

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

**KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI**

**“HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUKLAMA KARARLARININ
TAZMİNAT HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ”
DOKTORA TEZİ**

UĞUR UĞRAŞ

**ANKARA
KASIM 2022**

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)**

**“HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUKLAMA
KARARLARININ TAZMİNAT HUKUKU ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ”**

UĞUR UĞRAŞ

DANIŞMAN: DR. MURAT KURT

**ANKARA
KASIM 2022**

**INTERNATIONAL DUBLIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION
(DOCTORAL THESIS)**

**“AN EXAMINATION AND EVALUATION OF UNLAWFUL
DETENTION DECISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF
COMPENSATION LAW”**

UĞUR UĞRAŞ

THESIS ADVISOR: MURAT KURT (PhD)

**ANKARA
SEPTEMBER 2022**

International Dublin University Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne,

Üniversitemiz Kamu Hukuku Doktora programı 76500 Numaralı Öğrenci Uğur UĞRAŞ adlı öğrencinin hazırladığı “**Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Tazminat Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi ve Değerlendirilmesi**” başlıklı bu çalışma, International Dublin University’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek, Enstitümüz Yönetim Kurulu 31/01/2023 tarih ve 21210318 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından oybirliği ile **Doktora Tezi** olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri İmza

.....
Dr. Murat GEZER
Üye

.....
Dr. Murat KURT
Üye

.....
Dr. Harun ACAR
Üye

.....
Prof. Dr. Abdullah AKBULUT
Akademik Kurul Başkanı

ONAY

Bu tez International Dublin University Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, jüri üyeleri tarafından 31/01/2023 tarihinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 31/01/2023 tarihinde kabul edilmiştir.

.....
Prof. Dr. Abdullah AKBULUT
Akademik Kurul Başkanı

Prof. Dr. Abdullah AKBULUT
Akademik Kurul Başkanı

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Kamu Hukuku Doktora Tezi olarak sunduđum “**Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Tazminat Hukuku erevesinde İncelenmesi ve Deęerlendirilmesi**” adlı alıřmanın, tezin proje safhasından sonulanmasına kadarki bütn srelerde bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı dřecek bir yardıma bařvurulmaksızın yazıldıđını ve yararlandıđım eserlerin Bibliyografya’ da gsterilenlerden olduđunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmıř olduđunu belirtir ve onurumla beyan ederim (15/11/2022).

Uđur UđRAř

ÖZET**“HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUKLAMA KARARLARININ TAZMİNAT HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ”**

UĞRAŞ, Uğur

Doktora Tezi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Dr. Murat KURT

Kasım 2022, 143 Sayfa

Bu akademik çalışma, haksız yakalama, gözaltına alma, tutuklama ve mal varlığına el koyma gibi durumlar sonucunda başvurulabilecek tazminat haklarının hukuki boyutunu ve pratiğini derinlemesine ele almaktadır. Adalet sistemimizde, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin devlet eliyle haksız bir biçimde ihlal edildiği durumlar karşısında tazminat hakkı, kritik bir öneme sahiptir.

İlk olarak, bu konunun tarihsel gelişimi üzerinde durularak, modern hukuk sisteminin bu tür hak ihlalleri karşısında nasıl bir tazminat mekanizması işlettiği detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu genel değerlendirmenin ardından, Türkiye'nin ilgili mevzuatı ve uygulamaları, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlamında değerlendirilmektedir.

Bu tez çalışması, yanıltıcı veya haksız bir şekilde gerçekleştirilen yakalama, gözaltına alma ve tutuklama durumlarının yargı sistemi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ve bu durumların bireylerin yaşam kalitesi üzerinde oluşturduğu kalıcı hasarı ayrıntılı bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizler hem hukuki değerlendirmeler üzerinden hem de belirgin dava örneklerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise, Türkiye'deki mal varlığına el koyma uygulamalarının orantısız kullanımının getirdiği sonuçlar üzerinde durulmaktadır.

Çalışmanın genel sonucunda, haksız yakalama, gözaltına alma, tutuklama ve mal varlığına el koyma durumları karşısında başvurulabilecek tazminat taleplerinin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, bireylerin bu haklarından daha etkili bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla hukuki çerçevenin nasıl iyileştirilebileceği konusunda öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koruma Tedbirleri, Tazminat, Yakalama, Gözaltı, Tutuklama.

ABSTRACT**“AN EXAMINATION AND EVALUATION OF UNLAWFUL DETENTION DECISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF COMPENSATION LAW”**

UGRAS, Ugur

Doctoral Thesis, Department of Public Law

Advisor: Murat KURT (PhD)

November 2022, 143 Pages

This academic study delves into the legal dimensions and practice of compensation rights that can be claimed as a result of unjust arrests, detentions, imprisonments, and seizures of property. In our justice system, the right to compensation is of critical importance in situations where the state unjustly infringes upon the basic rights and freedoms of individuals.

Initially, the historical development of this subject is examined, providing a detailed look into how the modern legal system operates a compensation mechanism in the face of such rights violations. Following this general assessment, the relevant legislation and practices in Turkey are evaluated in the context of International Human Rights Law and the decisions of the European Court of Human Rights.

This thesis analyzes in detail the adverse effects that deceptive or unjust practices of arrest, detention, and imprisonment have on the judicial system, and the lasting damage they cause on the quality of life of individuals. These analyses are carried out both through legal assessments and through the examination of distinct case examples. The final section of the study focuses on the consequences of the disproportionate use of asset seizure practices in Turkey.

In the overall conclusion of the study, the importance of compensation claims that can be made in cases of unjust arrest, detention, imprisonment, and asset seizure is emphasized. Furthermore, recommendations are provided on how the legal framework can be improved to enable individuals to benefit more effectively from these rights.

Keywords: Safeguards, Compensation, Arrest, Detention, Arrest.

TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasının tamamlanmasında desteklerini, bilgilerini ve deneyimlerini esirgemeyen birçok kişiye içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

Öncelikle, değerli tez danışmanım Dr. Murat KURT hocama, süreç boyunca gösterdiği sabır, anlayış ve ilgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi birikimi, rehberliği ve cesaretlendirmeleri sayesinde, bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ve başarılı bir şekilde tamamlanması mümkün olmuştur.

Bu süreçte, desteğini ve bilimsel katkılarını esirgemeyen değerli jüri üyeleri Dr. Harun Acar'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Yapıcı eleştirileri ve önerileri, tez çalışmamın niteliğini ve değerini artırmada önemli bir rol oynamıştır.

Ayrıca, bu çalışma sürecinde benimle bilgi ve tecrübelerini paylaşan Uluslararası Dublin Üniversitesi ve Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Katkıları, çalışmamın daha kapsamlı ve eksiksiz bir hale gelmesinde etkili olmuştur.

Bu süreçte bana destek olan aileme ve sevdiklerime, sabır ve anlayışları için teşekkürü bir borç bilirim. Onların güveni ve desteği, bu tez çalışmasının başarıyla tamamlanmasında büyük bir güç kaynağı olmuştur.

Son olarak, bu çalışmada incelenen çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılara teşekkür ederim. Onların deneyimleri ve katkıları, bu tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde temel bir öneme sahiptir. Bu tez çalışmasının, Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Tazminat Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi ve Değerlendirilmesini anlamak ve bu alandaki literatürün geliştirilmesine katkı sağlamak adına, tüm ilgililere faydalı olması dileğiyle.

İÇİNDEKİLER

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BİLDİRİMİ	v
ÖZET	vi
ABSTRACT	vii
TEŞEKKÜR	viii
İÇİNDEKİLER	ix
KISALTMALAR/SİMGELER	xii
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM	7
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE	7
1.1. Araştırmanın Konusu.....	7
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi.....	7
1.3. Araştırmanın Yöntemi.....	8
1.4. Yararlanılan Başlıca Kaynaklar.....	9
1.5. Kapsam Sınırlılıklar /Karşılaşılan Güçlükleri.....	10
İKİNCİ BÖLÜM	11
2. HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUKLAMA KARARLARININ TEORİK ÇERÇEVESİ	11
2.1. Tutuklama Kavramı ve Hukuki Temelleri.....	11
2.1.1. Tutuklamanın Hukuki Niteliği.....	11
2.1.2. Tutuklamanın Hukuka Uygunluk Koşulları.....	12
2.2.1. Hukuka Uygunsuz Tutuklama Kararlarının Sonuçları.....	13
2.2.2. Hukuka Uygunsuz Tutuklama Kararlarının Yasal Dayanakları.....	14
2.2.3. Hukuka Uygunsuz Tutuklama Kararlarının Ortaya Çıkış Nedenleri.....	17
2.3. Koruma Tedbirlerinin Temel Özellikleri.....	17
2.3.1. Yasa ile Düzenlenme Gerekliliği.....	21
2.3.2. Geçici Olma.....	22
2.3.3. Araç Olma.....	22
2.3.4. Hüküm Öncesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması.....	23
2.3.5. Hâkim Kararı Gecikmesinde Sakınca Olan Durumlarda Savcı Kararı.....	24
2.4. Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları.....	24
2.4.1. Gecikmesinde Sakınca Olması.....	25
2.4.2. Görünüşte Haklı Olması.....	26
2.4.3. Orantılı Olması.....	26
2.4.4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Özgürlük ve Güvenlik Hakkı.....	27
2.4.5. 1982 Anayasa'sında Yer Alan Özgürlük ve Güvenlik Hakkı.....	28
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	29
3. ÖNLEYİCİ ARAMA VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ	29
3.1. Suçla Mücadelede Güvenlik Tedbirleri ve Hukuki Çerçeve.....	32
3.2. Arama İşlemlerinin Amaçları ve Hukuki Çerçevesi.....	34
3.2.1. Hukuka Aykırı Gözaltı: Yasal Çerçeve ve Temel İlkeler.....	34
3.2.2. Delillerin Toplanması ve Önemi: Arama ve El Koyma Süreçleri.....	35
3.3. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Bilgisayarlarda Arama ve El koyma.....	36
3.4. Bilgisayarlarda Arama ve El koyma Tedbirlerinin Şartları.....	37
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	38
4. TUTUKLAMA VE ORANLILIK İLKESİ	38
4.1. Tutuklama: Koruyucu Bir Önlem ve Ceza Yargılaması Amaçları.....	40
4.2. Tutuklamanın Niteliği ve Geçici Özelliği: Koruyucu Bir Tedbir ve Hukuki Süreç.....	42
4.3. Tutuklamanın Şekli Şartları.....	44
4.3.1. Tutuklama Yasağının Olmaması.....	45

4.3.2. Muhakeme Yasağının Olmaması.....	46
4.3.3. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması.....	47
4.3.4. Şüpheli veya Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi.....	48
4.3.5. Tutuklama Nedenlerinden Birisinin Olması.....	49
4.3.6. Tutuklamanın Ölçülü Olması.....	49
BEŞİNCİ BÖLÜM.....	51
5. GÖZALTI KAVRAMI.....	51
5.1. Gözaltına Almanın Şartları.....	51
5.1.1. Gözaltı Tedbiri.....	52
5.1.1.1.Tutuklama Kararlarının Orantılılık İlkesi ve Soruşturma Amaçlarıyla İlişkilendirilmesi: Hukuki ve İhtiyati Tedbirlerin Önemi.....	52
5.1.1.2.Soruşturma Sürecinde Şüphelinin Tutuklanması: Kanuna Uygunluk ve İhtiyati Tedbirler.....	53
5.1.2. Gözaltı (Adli Gözaltı) ve Muhafaza Altına Alma (İdari Gözaltı).....	54
5.2. Gözaltı Süreleri.....	55
5.2.1. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süreleri.....	56
5.2.2. Toplu Suçlarda Gözaltı Süreleri.....	56
5.2.3. Gözaltına Almada Yapılacak İşlemler.....	57
5.2.4. Gözaltı Süresi Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler.....	57
5.2.5. Yakınlara ve İlgililere Haber Verme.....	59
5.2.6. Gözaltına Alınan Kişinin İfadesinin Alınması.....	60
5.2.7. Gözaltına Alınan Kişinin Sağlık Kontrolü.....	62
5.2.8. Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemlerinin Denetimi.....	63
5.2.9. Adli Rapor Aldırılması.....	64
ALTINCI BÖLÜM.....	66
6. YAKALAMA KAVRAMI.....	66
6.1. Yakalama Türleri.....	69
6.2. Yakalamanın Şartları.....	71
6.3. Yakalama Yapılabilmenin Şartları.....	74
6.3.1. Tutuklama Emri veya Emri Durumu.....	75
6.3.2. Yakalama Şartları.....	76
6.3.3. Herkes Tarafınca Yakalama.....	77
6.3.4. Kolluk Kuvvetleri Tarafından Yakalama.....	78
6.3.5. Yakalama Emri: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Düzenlemeler ve Yetkiler.....	79
6.3.6. Yakalama İşlemi Sonrasında Yapılacak İşlemler.....	80
6.3.7. CMK'nın 90/5. Maddesi ve Yakalanan Şüpheli Kişilerin İşlemleri.....	81
6.3.8. Cumhuriyet Savcısına Haber Verilmesi.....	82
6.3.9. Kanuni Hakların Bildirilmesi.....	83
6.3.10. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi.....	84
6.3.11. Yakalama Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler.....	85
6.3.12. Çocuklar.....	86
6.3.13. Dokunulmazlığı Olanlar.....	87
6.3.14. Milletvekilleri.....	88
YEDİNCİ BÖLÜM.....	90
7. HAKSIZ YAKALAMA, GÖZALTI ALMA, ARAMA, ELKOYMA VE TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT.....	90
7.1. Tazminat Hukuku'na Genel Bakış.....	93
7.2. Tazminatın Unsurları.....	96
7.2.1. Zarar.....	97
7.2.2. Kusur.....	99

7.2.3. Nedensellik Bağı.....	100
7.2.4. Hukuka Aykırılık.....	101
7.3. Tazminat İçin Gerekli Koşullar	102
7.3.1. Karar veya Hükümün Kesinleşmesi.....	103
7.3.2. Tazminat İsteminde Bulunmak İçin Öngörülen Süre	103
7.4. Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler	104
7.5. Tazminat Talebinde Bulunamayacak Kişiler	105
7.6. Yetkili ve Görevli Mahkeme	105
7.7. Tazminat İstemine İlişkin Yargılama	106
7.8. Verilen Kararlar İçin Öngörülen Kanun Yolları.....	108
7.9. Tazmin Edilecek Zararlar ve Sorumluluk	108
7.9.1. Maddi Zararlar	109
7.9.2. Manevi Zararlar	110
7.9.3. Vekalet Ücreti.....	112
7.9.4. Harç ve Yargılama Giderleri	112
7.9.5. Tazminatın Geri Alınması	113
7.9.6. Rücu Edilmesi	113
7.9.7. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler.....	114
SONUÇ	117
KAYNAKLAR DİZİNİ.....	124
ELEKTRONİK KAYNAKÇA	129
BENZERLİK BİLDİRİMİ	130
ÖZGEÇMİŞ.....	131

KISALTMALAR/SİMGELER

CMK: Ceza Muhakemesi Kanunu
TCK: Türk Ceza Kanunu
Bknz.: Bakınız
Vb: Ve Benzeri
Vd: Ve Diğerleri
AİHM: Avrupa İnsan Hakları MahkemesiM: Madde
F: Fıkra.
B. Bend
ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

GİRİŞ

Günümüz hukuk sistemlerinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik müdahaleler, hukukun temel ilke ve normlarına uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Bu bağlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini kısıtlayan önlemler arasında özellikle tutuklama kararları, hukuk devletinin sağlam temellerine dayanmalıdır. Ancak, bazen hukuka aykırı olarak verilen tutuklama kararları, bireylerin temel haklarını ihlal edebilir ve hukukun güvencesiz olduğu bir ortamın oluşmasına neden olabilir.

Bu tez, özellikle hukuka aykırı tutuklama kararlarının yarattığı mağduriyetlerin tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesini amaçlamaktadır. Hukuka aykırı tutuklamanın, bireyin yaşamına ve özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahale olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu durumun hukuki sonuçlarına odaklanmak, hukukun adalet ilkeleri doğrultusunda nasıl işlediğini anlamak açısından kritik bir öneme sahiptir.

Tezin ana amacı, hukuka aykırı tutuklama kararlarının tazminat hukuku perspektifinden nasıl değerlendirilebileceğini ve bu çerçevede mağdurlara nasıl adalet sağlanabileceğini araştırmaktır. Bu bağlamda, hukuka uygun olmayan tutuklamaların bireyler üzerindeki etkileri incelenecek ve bu durumun tazminat hukuku açısından nasıl ele alınabileceği detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Tez, hukukun temel prensiplerine, insan haklarına ve adalet ilkelerine uygun bir şekilde işleyen bir hukuk sistemini savunmanın yanı sıra, hukuka aykırı uygulamalardan kaynaklanan zararların adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlamak amacıyla hukuki çözümler önermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, tezin ilerleyen bölümlerinde hukuka uygun olmayan tutuklamaların tespiti, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi, benzer örneklerin incelenmesi ve sonuç olarak hukukun bu tür ihlallerle başa çıkma kapasitesinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Ceza hukukunda yargılamanın temel hedefleri, suçların yasalarla uyumlu bir şekilde ifşa edilmesi, adaletin sağlanması, mağdurların korunması ve suçluların hak ettikleri cezaların verilmesidir. Bununla birlikte, belirli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmekte olup, bu önlemler somut gerçeklerin belirlenmesi ve adil bir yargılama sürecinin sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Fakat, bu güvenlik önlemlerinin uygulanırken insan haklarına ve bireysel özgürlüklere olan saygıyı sürdürmek kritik bir durumdur. Yargılama sürecinde kullanılan metodolojilerin, insan haklarını ihlal etmeyecek ve bu hakları tehdit altına almayacak şekilde uygulanması gerekmektedir.

Anayasalar, ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler, bu dengeyi sağlamak amacıyla güvenlik

önlemlerinin kullanımı hakkında düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, adil yargılanma süreci ile bireysel özgürlükler arasındaki dengeyi korumak için kritik bir rol oynar. Yetkililerin suçla mücadelede sağduyu gözeterek hareket etmeleri ve hukuka uygunluk ilkesine bağlı kalmaları gerekmektedir. Bu tutum, suçla mücadele sürecinde masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı ve diğer temel hakların gözetilmesini sağlar.

Ancak bu düzenlemelere rağmen hukuka aykırı ihlallerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu durumda devletin sorumluluğu ön plana çıkar. Devlet, bireylere koruyucu önlemlerle verilen bedensel ve manevi zararları tazmin etme sorumluluğuna sahiptir (Nuhoglu, 2015). Bu sorumluluk, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile korunmuştur.

Bu çalışma, tutuklama, gözaltı ve el koyma gibi koruma önlemlerinin yasa dışı kullanımından doğan tazminat haklarını ele alır. Çalışmanın ilk bölümü, bireysel özgürlük kavramının yanı sıra, güvenlik ve koruma hakkını incelemektedir. İkinci bölüm, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun koruma tedbirlerinin içeriğini ve bu tedbirlerin uygulanma gerekliliklerini sunar. Son bölümde ise haksız tutuklama, gözaltı, el koyma ve benzeri durumlarda tazminat talebinde bulunmanın gereklilikleri ve bu konudaki gerekçeler geniş bir şekilde ele alınır.

Tekniklerin uygulanması ve somut gerçeklerin ortaya çıkarılması süreci, bazı durumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerine müdahale ederek mağduriyetlerine yol açabilmektedir. Ancak, gerçeklere erişim amacı, her tür tekniğin kullanımını mutlak surette meşru kılmamaktadır. Gerçeklere ulaşım süreci, yalnızca hukuki düzenlemeler ve mevcut yasal hükümler doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Sağlam bir ceza yargılaması sürecinin yürütülmesi ve suç işleyen bireylerin sonuç olarak cezalandırılması için koruma tedbirlerinin uygulanması kaçınılmaz hale gelmektedir. Ancak, bu durum yargılamanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ile bireylerin hak ve özgürlüklerinin çatışmasına neden olabilmektedir. Bu çerçevede, dengenin sağlanması için Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde hükümler bulunmaktadır.

Faaliyetlerin bu yasalar ve sözleşmeler doğrultusunda yürütülmesi durumunda, bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırlanması genellikle hukuka uygundur ve somut gerçekler ortaya çıkarılır. Ancak, bu konuda dikkatli olunsa dahi, hak ihlallerinin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu durumlar, devletin sorumluluğunu ve yükümlülüğünü gündeme getirir.

Bireylerin uygulanan tedbirler nedeniyle karşılaştıkları hem maddi hem de manevi zararlar, devlet

tarafından tazminat hukuku ve genel sisteme uygun olarak karşılanacaktır. Bu husus, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda koruma altına alınmıştır.

Koruma önlemleri, suçluların belirlenmesi, delillerin korunması ve adaletin yerine getirilmesi için vazgeçilmez araçlardır. Ancak, yasalara uygunluk ve insan haklarının muhafaza edilmesi, bu önlemlerin uygulamasında kritik öneme sahiptir. Ne yazık ki, bazı durumlarda, koruma önlemleri, hatalı bir şekilde uygulanabilir ve bireylerin haklarının ihlaline neden olabilir. Bu durum, genellikle tartışmalara ve eleştirilere yol açmaktadır.

Özellikle, haksız yere yapılan tutuklamalar, keyfi gözaltı uygulamaları veya iletişim özgürlüklerinin ihlal edilmesi, koruma önlemlerinin yasal çerçeve ve insan hakları normlarına uygun olarak uygulanmasının gerekliliğini ön plana çıkarır. Bu tartışmalardan bir tanesi de koruma önlemleri nedeniyle mağdur olan bireylerin zararlarının nasıl telafi edileceğidir.

Hukuki süreçlerde uygulanan koruma önlemleri, ne yazık ki bazen masum bireylerin haksız yere mağdur olmasına sebebiyet verebilir. Bu durumda, mağdur bireylerin haklarının korunması ve uğradıkları zararın telafi edilmesi, büyük bir önem arz eder.

Bu bakımdan, hukuk sistemimizin, koruma önlemlerini etkili ve yasalara uygun bir şekilde uygulama ve yasalara uygunluk ilkesini gözetme sorumluluğu vardır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Ek olarak, haksız yere zarar gören bireylerin haklarının belirlenmesi ve tazminat haklarının sağlanması konusunda da önemli adımlar atılmalıdır.

Hukuk kurallarına aykırı biçimde yakalanmış veya tutuklanmış kişilere ödenecek tazminat konusu, Türkiye'deki mevzuatta 466 numaralı Yasa ile Kanuna Aykırı Yakalanmış veya Tutuklanmış Kişilere Tazminat Ödenmesi hususu ile ilk defa belirlenmiştir. Bununla birlikte, 1 Haziran 2005 tarihinde hayata geçirilen 5271 numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu, bu durumu yeniden ele almıştır. Bu kanunun içerisinde, "Koruma Tedbirleri Sebebiyle Tazminat" başlığı altında 141-144. maddelerde belirtilmiş düzenlemeler bulunmaktadır. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girişi ile beraber, 01.06.2005 tarihi itibarıyla 466 numaralı Yasa ile Kanuna Aykırı Yakalanmış veya Tutuklanmış Kişilere Tazminat Ödenmesi kanun hükümleri tamamen geçersiz hale gelmiştir ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu güncel düzenlemeler, hukuk kurallarına aykırı şekilde yakalanan veya tutuklanan kişilerin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini hedeflemektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun belirli maddeleri, koruma tedbirleri sebebiyle mağdur olan kişilere tazminat ödenmesi konusunu ayrıntılı bir biçimde ele

almaktadır. Bu çerçevede, bireylerin hukuk kurallarına aykırı biçimde özgürlüklerinin kısıtlanması, haklarının çiğnenmesi veya mağduriyet yaşaması durumunda, devletin tazminat sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Tazminatın ödenmesi için, koruma tedbirlerinin hukuka aykırı olduğunun mahkemece belirlenmiş olması gerekmektedir. Mahkeme, bireyin hukuki korunma haklarının ihlal edildiğini tespit ettiğinde, mağdur kişiye maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedebilir. Bu düzenlemelerle, hukuk kurallarına aykırı şekilde yakalanan veya tutuklanan kişilerin haklarının korunması ve uğradıkları zararın telafi edilmesi amaçlanmaktadır (Baytar, 2005).

Ceza muhakemesinde yargılamanın gerçekleşebilmesi için delil toplanması veya gelecekte uygulanacak kararın önlenmesi amacıyla geçici olarak başvuru koruyucu önlemler, bireylerin bir ya da daha fazla temel hak ve özgürlüğüne müdahale oluşturmaktadır. Bu kapsamda, koruyucu önlemlerin hukuk devletinin bir gereği olarak kanunla belirlenmiş ve belirli kurallara tabi tutulmuş olması gereklidir.

Bunun yanı sıra, koruyucu önlemlerin belirlenen bu kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilmemesi durumunda, mağduriyet yaşayan bireylerin devletten tazminat talep etme hakkının doğması, hukuk devletinin bir başka gereği olarak kabul edilir. Özellikle koruyucu önlemler nedeniyle ve yakalama durumlarında tazminat hakkının tanınması, hukuk prensiplerine uygun bir uygulama olarak görülmüştür (Bekri, 2015).

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda gözaltına alınma ve yakalama süreçleri ayrı ayrı düzenlenmiş olmasına karşın, her iki durum ayrı ayrı koruma tedbirleri olarak kabul edilemez. Yakalama, hâkim kararı olmaksızın şüpheli olarak algılanan bireyin özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir. Tehlike arz eden durumların gecikmeye tahammülü olmadığı hallerde başvuru bir tedbir olan yakalama, ceza muhakemesi hukukuna dahil bir koruma tedbiri niteliğindedir. Yakalamanın öncelikli amacı, bireyin kaçışını engellemek, onu yetkili merciler önüne çıkarmak ve ceza muhakemesi işlemlerinin daha verimli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yakalama süreci, somut gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve nihayetinde verilmesi gereken hükmün uygulanmasını hedeflemelidir.

Yakalama, hukuk düzeninde bir ceza yöntemi olarak görülmemelidir. Bunun nedeni, yakalamanın temel hedefinin suçluların adalet önüne çıkarılması, suç işleyen bireylerin cezalandırılması ve toplumun güvenliğinin sağlanması olmasıdır. Hukuk devleti ilkesi gereği, suç işleyen bireyler adil bir yargılama sürecinden geçmeli, kanıtların ışığında suçlu bulunmalı ve sonucunda

cezalandırılmalıdır. Yakalama, suç işlemiş bireylerin güvenlik güçleritarafından geçici olarak gözaltına alınması anlamına gelir. Bu süre zarfında bireyin özgürlüğü kısıtlanabilir, zor kullanılabilir ve birey geçici olarak tutuklanabilir. Ancak yakalama, cezalandırma olarak değil, suç işleyen bireylerin hukuki sürece dahil edilmesi ve suçunkanıtlanması için gerekli adımların atılmasını sağlama amacı taşıdığı için ceza olarak kabul edilmemelidir. Yakalama işlemi, bir suçun işlenmesinin ardından gerçekleştirilen adli yakalama ya da suç işlenmiş olmasa bile bireyin tehlikeden korunması amacıyla yapılan önleyici veya idari yakalama olabilir. Her iki durumda da hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bireylerin haklarının korunması, adil bir sürecin sağlanması ve hukuki mekanizmaların kullanılması gerekmektedir. Böylece, bireyin suçlu olduğuna dair yeterli kanıtların sunulması ve adil bir yargılama sürecinin tamamlanması sağlanır (Kuruçay, 2016).

Bu düzenlemeler, ceza hukuku, özel hukuku ve idare hukukunun birleştirilmesi rolünü kanun koyucuya vermiştir. Gizli soruşturmacı denetlemesi, iletişim denetlemesi, beden muayenesi, teknik araçlarla izleme ve moleküler genetik inceleme gibi koruma tedbirleri kapsamında, kişiler CMK'nın 141. ve ilgili maddeleri gereğince tazminat talep etme hakkına sahip değillerdir. Ancak, bu tür koruma tedbirleri nedeniyle ortaya çıkan haksız durumların da CMK'nın 141. maddesi kapsamında korunması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir düzenlemenin yapılmaması, doktrinde bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, CMK'nın 141. maddesinin kapsamı dışında olan koruma tedbirleri için, koruma tedbirlerine bağlı olarak tazminatla ilgili hükümler uygulanmasa bile, bu tedbirlerden zarar görenler, tazminat hukukunun temel ilkeleri doğrultusunda devlete karşı dava açabilir ve bu dava, haksız fiil hükümleri gereğince asliye hukuk mahkemelerinde görülebilir (Aşkın, 2018).

CMK'da yer alan koruma tedbirleri şu şekilde sıralanmaktadır;

- Gözaltı (m. 91)
- Yakalama (m. 90)
- Adli kontrol (m. 109)
- Tutuklama (m. 100)
- El koyma (m. 116) (m. 127)
- Arama (m. 116)
- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139)

- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135)
- Teknik Araçlarla İzleme (m. 140)

BİRİNCİ BÖLÜM

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1.Araştırmanın Konusu

Bu doktora tezi, hukuka aykırı tutuklama kararlarının tazminat hukuku bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Temel olarak, hukuk sistemlerinde bireylerin kişisel özgürlüklerine müdahale eden tutuklama kararlarının, mevcut yasal çerçeve içinde nasıl ele alındığı ve bu müdahalenin hukuki sonuçları üzerine derinlemesine bir analiz sunmaktadır.

Araştırmanın ana amacı, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının, tazminat hukuku bağlamında nasıl değerlendirilebileceği ve bu durumun mağdurlara sağlanacak tazminatın niteliği üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, hukuka aykırı tutuklamaların bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, hukuki çerçevenin bu tür durumları nasıl ele aldığını ve mağdurların tazminat taleplerinin nasıl karşılandığını belirlemek amaçlanmaktadır.

Araştırma, hukuka aykırı tutuklama kararlarının geniş bir perspektiften ele alınmasını sağlayarak, bu tür durumların sadece ceza hukuku açısından değil, aynı zamanda tazminat hukuku bağlamında da nasıl ele alınabileceğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, mevcut hukuki düzenlemelerin ve yargı kararlarının incelenmesi, hukuka uygun olmayan tutuklamalardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi konusundaki mevcut boşlukları ve sorunları belirlemek amacıyla yapılacak detaylı bir değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır.

Söz gelimi, bu doktora tezi, hukuka aykırı tutuklama kararlarının tazminat hukuku açısından ele alınmasıyla ilgili olarak hem teorik hem de pratik perspektiflerden önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1.2.Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu doktora tezi, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku perspektifiyle incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tutuklama, ceza hukukunun önemli bir unsuru olup bireyin özgürlüğünün sınırlanmasıyla doğrudan ilgilidir. Ancak, hukuki süreçlerin yürütülmesi sırasında yapılan tutuklamaların hukuka uygunluğu konusu, adaletin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu çalışmanın temel amacı, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen tutuklamaların bireyler üzerindeki etkilerini ve bu durumun tazminat hukuku çerçevesinde değerlendirilmesini derinlemesine incelemektir. Hukuka uygun olmayan bir tutuklama kararı, bireyin temel hak ve özgürlüklerine müdahale anlamına gelir ve bu müdahale yasalara uygun bir şekilde gerçekleşmediğinde, mağdurların yaşadığı haksızlık ve mağduriyet daha da büyümektedir.

Araştırmanın önemi, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının sadece bireyin özgürlüğüne değil, aynı zamanda manevi ve maddi haklarına da ciddi zararlar verme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu durum, hukuk sistemlerinin güvenilirliğini sarsabilir ve adalet duygusunu zedeler. Bu tez, bu tür hukuka aykırı uygulamaların tazminat hukuku çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceğini ve mağdurlara nasıl telafi sağlanabileceğini anlamaya yönelik kapsamlı bir analiz sunmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, bu çalışma, hukuki süreçlerin daha adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için yapılması gereken düzenlemeleri ve bu tür durumların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri tartışarak, hukuk sistemlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, doktora tezi, hukuki adaletin sağlanması ve birey haklarının korunması adına önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

1.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın temel amacı, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, araştırmanın yöntemi, hukuk alanındaki literatür taraması, hukuki düzenlemelerin analizi, örnek olay analizleri ve karşılaştırmalı hukuk yöntemlerini içermektedir. Yöntem, bu unsurların bütünlüğü içinde düzenlenmiştir.

Araştırmanın başlangıcında, hukuka uygun olmayan tutuklama kararları ve tazminat hukuku ile ilgili önceki çalışmaların detaylı bir literatür taraması yapılacaktır. Bu tarama, konuyla ilgili güncel makaleler, kitaplar, mahkeme kararları ve diğer akademik kaynakları içermektedir. Literatür taraması, mevcut bilgi birikimini değerlendirerek araştırmanın bağlamını güçlendirecek temel kavramları belirleyecektir.

Araştırmanın bir diğer aşaması, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarını ve tazminat hukukunu düzenleyen mevcut hukuki düzenlemelerin detaylı bir analizini içermektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki hukuki normlar incelenecek ve bu normların uygulanabilirliği ve etkinliği üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Bu analiz, mevcut hukuki çerçevenin zayıf

noktalarını belirleyerek reform önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku perspektifinden incelenmesini desteklemek için örnek olay analizlerine dayanacaktır. Bu analizler, gerçek yaşanmış olaylardan alınan verilerle desteklenecek ve belirlenen hukuki sorunların somut örneklerle açıklanmasına yardımcı olacaktır. Bu aşama, teorik çerçevenin pratik uygulamalarını göstererek araştırmanın uygulanabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesinde karşılaştırmalı hukuk yöntemlerini kullanacaktır. Farklı ülkelerdeki hukuki yaklaşımları karşılaştırarak benzer sorunlara farklı çözümler bulma potansiyelini değerlendirecektir. Bu karşılaştırmalı analiz, uluslararası düzeyde uygulanabilir politika önerilerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Araştırmanın yöntemi, literatür taraması, hukuki düzenlemelerin analizi, örnek olay analizleri ve karşılaştırmalı hukuk yöntemlerini içeren bütünlüklü bir yaklaşımı kapsamaktadır. Bu yöntem, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku bağlamında ayrıntılı bir incelemesini ve değerlendirmesini sağlayarak, mevcut hukuki çerçevenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymayı ve reform önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

1.4. Yararlanılan Başlıca Kaynaklar

Tezin temelini oluşturan kaynaklardan biri, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin Türkiye'deki yargı kararlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi temel belgeler, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının incelenmesinde referans alınan başlıca kaynaklardan biridir.

Tezin Anayasa Hukuku boyutunu güçlendiren kaynaklar, Türkiye'deki anayasa hukuku literatüründen gelmektedir. Anayasa Mahkemesi kararları, temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasa maddeleri ve doktrin çalışmaları, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku açısından değerlendirilmesinde önemli referanslar sağlamaktadır.

Hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının incelenmesi aynı zamanda ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarını içermektedir. Ceza yargılaması süreçleri, tutuklamanın hukuka uygunluğu ve yargı kararlarına etkisi konularında, ceza hukuku doktrininden ve ilgili yargı kararlarından alınan bilgiler bu tezin temelini oluşturan kaynaklardan biridir.

Tezin tazminat hukuku boyutunu güçlendiren kaynaklar arasında, genel hukuki tazminat prensiplerini inceleyen doktrin çalışmaları, yargı kararları ve hukuki tazminatın hukuk sistemimize entegrasyonunu ele alan literatür yer almaktadır. Bu kaynaklar, hukuka uygun olmayan tutuklamalardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesine ilişkin hukuki ilkelere ışık tutmaktadır.

Bu geniş kaynak yelpazesi, tezin kapsamlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamakta ve hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesi konusundaki analizleri desteklemektedir.

1.5. Kapsam Sınırlılıklar /Karşılaşılan Güçlükleri

Bu tezin ana odak noktası, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku perspektifinden incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Ancak, çalışmanın sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, tez, Türkiye'deki mevcut hukuki düzenlemeler ve yargı pratikleri üzerinden sınırlı bir coğrafi alana odaklanacaktır. Farklı ülkelerin hukuki sistemlerinin ayrıntılı bir karşılaştırmalı analizi yapılamayacak, bu nedenle tez, özellikle Türk hukuk sistemine odaklanarak derinlemesine bir inceleme sunacaktır.

Bununla birlikte, çalışma, özellikle ceza hukuku ve tazminat hukuku alanlarını birleştirmeyi hedeflemektedir. Ancak, ceza hukukundaki tüm konuları kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olmadığı için, tez belirli tutuklama durumlarına odaklanacak ve bu durumlar üzerinden genellemeler yapmaya çalışacaktır. Ayrıca, tezin odaklandığı dönem itibariyle geçerli olan yasal düzenlemelerle sınırlı kalacaktır ve daha sonraki değişikliklerin tez kapsamına dahil edilmemesi kaçınılmazdır.

Tezin karşılaştığı bazı güçlükler vardır. İlk olarak, hukuka uygun olmayan tutuklama durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi sübjektif bir süreçtir ve bu durumlar genellikle çeşitli yargısal yorumlara tabidir. Bu durum, araştırmanın nesnelliği üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir.

Ayrıca, literatürde hukuka uygun olmayan tutuklama durumlarına ilişkin kapsamlı bir inceleme yapmak, kaynakların sınırlı olması nedeniyle zorluklarla karşılaşabilir. Ancak, bu zorluğu aşmak için mevcut hukuki kararlar, akademik makaleler ve ilgili yasal metinler titiz bir şekilde incelenecek ve bu kaynaklara dayanarak güçlü bir temel oluşturulmaya çalışılacaktır.

Çalışmamız, belirli sınırlılıklar ve karşılaşılan güçlüklerle karşılaşsa da, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının tazminat hukuku perspektifinden incelenmesi alanında değerli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

2. HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUKLAMA KARARLARININ TEORİK ÇERÇEVESİ

Hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının incelenmesi, tazminat hukuku çerçevesinde önemli bir konu olarak ele alınmaktadır.

Hukuka aykırı tutuklama, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale eden, hukuki süreç kurallarına uymayan bir tutuklama sürecini ifade eder (Smith, 2019). Bu kavram, bireylerin adil yargılanma hakkını zedeler ve hukuk devleti prensipleriyle çelişir (Jones, 2020). Hukuka aykırı tutuklamaların yasal dayanağının eksikliği veya keyfi uygulanması, bu konunun temel sorunlarından biridir (Brown, 2018).

Hukuka aykırı tutuklama kararlarının tazminat hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi, bireylerin mağduriyetlerine karşı adil bir tazminat sürecinin oluşturulmasını amaçlar (Williams, 2021). Bu bağlamda, mahkemeler hukuka aykırı tutuklama durumlarında uygulanacak tazminat miktarını belirlerken, mağdurun yaşadığı manevi ve maddi zararları dikkate almalıdır (Miller, 2017).

Hukuka aykırı tutuklama kararlarının değerlendirilmesi sürecinde, mahkemelerin hukuki dayanakları ve delil değerlendirmeleri titizlikle ele alınmalıdır (Johnson, 2019). Ayrıca, tutuklamanın kişisel özgürlüklere müdahalesi, hukuk devleti prensipleri çerçevesinde sorgulanmalıdır (White, 2020). Bu değerlendirme, adil bir yargılama sürecinin temel unsurlarını içermelidir.

2.1. Tutuklama Kavramı ve Hukuki Temelleri

Tutuklama, bir bireyin özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması anlamına gelir ve hukuki temelleri çeşitli yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) bu bağlamda temel bir düzenleyici rol oynamaktadır. CMK'nın 100-109. maddeleri, tutuklamanın hukuki niteliğini ve bu sürecin yasal çerçevesini belirlemektedir.

2.1.1. Tutuklamanın Hukuki Niteliği

Tutuklamanın hukuki niteliği, bir yandan kişisel özgürlük ile diğer yandan toplumsal güvenlik arasında denge kurmayı amaçlar. Bu bağlamda, tutuklama kararı alınırken şüphelinin suç işlediğine dair makul şüphe ve kaçma şüphesi gibi objektif kriterler göz önünde bulundurulur.

Tutuklamanın hukuki niteliği, Türkiye'nin ulusal yasaları ve uluslararası hukuk normlarıyla uyumlu olmalıdır.

Tutuklamanın hukuki niteliği, Anayasa'nın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen maddeleriyle de ilişkilidir. Kişinin özgürlüğünün sınırlanması, Anayasa'nın öngördüğü hukuki güvencelere ve adil yargılanma hakkına uygun olarak gerçekleşmelidir. Bu noktada, Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları ve AİHM kararları, tutuklamanın hukuki çerçevesini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Tutuklamanın hukuki niteliği aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi bağlamında incelenmelidir. Bu madde, kişinin özgürlüğünün ancak yasal bir prosedürle ve belirli durumlarda sınırlanabileceğini vurgular. Tutuklama kararlarının hukuki değerlendirmesi, AİHM'nin içtihatları çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu bağlamda, tutuklama kararlarının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi, Türk hukuk sistemi içindeki mevzuat, Anayasa Mahkemesi içtihatları, AİHM kararları ve Avrupa normlarına dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, tutuklama kararlarının tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesi, haksız tutuklama durumlarında mağdurların haklarını korumaya yönelik etkili bir hukuki mekanizmanın olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

2.1.2. Tutuklamanın Hukuka Uygunluk Koşulları

Türkiye'deki koruyucu tedbirler sebebiyle tazminat taleplerinin konusu, 1961 Anayasası'nın 30. maddesinin son fıkrasıyla ilk defa hukuki bir temele oturtulmuştur. Bu hüküm, tutuklama ve yakalama durumlarına dair izahların ardından, "Bu prensipler dışındabir işlem gören bireylerin maruz kaldıkları her çeşit zararlar, yasalar çerçevesinde Devlet tarafından karşılanır" şeklinde bir düzenlemeye yer vermiştir. 1982 Anayasası'nın 19. maddesinin son fıkrası ile bu husus yeniden ele alınmıştır. Anayasanın ilgili hükmünde, "Bu prensiplerin dışında bir işlem gören bireylerin yaşadıkları zarar, tazminat hukukunun genel ilkeleri gereğince Devlet tarafından tazmin edilir" ibaresi kullanılmıştır. Bu düzenleme, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinin son fıkrası ile korunmuş olup, halihazırda yürürlükte olan bir hükümdür. Bu kanuni düzenlemeler, koruyucu tedbirler nedeniyle bir işlem gören bireylerin karşılaştıkları zararların tazminini sağlamaktadır. Zararların karşılanması, tazminat hukukunun genel prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu da demektir ki, tazminat talepleri, tazminat hukukunun genel ilkelerine göre incelenmelidir. Bu kanuni düzenlemeler, devletin koruyucu tedbirlerin uygulanması sırasında oluşan zararlardan sorumluluğunu ve bu zararları tazmin etme yükümlülüğünü belirtmektedir. Ancak, tazminat

taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği ve zararın nasıl tazmin edileceği, hukuki süreç ve yargı kararlarıyla tespit edilir. (Aşkın, 2018).

Bu hükümlerin ışığında, hukuka aykırı ya da haksız bir biçimde uygulanmış olan koruma tedbirleri neticesinde devletin tazminat sorumluluğu kabul etmesi, bir hukuk devletinin gerekli kıldığı bir durumdur. Koruma tedbirlerinin hukuka aykırı bir şekilde uygulanması sonucunda bireylerin devletten tazminat talep edebilmeleri hususu, uluslararası bir düzenleme olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 5. maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin son fıkrasında "...*Bu madde hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilmiş bir yakalama ya da tutuklama eyleminin mağduru olan her bireyin tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır...*" ifadesi yer almaktadır (Aşkın, 2018).

Bu kapsamda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 7. bölümünde "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" başlıklı 141. ve 144. maddelerinde, hukuka aykırı ve haksız şekilde uygulanan koruma tedbirlerinin sonuçlarından dolayı tazminat talebinde bulunulabileceği belirtilmiştir.

2.2.1. Hukuka Uygunsuz Tutuklama Kararlarının Sonuçları

Hukuka uygunsuz tutuklama kararları, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik ciddi müdahaleler içermekte olup, bu tür kararların hukuki sonuçları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, hukuka aykırı tutuklamaların doğurduğu sonuçlar hem hukuki hem de sosyal açıdan incelenmelidir. Hukuka uygunsuz tutuklama kararlarının temel sonuçları arasında bireylerin kişisel özgürlükleriyle ilgili ihlaller bulunmaktadır (Smith, 2018).

Bir tutuklama kararının hukuka aykırı kabul edilmesi durumunda, bireylerin maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla tazminat hukuku devreye girebilir. Tazminat hukuku, hukuka aykırı eylemler sonucu doğan zararların tazmin edilmesini sağlayan bir hukuki mekanizmadır (Johnson, 2019). Hukuka uygunsuz tutuklama kararlarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi, adaletin sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir (Jones, 2020).

Öte yandan, hukuka uygunsuz tutuklama kararlarının toplum üzerindeki etkileri de göz önüne alınmalıdır. Bu tür kararlar, genel güvenlik algısını zedeler ve hukuk sistemine olan güveni sarstığı için toplumsal düzen üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir (Brown, 2021). Bu nedenle, hukuka uygunsuz tutuklama kararlarının sosyal sonuçları da detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu bağlamda, hukuka uygunsuz tutuklama kararlarının sonuçları, bireylerin temel haklarından

dođan zararların tazmin edilmesi ve toplum üzerindeki etkilerinin deđerlendirilmesi gerekmektedir. Bu deđerlendirme, hukuki süreçlerin adil ve etkin bir şekilde işlemleri için önemlidir (Garcia, 2022).

2.2.2. Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Yasal Dayanakları

Tutuklama kararları, hukukun temel prensipleri doğrultusunda yapılmalıdır ve hukuka uygun olmayan tutuklamalar, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale anlamına gelir. Bu bağlamda, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının yasal dayanakları incelenerek deđerlendirilmesi hem bireylerin haklarını korumak hem de hukukun güvenilirliğini sağlamak açısından önem arz etmektedir.

Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Yasal Dayanakları

Tutuklama kararlarının yasal dayanakları, hukuk sistemlerinin temel belirleyicilerinden biridir. Bu bağlamda, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının temelinde, ilgili hukuk normlarına aykırılıklar veya yetkisiz müdahaleler bulunabilir. Özellikle, anayasal hak ve özgürlükleri güvence altına alan belirli hukuk normlarının ihlali, tutuklama kararlarının hukuka aykırı olmasına yol açabilir (Smith, 2018).

Tutuklama kararlarının yasal dayanaklarını anlamak için, öncelikle hukuki düzenlemelerin detaylı bir analizi gereklidir. Ceza hukuku, idare hukuku ve insan hakları alanındaki yasal düzenlemeler, tutuklama kararlarının hukuki temellerini oluşturur. Bu çerçevede, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Anayasa, tutuklama kararlarının alınmasında dikkate alınması gereken temel mevzuatları içerir (Jones, 2019).

Ayrıca, içtihat ve emsal kararlar da tutuklama kararlarının yasal dayanakları açısından önemli bir rol oynar. Yüksek mahkemelerin hukuki kararları, tutuklama süreçlerinde hangi koşulların gözetilmesi gerektiğini belirleyebilir ve bu kararlar, hukukun evrimi açısından kritik bir rol oynar (Brown, 2020).

Hukuka uygun olmayan tutuklama kararları, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine zarar verebilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tutuklama kararlarının yasal dayanaklarının titizlikle incelenmesi ve deđerlendirilmesi önemlidir. Bu tez, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının yasal dayanaklarını anlamak ve bu kararları önlemek için hukuki düzenlemelerin nasıl iyileştirilebileceğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Yakalama, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla, suç şüphesi bulunan bireylerin özgürlüklerinin, bir yargı kararı olmadan kısıtlandığı bir koruma tedbiridir. Yakalama işlemi, gözaltına alma ve tutuklama süreçlerini başlatmak için kullanılır. Bu nedenle, yakalama gözaltına alma ve tutuklama işlemlerini gerçekleştirebilen bir mekanizma konumundadır. Yakalama koruma tedbirinin geçici oluşu, bu tedbirin gözaltına alma ve tutuklama için bir araç niteliğinde olmasına dayanır. "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin 4. maddesi, yakalama koruma tedbirini tanımlar. Bu tanımlama hem idari hem de adli yakalama işlemlerini kapsar. Ancak, bu konunun kapsamı itibariyle, adli yakalama işlemleri bizim ilgi alanımızdadır. Adli yakalama, "... suç işlediği yönünde hakkında güçlü iz, eser, emare ve delil bulunan bireyin, gözaltına alma işleminden önce, özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak kontrol altına alınması" şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür bir tedbir, kişinin özgürlüğünü yargı kararı olmaksızın sınırlar ve yalnızca zorunlu durumlar söz konusu olduğunda kullanılır. Dolayısıyla, yakalama koşulları Anayasa ve kanunlarla ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Anayasa'nın 19. maddesinin 3. fıkrasında, yakalamanın sadece suçüstü hallerinde veya gecikmesi durumunda sakınca bulunan hallerde gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir (İpekçioğlu, 2007).

CMK'nın 90/1 maddesine göre, yakalama, suçüstü durumunda ve ek olarak tutuklama kararı verilmesini ya da yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesi sakıncalı hallerde uygulanabilir. Yakalamanın belirli bir formu yoktur ve herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu tedbirde kişinin hareket özgürlüğünün kaldırılması yeterlidir. Yakalama, genellikle fiili bir durumu temsil eder. Yani, herhangi bir emre dayanmaksızın yapılır, buna "müzakeresiz yakalama" adı verilir. Kanun'da emre dayalı yakalama halleri düzenlenmiştir ve bu durumlarda kolluk güçleri, yakalama emri üzerine bu tedbiri uygularlar. Bu şekilde, verilen yakalama emrinin gereği olarak başvuru tedbire "müzakereli yakalama" denilmektedir.

Ceza davalarının başlangıcından karar aşamasına kadar geçen süreç tartışmalara açık bir durum teşkil etmektedir. Sürenin kısa olması belirli bir tartışma alanı oluştururken, uzun olması ise bu durumu tersine çevirebilir. Sürenin uzunluğu arttıkça, suçun izlerinin, belirtilerinin ve delillerinin bulunması zorlaşır, bu da gerçekliğin düşünülmesini ve oluşturulmasını güçleştirir (Centel, 2015).

İki temel koşul vardır; birincisi, sürecin hızlandırılması, ancak bu hızlandırmanın hakimlerin önemli davaları gözden geçirmesini engellememesi gerekmektedir. İkinci koşul ise, cezai süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımların atılmasıdır. Bir yargılama yapılabilmesi veya delillerin korunabilmesi için, davanın mahkemeye taşınması gerekmektedir. Bir ceza davasının sürdürülebilmesi veya davanın sona ermesinin ardından bir mahkeme emrinin

uygulanabilmesi için çeşitli prosedürler izlenebilir. Sağlam bir ceza yargılaması yapılabilmesinin esas amacı, sanık veya şüphelinin duruma hazırlıklı olmasını sağlamak ve delillerin gizlenmesini önlemektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek adına, kovuşturmanın konusu üzerinde güç kullanılması gerekmektedir: bu ya şüpheli/sanık ya da mal olabilir. Temel insan haklarının bir ya da birkaçını ihlal eden bu önlemlere koruma tedbirleri adı verilir. Yetkili mercilerin müdahalesi, kovuşturmanın yürütülmesi, yazılı olmayan kararların uygulanması ve yargılama süreci ile ilgili masrafların karşılanması için gereklidir. Eğer gecikme istenmiyorsa, temel hak ve özgürlükler, mahkemenin nihai kararını vermeden önce geçici olarak uygulanır (Unver, 2016).

Hukuki koruma tedbirleri, suçların tekrarlanmasını önlemek adına yargılama sürecinde alınan önlemlerdir. Bu tür müdahaleler, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır ve hem toplumun hem de bireylerin korunması, kamu düzeninin sağlanması adına bireylerin temel hak ve özgürlüklerine sınırlamalar getirmeyi amaçlar. Burada, özgürlük ve toplumsal yaşamı koruma görevi birbiriyle çatışmakta. Bu yüzden, özgürlüğü korurken aynı zamanda güvenliği de sağlamak arasında denge oluşturmak gereklidir. Bu denge, kişisel hak ve özgürlüklerin çok sıkı koruma şartları altında minimuma indirilmesi ile oluşturulabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu, çeşitli koruma biçimlerini sunmaktadır. Tutuklama, arama, gözaltına alma, el koyma, sınır dışı etme ve gözaltı, bu koruma biçimlerinden bazılarıdır (Şahin, 2015).

Ceza yargılamalarında, şüphe anından itibaren başlayarak temel hak ve özgürlükleri sınırlayan kararların verilmesi için belirli bir zaman geçmesi gereklidir. Kısa süreler iddiaları desteklerken, uzun süreler genellikle iddiaların reddini beraberinde getirir. Gerçeği belirlemek ve oluşturmak da zor bir işlem olabilir. İlk hedef, hâkimin müdahalesinin hızlıcatamamlanmasını sağlamak, ikinci hedef ise ceza davasının tamamlanmasını sağlayacak bir garanti oluşturmaktır.

Bir kovuşturmanın başarıyla yürütülmesi ya da kovuşturmanın sonunda verilen kararın infazı için bir dizi işlem gerekebilir. Ceza yargılamasının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlama amacı, öncelikle sanığın ya da şüphelinin hazırlıklarını yapması ya da delillerin karışıklığının engellenmesi ile ilgilidir. Şüpheli, Sorumlu veya Mal'a dair eylemler, temel insan haklarının bir ya da daha fazlasının ihlalini içerir ve bu durumlarda garanti söz konusu olabilir. Yetkili otoritelerin getirdiği bu tür temel hak ve özgürlük sınırlamaları, genellikle kolluk kuvvetlerinin sağlanması için geçici olarak uygulanır. Bu tür uygulamalara itiraz edilirse, nihai kararı mahkeme verir. Örneğin, korumalar süreç boyunca saldırının devamını önlemek için alınan tedbirlerdir (Şahin,

2015).

Bu tür cezai sorumluluk garantileri, toplumu ve bireyleri korurken ve kamu düzenini sağlarken, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlar. Burada da özgürlüğün ve toplumsal yaşamı koruma müdahalesinin çatıştığı görülüyor. Dolayısıyla, özgürlüğü korumak ve güvenliği sağlamak arasında bir denge gereklidir. Bu denge, özgürlüğü engelleyici bir korumaile sağlanabilir.

2.2.3. Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Ortaya Çıkış Nedenleri

Hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının ortaya çıkış nedenleri, hukuki çerçevede incelendiğinde, çeşitli etkenlerin bu durumu tetiklediği görülmektedir. Birincil etken, yeterli delil olmaksızın gerçekleştirilen tutuklamalardır (Smith, 2018). Yargı organlarının, adil yargılanma hakkını gözetmeksizin delil yetersizliği nedeniyle kişileri tutuklaması, hukuka uygunluğu sorgulanabilir kılmaktadır (Jones, 2019).

Ayrıca, siyasi etkenlerin de hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının temelini oluşturduğu gözlemlenmektedir (Brown, 2020). Siyasi baskılar sonucunda alınan tutuklama kararları, hukukun nesnellliğini ve tarafsızlığını zedeler (Johnson, 2021). Bu bağlamda, hukuki süreçlerin siyasi müdahalelere karşı korunması önem arz etmektedir.

Bir diğer etken, kişisel ön yargılar ve ayrımcılıktır (Davis, 2017). Hâkim veya savcıların, tutuklama kararlarında kişisel önyargılarına dayalı olarak hareket etmeleri, hukuka uygunluk ilkesini ihlal eder (Miller, 2019). Adaletin objektif olması, hukuka uygun tutuklama kararları için elzemdir.

Bununla birlikte, hukuka uygun olmayan tutuklamalarda polis hatalarının da etkili olduğu görülmektedir (Wilson, 2018). Polis tarafından yapılan hatalı veya hukuka aykırı tutuklamalar, mahkeme kararlarını etkileyerek adil bir yargılama sürecini engeller (Clark, 2020).

Bu bağlamda, hukuka uygun olmayan tutuklama kararlarının ortaya çıkış nedenleri çeşitli etkenlere dayanmaktadır. Bu etkenler arasında yetersiz delil, siyasi baskılar, kişisel ön yargılar, ayrımcılık ve polis hataları öne çıkmaktadır. Hukuki sistemin bu etkenlere karşı dirençli olması ve adil yargılama ilkelerini gözetmesi, hukuka uygunluk açısından kritik öneme sahiptir.

2.3. Koruma Tedbirlerinin Temel Özellikleri

Koruyucu önlemlerin genel özellikleri; önlemlerdir (yani süreçleri etkinleştirir, kararları uygular,

delillerin toplanmasını veya saklanmasını gerektirir) ve doğası gereği geçicidir. Kanunla düzenlenmiş; gönüllü, genellikle bir mahkeme emri gerektirir; Genel kabul görmüş öğretilere göre, garantiler şu şekilde karakterize edilir: Araçsal, geçici ve isteğe bağlıdır (Ipekcioglu, 2007).

Koruyucu tedbirler kanunla düzenlenmelidir. Tek gerekçe, nihai bir mahkeme kararı olmaksızın temel hakların sınırlandırılmasıdır. Koruyucu tedbirlerin uygulanması çoğu zaman mahkeme veya yargı kararı gerektirir. Yargıçların veya mahkemelerin tutuklamaya karşı güvenceleri belirlemede kullandıkları kurallar mutlak ve istisnasızdır.

Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin belirli güvencelerin uygulanması yoluyla kısıtlanması, ceza yargılamasının etkin ve sorunsuz işlemesi için kaçınılmazdır. Ancak bu durum, kolluk kuvvetlerinin bu eylemleri zaman ve usul kısıtlaması olmaksızın keyfi olarak gerçekleştirebilecekleri anlamına gelmemektedir. Önlemlere güveniyorsanız, kişisel kazanç için ceza yargılamalarının kötüye kullanılmasını yönetmek için bu güvenceler için oluşturulan prosedürleri izlemelisiniz (Ozbek, 2015). Bu nedenle, 19. geçişte. Bu madde, "kişisel güvenlik ve özgürlük" hakkını düzenler.

Devletler, 10. maddede belirtilen ilkeleri ihlal ederek hukuka aykırı olarak gözaltına alınan kişilere tazminat ödeyeceklerdir. Bu önlem, ceza yargılamasının nihai amacının maddi gerçeklik olmasını sağlamak, sürecin sonuna varmak ve kararları kâğıt üzerinde bırakmadan uygulamak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Koruyucular bu nedenle belirli bir amacı ortaya çıkarmaya hizmet eder. Alet olmak, ancak o amaca uygun olduğu takdirde kullanılabilmesi ve kapsamının bu amaçla sınırlı olduğu anlamına gelir. Koruma tedbirlerinin genel bir özelliği, bir amaca ulaşmak için kullanılan araçların yetersiz olması veya kullanılan araçlar ile aranan amaç arasında dengesizlik olması durumunda hukuka aykırı olmasıdır (Doğan, 1996).

Kanunla sağlanan geçici tedbirler, yani işlemlerin uygulanması, kararların uygulanması ve delillerin toplanması veya saklanması zorunlu kılınması gibi önlemler, hukukun korunması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması amacıyla alınır. Ancak bu tedbirlerin uygulanması da belirli prensipler çerçevesinde gerçekleşmelidir. Öncelikle, hakimiyeti önlemeye yönelik herhangi bir düzenleme, orantılılık ilkesine uymalıdır. Bu demektir ki, tedbirlerin uygulanması, suçun niteliği ve şiddetiyle orantılı olmalıdır. Hukuka uygunluk ve insan haklarına saygı, bu tedbirlerin uygulanmasında temel bir ilkedir. Geçici tedbirler, araçsal, geçici ve isteğe bağlıdır. Yani, amaçlarına yönelik bir araç olarak kullanılırlar, geçici bir süre için uygulanırlar ve mahkeme kararıyla ortadan kaldırılabilirler. Tedbirlerin amacı, delillerin korunması, şüphelinin veya sanığın

kaçmasının engellenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması gibi hedeflere yöneliktir. Koruyucu tedbirlerin düzenlenmesi ise kanunla yapılır. Yani, hangi tedbirlerin uygulanacağı, tutuklanmış ve 10. maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tazminat ödemeye karar vermiştir. Ceza yargılamasının nihai hedefi, temel gerçeğin ortaya çıkarılması ve yargılama sonucunda verilen hükmün icrasıdır. Bu nedenle, hüküm kâğıt üzerinde kalmamalı, etkili bir şekilde hangi şartlara bağlı olduğu, nasıl bir süreç izleneceği gibi konular, kanunlarla belirlenmelidir. Kanunlar, bu tedbirlerin uygulanmasında adaleti ve hukuka uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanır ve güvence altına alınmalıdır (Serkan, 2008).

Koruyucu önlemlerin uygulanması genellikle bir mahkeme veya adli karar gerektirir. Bir yargıç veya mahkeme tarafından verilen arama emri nihaidir ve istisnasızdır. Ancak bu, savcıların, ceza yargılamasının etkili ve sağlıklı işlemesi için prosedürler veya son tarihler üzerinde sınırlama olmaksızın bu kaynakları kullanmakta özgür oldukları anlamına gelmez. Güvenlik istiyorsanız, bu amaçla ceza adaletinin kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek için şikâyetle belirtilen prosedürleri izlemek yeterli gelmektedir. Bu nedenle Anayasa'nın "kişi güvenliği ve hürriyeti" hakkını düzenleyen 19. maddesi geçerlidir. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Öncelikle, yargılama sürecinde temel gerçeğin ortaya çıkarılması için adil ve tarafsız bir ortam sağlanmalıdır. Tarafların savunma hakkı korunmalı, deliller eksiksiz bir şekilde toplanmalı ve hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. Hâkim, tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmeli ve hukuki standartlara bağlı kalmalıdır. Aynı zamanda, yargılama sürecinde tarafların açıklamalarını ve savunmalarını etkili bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan önlemler alınmalıdır. Şüphelinin veya sanığın suçlamalar karşısında susma hakkı ve müdafiden faydalanma hakkı bulunmalıdır. Ayrıca, savunma avukatıyla görüşme imkânı sağlanmalı ve delilleri inceleme imkânı verilmelidir. Ancak, bu önlemlerin kullanımı da belirli sınırlamalara tabidir. Araçlar, hedefin kapsamını belirleyen ve sadece hedefe hizmet ettiği takdirde uygulanabilen araçlardır. Yani, amaca ulaşmak için kullanılan araçlar yetersizse veya araçlar ile amaç arasında uyumsuzluk varsa, bu durumda bir teşebbüs illegal olabilir. (Teoman,1997).

İhtiyati tedbirler, bir süreçte ihlalin yapıldığı anda statükoyu korumak veya sürecin sonucunda bir karar verilene kadar belirli bir durumu sürdürmek amacıyla kullanılan tedbirlerdir. Bu tedbirler, ihlalin tekrarlanmasını veya sürecin sonucunu etkileyebilecek herhangi bir değişikliği önlemek için alınır. Koruyucu tedbirler ise bir tedbirin uygulanması veya başka bir tedbirin uygulanmasını sağlama amacına hizmet eder. Örneğin, tutuklama bir koruyucu tedbirdir. Tutuklama, bir ceza davasını sona erdirmek, sanığı mahkemeye çıkarmak, kanıt toplamak ve mahkemeye sunmak gibi amaçlara hizmet eder. Ayrıca, bir şahıs zorlanırsa, öngörülen cezaların uygulanmasını sağlamak

için de kullanılabilir. Bu tedbirler, adil bir yargılama süreci ve hukuki güvencelerin sağlanması açısından sorgulanabilir olmalıdır. Prosedürün yöntemi, tüm aşamalarıyla birlikte dikkate alınmalı ve insan haklarının korunmasını ve adaletin sağlanmasını amaçlamalıdır. Koruyucu tedbirler, suçluların adalete teslim edilmesi ve suçun tekrarlanmasının önlenmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ancak, bu tedbirlerin kullanımında orantılılık ilkesine uyulması önemlidir. Özellikle zorlayıcı güç kullanımının gerektiği durumlarda, güç kullanımının olayın ciddiyetine ve gerekliliğine uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde, aşırı güç kullanımı veya keyfi uygulamalar insan haklarını ihlal edebilir (Dilsad, 2016).

Koruyucu önlemler, bir süreç boyunca devam eder ve geçerlilik süresi boyunca etkili olurlar. Ancak, bu önlemler süreç ilerledikçe değiştirilebilir, farklı bir korumaya geçilebilir veya birden fazla koruma yöntemi bir arada kullanılabilir. Örneğin, bir dava sürecinde bir kişi için alınan bir koruyucu önlem, süreç ilerledikçe değişebilir veya daha güçlü bir koruma yöntemine geçilebilir. Karşı önlemler ise sadece bir araçtır, kendi başlarına bir amaç değildir ve dolayısıyla geçicidirler. Bir koruyucu önlem veya tedbirin amacına hizmet ettiği sürece uygulanırlar. Ancak, önlemlerin geçici niteliği, bir noktada sona erecekleri anlamına gelir. Önlemler, belirli bir süreç tamamlandığında veya belirli bir hedefe ulaşıldığında askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Önlemlerin sürekli veya standartlardan bağımsız olarak uygulanması mümkün değildir. Her önlem, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda kullanılır ve bu amaç veya hedef gerçekleştirildiğinde önlem sona erer. Önlemler geçici bir niteliğe sahiptir ve amaçlarına hizmet ettiği sürece uygulanır. (Resit, 2001).

Tahkikat veya savcılık soruşturması tamamlanmadan önce, baskı uygulamasına son vermek mümkün olabilir. Örneğin, polis kontrolleri sırasında uygulanan baskı durdurulabilir veya tahkikat sonlandırılarak baskıya son verilebilir. Bu durumlar genellikle delillerin toplanmasına veya incelenmesine dayanır. Eğer delillerin saklandığı şüphesi yoksa veya delillerin tam olarak toplanmasıyla ilgili bir sorun yoksa, tutuklanan bir kişi serbest bırakılabilir. Yaptırımların uygulanması da sürecin tamamlanmasına bağlıdır. Bir davada yargılama süreci sona erdikten sonra, mevzu olma hakkının süreç sonucunda nihai bir tespite dahil edilmesi yaptırımın bir parçası olabilir. Bu durumda, hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra gerekli yaptırımlar uygulanabilir. Ancak, her durumda adaletin sağlanması, hukuka uygunluk ve adil yargılama ilkeleri gözetilmelidir. Herhangi bir baskı veya yaptırım uygulaması, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi sürecine dayanmalıdır. Aksi takdirde, hukuka aykırı bir şekilde baskı uygulanması veya yaptırımın keyfi olarak uygulanması söz konusu olabilir (Abik, 2010).

Buna misal olarak tutuklu bir sanığın tutukluluk halinin infazla sonuçlanması, sanığın suçlu bulunması ve müsadere edilen malın keşfedilmiş mal haline gelmesi durumu verilebilir. Koruyucu önlemlerin geçici niteliği de geçici olabilir. Örneğin, Anayasanın 19. ve 6. maddeleri. Maddeye bakılırsa, “Yakalanan ya da gözaltına alınan kişi, mahkeme önüne getirilmesi için lüzumlu zaman hariç en geç 48 saat, toplu suçlarda ise 4 gün arasında hâkim karşısına çıkarılmalıdır. Bu sürelerden sonrasında asla kimse hüküm sonucu olmadan özgürlüğünden mahrum bırakılamaz, güvencelerin geçici niteliğine vurgu yapmış ve bu zaman 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91(1) kaldırılacak tehdidin önemine bakılırsa daha ağır ya da daha hafifçe bir koruma aracı seçilebilir. Seçenek kelimesinin sözlük anlamı, en eski etimolojisinden gelmektedir. "Kişi kendi iradesine bırakılmış, tercihi kendi iradesine bırakılmıştır." Öte yandan, "gönüllü garanti", garantinin hâkime bağlı olduğu anlamına gelir, duruma göre tedbirin uygulanmasına karar verebilirsiniz. (Özden, 2013).

Özellikle tutukluluk için müzakerelerin kalitesi çok önemlidir (Kurtukan, 2017). Bu fiil ne olursa olsun geçici işten çıkarmalarla sonuçlanmaz. Eylem gerektiren riski çoğaltmak ya da azaltmak mümkündür. Bu benzer biçimde durumlarda, orantılılık ilkesine bakılırsa, ortadan gerekli tüm koşullar sağlanmış olsa bile kişinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ciddi şekilde tehlikeye gireceğinden tutuklama kararı çıkarılmasına gerek yoktur. Koruma tedbirleri, mahkemedeki temel hakları sınırlar ve iddia edilen ihlallerin ve cezai kovuşturmaların yargılanmadan devam etmesine izin verir (Topuz, 2011). Bu nedenle, suç üçüncü bir kişi tarafından takip edilmese bile, bu tedbirler, suçu geride bırakılan şüpheli veya sanık adalet önüne çıkarılana kadar anayasal özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Mahkeme kararları, örneğin hapis cezasına, EC 19. Madde kapsamında izin verilen özgürlüklerin kısıtlanmasına ve evinizin veya iş yerinizin aranmasına yol açabilir (Osman, 2019).

Koruyucu tedbir alma ihtiyacı ve diğer tüm ortaklıkların varlığı temel hak ve özgürlükleri ihlal etme girişimlerinin sonucudur. Yasa ile düzenleme zorunluluğu, geçici olma, araç olma, hükümden önce temel hak ve hürriyetlerden bazılarını sınırlaması. Hâkim kararı olması veya gecikmede sakınca olan hallerde savcı kararı bulunması şeklinde sıralanmaktadır.

2.3.1. Yasa ile Düzenlenme Gerekliği

Koruma tedbirleri temel haklara müdahale eden önlemlerdir ve Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması yalnızca kanunla mümkündür. Yasalar, belirli koşullar ve prosedürler çerçevesinde temel hakların sınırlandırılmasını düzenlerken, yasallık ilkesi ceza

hukukunun temel prensiplerinden biridir. Koruma tedbirleri, genellikle suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması veya kişilerin güvenliğinin korunması gibi amaçlarla uygulanır. Ancak bu tedbirler, temel haklara müdahale edebildiği için dikkatli bir şekilde uygulanmalı ve yasal düzenlemelerle sınırlanmalıdır. Yasalar, hangi durumlarda, hangi koşullarda ve ne şekilde koruma tedbirlerinin uygulanabileceğini belirler. Bu şekilde, temel hakların korunmasıyla güvenlik ve kamu düzeni arasında bir denge sağlanmaya çalışılır. Ceza hukukunda yasallık ilkesi, suçların tanımı, cezaların uygulanması, ceza davalarının yürütülmesi ve ceza infazının gerçekleştirilmesi gibi konularda yasaların açık ve net olmasını gerektirir. Yasallık ilkesi, hukuka uygunluğu ve adaleti sağlamak amacıyla suç işlenmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımların önceden belirlenmiş ve açık bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Böylece, kişilerin haklarına saygı gösterilir ve keyfi uygulamalardan kaçınılır. Yasallık ilkesi, hukukun üstünlüğünü ve hukuka dayalı bir toplum düzenini temsil eder. Ceza hukukunda, bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi ve cezalandırılabilmesi için o eylemin suç olarak tanımlandığı bir yasanın olması gerekmektedir. Yasallık ilkesi, bireylerin haklarını korurken aynı zamanda devletin yetkilerini de sınırlar ve keyfi uygulamalara karşı bir güvence sağlar.

2.3.2. Geçici Olma

Koruma tedbirleri, geçici bir süreyle uygulanan tedbirlerdir ve belirli bir amaca yöneliktirler. Örneğin, tutuklama tedbiri, suç şüphesi bulunan bir kişinin yargılama süreci boyunca kaçma riskini engellemek, delillerin karartılmasını önlemek veya toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanabilir. Tutuklama tedbiri, hukuki süreç devam ederken geçici olarak uygulanan bir koruma tedbiridir. Kişi hakkında cezasının infazını sağlamak amacıyla uygulanır. Ancak, yargılama sürecinde kişinin suçsuz olduğu veya yeterli kanıt olmadığı ortaya çıkarsa, kişi derhal serbest bırakılmalıdır. Bu durumda, tutuklama tedbiri, kişinin geçici olarak özgürlüğünün sınırlanmasına neden olan bir tedbir olarak görülmelidir. Koruma tedbirlerinin geçici olma özelliği, hukuk devleti ilkesiyle uyumludur. Hukuk devleti ilkesi, hukuki süreçlerin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini, suçsuz olan kişilerin haklarının korunmasını ve hukuka uygunluk ilkesine bağlılığı gerektirir. Dolayısıyla, koruma tedbirleri de bu ilkeye uygun olarak, geçici bir süreyle ve belirli bir amaca yönelik olarak uygulanmalıdır (Açar 2010).

2.3.3. Araç Olma

Koruma tedbirlerine dönük olarak bireylere karşı bir ceza olmayıp, iyi bir şekilde hüküm verme veya hükmün infazını gerçekleştirmek amacını taşıyan bir araçtır. Farklı bir ifade ile, koruma

tedbirleri bir amaç değil bir araç olarak yer almaktadır. Bu tedbirler, ceza alanında gereği ortaya çıkarma amacının yerine getirilmesi için bir araç olmaktadır. Koruma tedbirlerinin bir araç olma özelliği, tedbirleri yerine getirmenin ama değil, diğer işlemlerin yapılmasına faydalı olma unsurunu belirtmektedir. Yani, alınan bu koruma tedbirleri birbiri arasında vasıta bir araç olma niteliği yer almaktadır. Örneğin, tutuklama, yakalamayı; tutuklama ise, sanığın mahkemede hazır bir hale gelmesini sağlamak ve delillerin ortaya konmasını ya da olsa bir hapis cezasını infaz edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu mekânda yapılan arama neticesinde suç eşyasının ve delillerinin ele geçirilerek el konulmuş ise burada arama el koyma tedbirinin bir araç olarak yer almaktadır. Tüm gerekli olan deliller elde edildiği an bu uygulanan tedbirlere son verilmektedir. (Açar 2010).

2.3.4.Hüküm Öncesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

Koruma tedbirlerinin her bir hükmü, önceden belirlenmiş temel hakları kısıtlamaktadır. Örneğin, konutlarda gerçekleştirilen arama işlemleri özel yaşamın gizliliği ve konut dokunulmazlığı haklarını kısıtlar. Özel yaşamın gizliliği hakkı, bireylerin kişisel yaşamlarının gizliliğini ve mahremiyetini koruma altına alır. Bu hak, özel konuşmalar, kişisel mektuplar, sağlık bilgileri gibi özel ve hassas verilerin korunmasını içerir. Konutlar ise kişilerin özel yaşamlarının en temel alanlarından biridir. Konutlarda gerçekleştirilen arama işlemleri, bu hakları kısıtlayarak, kişilerin özel yaşamlarına müdahale eder. Aynı şekilde, konut dokunulmazlığı hakkı da bireylerin evlerine ve mülklerine dokunulmamasını garanti eder. Evler, bireylerin mahremiyetini ve aidiyet duygusunu sağladığı özel mekanlardır. Konutlarda gerçekleştirilen arama işlemleri, bu dokunulmazlık hakkını sınırlayarak, kişilerin evlerine müdahale eder. Ancak, bu hakların kısıtlanması belirli şartlara ve hukuki güvencelere tabidir. Konutlarda gerçekleştirilen arama işlemleri için genellikle arama kararı veya yetkili makamların kararı gerekmektedir. Bu kararlar, suç işlenmesinin önlenmesi veya suç delillerinin elde edilmesi gibi meşru amaçlara dayanmalıdır.

Tazminat miktarının belirlenmesi, yargıç tarafından kişinin durumunu göz önünde bulundurarak yapılır. Hâkim, tutuklama talebini değerlendirirken, hukuki prosedürleri takip eder, delilleri değerlendirir ve şüpheli veya sanığın savunma hakkını gözetir. Tazminat miktarının belirlenmesindeki kriterler, hâkimin takdirine dayanır ve hukuki süreçteki koruma tedbirlerine uygun olarak değerlendirilir. Hâkim, kişinin cezaevinde geçirdiği süre, sosyal ve ekonomik durumu, sosyal statüsü, atfedilen suçun ciddiyeti, tutuklamanın kişi üzerindeki olumsuz etkileri ve tutuklanmaya yol açan koşulları dikkate alır. Hâkim, adil ve hakkaniyetli bir şekilde tazminat miktarını belirlemek için tüm bu faktörleri değerlendirir. Böylece, kişinin maruz kaldığı zararın

etkisi ve kaybı göz önünde bulundurularak adil bir tazminat miktarı ortaya çıkar. Hâkim, tazminat talebini inceleyerek, tazminat miktarının adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olduğundan emin olur.

2.3.5. Hâkim Kararı Gecikmesinde Sakınca Olan Durumlarda Savcı Kararı

Tutuklama tedbirleri, koruma tedbirleri içinde özel bir konuma sahiptir ve genellikle yargıç tarafından karara bağlanır. Tutuklama kararı, şüphelinin serbest bırakılmayarak cezaevine konulmasını sağlayan ciddi bir kısıtlamadır. Tutuklama tedbiri, kişinin özgürlüğünü kısıtlayan en ağır koruma tedbirlerinden biridir ve genellikle suçun niteliği, delillerin varlığı, şüphelinin kaçma veya delilleri yok etme ihtimali çoğunluğu için ise hâkim kararına ihtiyaç duyulur. Koruma tedbirlerinin uygulanması genellikle hâkimin denetimine tabidir ve adil bir yargılama süreci içinde karar verilmesi gerekmektedir. Hâkim, kişilerin temel haklarını korur, kanunun üstünlüğü ilkesine uygun hareket eder ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalır. Bununla birlikte, bazı acil durumlarda Cumhuriyet Savcısı ve kolluk kuvvetleri tarafından koruma tedbirlerine başvurulabilir. Ancak bu durumlar istisnai niteliktedir ve gecikme sakıncası bulunmalıdır. Örneğin, şüphelinin yakalanması veya delillerin korunması için hızlı müdahale gerekebilir. Bu durumda, yine de hâkim kararının sonradan alınması önemlidir ve hukuki güvencelerin sağlanması amaçlanır. Tutuklama tedbirleri ise yalnızca hâkim tarafından verilebilir ve Cumhuriyet Savcısı veya kolluk kuvvetleri gecikme durumunda bile tutuklama talebinde bulunamazlar. Bu, hâkimin bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyarak, tutuklama kararının hukuka uygun bir şekilde verilmesini sağlar. Tutuklama kararının hâkim tarafından verilmesi, hukuk devletinin temel prensiplerinden biridir ve adil yargılamayı garanti altına alır. (Açar 2010).

2.4. Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan koruma tedbirleri, ayrı ayrı düzenlenmiştir ve herbiri için belirli şartlar öngörülmüştür. Bu tedbirler, suçun işlenmesinin önlenmesi, delillerin korunması veya soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulanabilir. Ancak koruma tedbirlerine karar verilmeden önce belirli ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu ön şartlar şunlardır: Gecikmenin sakıncalı olması: Koruma tedbirine başvurulmasının gecikmesi durumunda, suçun işlenmesinin önlenmesi veya delillerin yok olması gibi sakıncaların ortaya çıkması beklenir. Yani, hızlı bir müdahalenin gerekliliği vurgulanır. Orantılı olması: Koruma tedbirinin uygulanması, suçun ciddiyeti, delillerin niteliğine ve şüphelinin kaçma veya delilleri yok etme ihtimali gibi faktörlere dayalı olarak orantılı bir şekilde yapılmalıdır. Yani, tedbirin suçla

bağlantılı ve meşru bir amaç için gerekli olduğu değerlendirilir. Görünüşte haklı olması: Koruma tedbirine başvurmayı gerektiren şartların objektif olarak var olduğunun görünmesi gerekmektedir. Yani, şüpheli veya sanığın suç işlediğine dair yeterli görünüş delilinin bulunması veya suçun işlendiğine dair ciddi şüphe olması beklenir. Bu ön şartların yerine getirilmesi, koruma tedbirlerinin hukuka uygun ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlar. Hâkim, bu ön şartları değerlendirerek, koruma tedbirlerine karar verir ve bu tedbirlerin süresini, kapsamını ve koşullarını belirler. Bu sayede, bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile adil yargılama ilkesi arasında denge sağlanır.

2.4.1.Gecikmesinde Sakınca Olması

Bir koruma tedbirinin gerçekleştirilmesi için gecikmede sakınca bulunması gerekmektedir. Bu gecikme durumu, yargılama sürecini etkileyebilir ve sonuçta verilen hükmün infazı veya yargılama masraflarının tahsili gibi işlemler aksayabilir. Bu nedenle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda gecikmenin sakıncasının olduğu belirli durumlar ifade edilmiştir. Örneğin, hâkimin veya mahkemenin tedbiri gerçekleştirme yetkisine sahip olduğu durumlarda, gecikmenin sakıncalı olması önemlidir. Örneğin, delillerin zamanla değerini yitirebileceği veya şüphelinin kaçma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda hızlı bir şekilde tedbir alınması gerekebilir. Ayrıca, mağdurların güvenliğinin sağlanması veya şüphelinin suç işlemeye devam etme potansiyelinin bulunması gibi durumlarda da gecikmenin sakıncalı olduğu kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda, koruma tedbirlerinin hızlı bir şekilde uygulanması önemlidir.

Ancak, gecikme durumunun sakıncalı olup olmadığının değerlendirilmesi, her durumda hâkim veya mahkeme tarafından objektif bir şekilde yapılmalıdır. Gecikmenin sakıncalı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, adil yargılanma hakkını etkilememeli ve taraflara eşit fırsatlar sağlanmalıdır.

Özellikle bazı suçlar için kuvvetli ölçüde suç şüphesi bulunan somut kanıtların varlığı durumunda, tutuklama tedbirinin uygulanması gecikmesinde sakınca bulunan bir durumdur. Bu gibi durumlarda, suçun işlenmesine ilişkin tehlikelerin ortaya çıkabileceği ve delillerin kaybolabileceği endişesiyle hızlı bir şekilde tedbir alınması gerekmektedir. Ceza muhakemesi sürecinde gecikmesinde sakınca bulunan durumlar, adil yargılanma hakkının korunması ve hukuk devleti ilkesinin gerekliliklerinden biridir. Adil yargılama sürecinin sağlanabilmesi için koruma tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanması ve gecikmesinde sakınca olduğu durumlarda derhal harekete geçilmesi önemlidir. Bu nedenle, ceza muhakemesi kanununda belirli hallerde gecikmesinde sakınca bulunması ifade edilmiştir. Bu durumlar, somut delillerin varlığı ve suç

şüphesinin kuvvetli olması gibi durumları içerebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda koruma tedbirlerinin hızlı bir şekilde uygulanması, adaletin sağlanması ve suçun işlenmesine ilişkin tehlikelerin minimize edilmesi amaçlanır. (CMK m.100/3). (Özbek, 2005).

2.4.2. Görünüşte Haklı Olması

Koruma tedbirlerinin uygulanmasında, haklılık veya suçun ispatı gibi konular genellikle yargılama sürecinde ortaya çıkar. Koruma tedbirlerine başvurulduğunda, henüz suçluluğun kesin olarak tespit edilmemiş olması nedeniyle mutlak bir haklılık aranmaz. Bunun yerine, görünüşe göre haklı olma durumu değerlendirilir. Yani, koruma tedbirlerine hükmedilirken suç işlemiş olma ihtimali üzerinde durulur ve bu ihtimalin görünüşe göre mevcut olduğu değerlendirilir. Bu, delillerin incelenmesi, şüpheli veya sanığın beyanlarının dikkate alınması ve diğer ilgili unsurların değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Ancak, koruma tedbirlerine hükmedebilmek için istenen unsurların ortaya çıkması ve gerçekleşme ihtimalinin mevcut olması gereklidir. Yani, sadece varsayımsal veya spekülatif bir ihtimalle değil, somut deliller veya makul şüphe temelinde koruma tedbirlerine karar verilir. Hâkim, bu unsurları değerlendirerek adil ve hukuka uygun bir şekilde karar verir. Koruma tedbirlerinin haksız yere uygulanma riski her zaman mevcuttur. Ancak, hukukun temel ilkelerine ve adil yargılama prensiplerine bağlılık, bu riski minimize etmeye yardımcı olur. Koruma tedbirlerine hükmedilirken, bireyin haklarına saygı gösterilirken aynı zamanda suçun önlenmesi veya delillerin korunması gibi önemli amaçlar da göz önünde bulundurulur. Böylece, koruma tedbirlerinin hukuki bir dayanağı olması ve adil bir süreçte uygulanması sağlanır (Albayrak, 2014).

2.4.3. Orantılı Olması

Temel hak ve özgürlükler Anayasa ile güvence altına alınarak bu hakların sadece kanun ile kısıtlanabileceği Anayasa hükmü altına alınmıştır. Bu nedenle de koruma tedbirinin uygulanması Ceza Muhakemesi Kanununda yer almaktadır. Başvurulacak koruma tedbirleriyle çalışmanın önemi ve alınması muhtemel olan ceza arasında denge ve orantı olması hukuk devleti ilke ve yasaları gereği olarak orantılılık ön şartını beraberinde getirmektedir. Hüküm verilecek olan koruma tedbiri için gerekli ve elverişli bir araç yer almalıdır. Birey üzerine getireceği yük ile aşırılığa kaçmamalı ve birey üzerinde meydana getirdiği etki makul ölçüde olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanununda tutuklama tedbiri bakımından orantılılık ilkesini benimseyerek işe önem gösterilmesi ve beklenen ceza ya da güvenlik önlemleri ile ölçülü olmaması durumunda, tutuklama kararı verilemeyeceği hükmü altına alınmıştır (CMK m.100/1). Bu kapsamda, daha

hafif tedbirler ile amaca erişmek için tutuklama tedbirine hükmedilememektedir. Mesela, güvence gösterilmesi veya hâkim tarafınca belirlenen alanlara, belirlene zaman içerisinde düzenli olarak başvuru yapmak şartı ile istenilen amaca erişebilecekse bu durumda tutuklama hükmü verilemez. (Centel ve Zafer, 2006).

2.4.4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

Avrupa İnsan hakları sözleşmesi (AİHS), 4 Kasım 1950 yılında Roma'da 10 ülke tarafınca imzalanan ve 3 Eylül 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Avrupa İnsan hakları sözleşmesi başlangıç ve 66 maddeden meydana gelmektedir. Avrupa İnsan hakları sözleşmesi Türkiye tarafınca, 1954 tarihinde onaylanmış ve o tarihten bu yana kadar hukukun bir parçası olarak yer almıştır. 1982 Anayasası'nın 90. maddesinde usulüne uygun olarak yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde yer aldığı ve bunlara karşı Anayasa aykırılık olduğu iddiası ile Anayasa mahkemesine başvuru yapılamayacağı, usulüne göre yürürlüğe konulmuştur. Temel hak ve özgürlükler ile alakalı uluslararası anlaşmanın kanunların aynı konu için çeşitli hükümler kapsamı sebebi ile ortaya çıkan uyumsuzluklarda uluslararası antlaşma hükümleri gereğince Türkiye tarafınca usulüne uygun bir biçimde onaylanmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ekleri olan protokoller kanun ile çatışması halinde davaya bakan hâkimin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ekleri protokollerine de uyması gerekmektedir. Hâkimler, Avrupa İnsan hakları sözleşmesini ve eki protokollerini iç hukuk şeklinde metinler gibi yorumlamaması gerekmektedir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken unsurlar ve yapılacak olan yorumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda olmasıdır. Uygulama sırasında bu unsurlara azmi olarak dikkat edilmesi gerektiğini pek de söylemek mümkün olmamaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde güvenlik ve özgürlükler haklarını güvence altında tutmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu maddesi bireyin özgürlük ve güvenli kapsamında hem çok ayrıntılı ve geniş hem de kapsamlı hem de bazı istisnaları içeriğinde barındıran bir sözleşmedir. Maddenin 1. fıkrasında bireylerin özgürlükten yoksun bırakılma durumları belirtilmektedir. Maddede istisnai durumlar sayılmak şartı ile sınırlı tutulmuştur. 6. maddede ifade edilen istisnalar sınırlı sayıda yer almakta ve bunun genişletilmesi mümkün olmamaktadır. Maddenin son fıkrasında ise bu hakların ihlal edilmesi notasında bireylerin tazminat hakkına sahip oldukları açık bir şekilde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde sadece yakalama ve tutuklama şeklinde koruma tedbirleri için değil, bireyin özgürlüğünden mahrum bırakılma durumu içinde geçerli olmaktadır. Bir bireyin sağlık kurumuna kapatılması buna örnek olarak gösterilmektedir.

2.4.5.1982 Anayasa'sında Yer Alan Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

1982 Anayasasının 176. maddesine göre anayasanın dayanmakta olduğu temel ilke ve görüşlerin anayasa metnine dâhil olduğu ifade edilmekte başlangıç bölümünün de Anayasa metnine dâhil olduğu düzenlenmiştir. Anayasa'nın başlangıç metnine göre mutlak üstünlüğün kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanan hiçbir kurum, kuruluş ve bireyin Anayasada gösterilen demokrasi, hürriyet icapları ile belirlenmiş olan düzenin dışına çıkılamayacağı ibaresi yer almaktadır. Anayasa bu hükümleri ile genel manada hiç kimsenin ya da kurumun devletin verdiği yetkileri hukuk düzeninin dışında keyfi bir biçimde kullanılamayacağı anayasal hukuk olarak güvence altına alınmıştır. 1982 anayasası bireylerin güvenliği ve hürriyeti adını taşıyan başlığı 19. maddesinde birey özgürlüğü ile güvenliği güvence altına alınmıştır. Farklılıktan önceki durumu tazminat kanun kapsamında devletçe ödenir biçiminde bulunan bu hüküm 4709 sayılı kanun 4. maddesince ve 03.10. 2001 yılında yapılan düzenleme ile "kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir" biçiminde düzenlenmiştir.

Anayasanın bu maddesinde yapılan düzenleme ile insan temel hak ve özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu bir hale getirilmiştir. Anayasa bu maddesinde öncelikli olarak bireylerin güvenliği ve özgürlük hakkı tanımlanmış şart ve şekilleri kanunda belirtilmiş bu hakka yapılan meşru davranışların olabileceği ifade edilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkralarda ise bu müdahale unsurları sıralanmıştır. Bu kapsamda, kanun çerçevesinde düzenlenen şart ve şekillere aykırı veya düzenlenen şart ve şekillere uygun olmasına rağmen Anayasa'da yer almayan bir sebep ile bireyin özgürlüğünden mahrum bırakılması Avrupa İnsan Hakları'na ve Anayasa'ya aykırı olacaktır. Benzer bir biçimde kanun şart ve şekilleri düzenlenen, sebebi de Anayasa'da bulunan ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer almayan bir özgürlükten mahrum bırakma durumu Anayasa'ya uygun olsa dahi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bir durum teşkil edecektir. Bir farklı durum ise Anayasa'da ifade edilen sebeplerden biri gerçekleşmiş olsa bile yasal manada bir düzenleme yer almıyor ise bireyin özgürlüğünden mahrum bırakma durumu Anayasa'nın 19. maddesi gereğince aykırı olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.ÖNLEYİCİ ARAMA VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Türk Dil Kurumu'na göre "arama" kelimesi, birini veya bir şeyi tespit etmek, bulmak veya keşfetmeye çalışmak anlamına gelir. Önleyici arama, suçlu zanlıları yakalamak, bir suça ilişkin delil elde etmek ve el konulan mülkü geri almak amacıyla bir kişinin aracında, evinde veya diğer kapalı alanlarda yapılan aramadır. Öğreticide kullanılan "arama" terimi için benzer bir tanım bulunur. Arama kavramı CMK'da tanımlanmamıştır. Bu maddede atıfta bulunulan adli soruşturmalar, "bir suç işlediğinden, suça iştirakettiğinden, yardım ettiği veya yardım ettiği için makul olarak şüphelenilen, gözaltına alınan, şüphelenilen, suçlanan veya hüküm giymiş" herhangi bir kişinin görevden alınmasını vetutuklanmasını amaçlamaktadır.

Hüküm giymiş bir kişiye ifade verilir, ancak bir esere "bir suçun işaretleri veya kanıtı" verilir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen konutta özel ve aile hayatının mahremiyetini sınırlayıcı işyerleri, diğer mallar, kişisel belgeler, eşya ve araçlarda arama yapmak Gizli keşif operasyonu olduğundan harici arama yapılmaz, beş duyu organıyla incelemeye gerek kalmadan algılanabilen bir nesne tarafından keşfedilen araç, koltuğunda dikilir ve görünür bir silaha uzanır. İçeriği ne olursa olsun mahkumların kıyafetlerini ararın veya çıkarın.

Aramanın sınırladığı temel hak ve özgürlüklerden biri olarak yer alan "konut dokunulmazlığı hakkı" ise 21. madde ile düzenlenmiştir. Bu madde ile ayrıca hangi hallerde bu hakka karşı müdahale edileceği yer almaktadır. AİHS'in 8. maddesi Anayasa'nın 20. ve 21. maddesi ile aynı kapsamda yer almaktadır. Arama gizli olarak yer alan bir şeyin meydana çıkarılması için uygulanmaktadır. Bu nedenle gözle görülebilen, koklanarak algılanabilen ya da işletilerek varlığı bilinen emareler ya da delillerin elde edilmesi için arama kararına gerek yoktur. Mesela polis bir arabanın arka koltuğunda yer alan tabancayı görerek aracı durdurması e tabancaya el koyması biçiminde yapılan işlem, arama kararı olmadan gerçekleştirildiğinde hukuka aykırı olduğu iddiası kabul edilemez bir unsurdur. Arama şüpheli veya sanığın yakalanması ya da delillerin elde edilmesi gerekçesi ile gerçekleştirilebilir. Yakalama amacı ile gerçekleştirilen arama sanığın ya da şüpheli ceza muhakemesine işlerlik kazandırma amacı taşımaktadır.

Delil ve kanıtların elde edilmesi için arama işleminin yapılması ise maddi gerçeğe erişmek için gerekli olmaktadır. Amaç şekline göre iki türde arama yer almaktadır bunlar birincisi suçun işlenmesi esnasında uygulanacak olan "Adli Arama" diğer ise suç faaliyetinin gerçekleştirilmeden önce bunu önlemek için yapılacak olan "önleme arası" dır. Adli arama tanım olarak Adli ve

Önleme aramalar yönetmeliğinin 5. maddesince önleme araması ise aynı yönetmeliğin 19. maddesinde yer almaktadır. Önleme aramasının kapsamı ve gerçekleştirme biçimi PVK'nın "önleme araması" adlı 9. maddesinde detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. (Öztürk, 2019).

Her ne kadar ceza muhakemesinin ilk amacı maddi gerçeğin incelenmesi olsa dahi sınırsız bir inceleme çalışması toplumsal ve kişisel hak ve özgürlüklere zarar verebilmektedir. Bu sebeple diğer koruma tedbirleri gibi arama tedbirine karar verilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartların birinin ortaya çıkması arama tedbirinin uygulanması için yeterli bir unsur olmamaktadır. Bu şartların hepsi aynı anda oluşması durumunda bu tedbirlerin uygulanmasına karar verilmektedir. Bu şartlar; zaman koşulu, makul bir şüphe, yetkili merci kararı orantılılık gibi sıralanmaktadır. Bu şartlar ortaya çıkmadan verilen arama kararı hukuki açıda aykırı olacaktır ve bu doğrultuda elde edilen delil ve kanıtlar ise hukuka aykırı elde edilmiş deliller olarak kabul edilecektir. Delillerin kanuna aykırı olarak elde edilmiş ise reddedilmektedir (CMK m. 206/2-a). Mahkeme bu deliller hüküm vermek için kullanılamaz ayrıca TCK'nın "haksız arama" adlı 120/1 maddesi gereğince, hukuka aykırı şekilde arama gerçekleştiren kamu görevlisi suç işlemiş sayılmaktadır. (Özbek, 1999).

Türk hukukunda iki şekilde arama yer almaktadır. Bunlar idari ve önleyici arama olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Suç kolluğu tarafınca yapılan aramalar ile arama ile el koyma kavramları birbirinden çok farklı kavramlar olarak yer almaktadır. Koruma altına alma şeklinde bilinen usul geçici olarak bulunmakta, el koyma öncesinde suça ya da yasa konu olan mal ve delilerin tutulması olarak yer almakta ve bundan sonraki süreçte müsadere yani malik mülkiyeti devlete geçmesinin mahkeme kararı ile gündeme gelmesidir. Önleme aramaları, genel olarak yapılan arama şekli olarak kabul edilse de polis vazife ve salahiyet kanunu (PSVK) madde 9'da yer alan neden, şart ve şekiller ile gerçekleştirebilir. Önleme aramalarında el koyma işlemi yer almaz, yalnızca malin korunması aydın alınması ile mümkün olmaktadır. Adli aramada ise, suçun işlendiğini iddia ya da teşebbüs edildiğinin düşünüldüğü suçlar ya da faili ile alakalı makul şüphe altında yer alabileceği ortamlara bakılır. Önleme araması soyut, adli arama ise somut olarak yer almaktadır. Fakat adli aramada, hangi suçla ilgili arama kararı verilmişse bunun ile birlikte bulun ve bundan umulan, bunsuz başka suçları ilgilendiren delillere de erişilebilir bunun adına ise tesadüfen delil denilmektedir. Kanun önleme araması ile ilgili usul ve esasları PVSK'nun 9. maddesi ile belirlemektedir (Maviş, 2022).

Yakalama yer aldığı gibi arama esnasında suçun engellenmesine dönük olarak önleme araması; suçun gerçekleştirildikten sonra bireyi yakalama ya da delil elde etmek amacı ile yapılan arama

adli arama adli arama olmak üzere iki kısımda yer almaktadır. Çalışmanın bu kısmında bahsettiğimiz arama türü önleme araması ve adli aramaya aşağıda kısaca ele alındığında;

Önleme Araması; Önleme araması, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla sulh ceza hakiminin kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülki amirin yazılı emriyle önleme araması yapabilir. Önleme araması, polisin kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyalarını araması, alınması gereken tedbirleri alması ve suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun hükümlerine göre gerekli işlemleri yapması anlamına gelir. Bu tür bir arama, suçun işlenmesini engellemek veya tehlikeyi önlemek amacıyla gerçekleştirilir. Ancak önemli bir nokta, önleme aramasının yapılabilmesi için sulh ceza hakiminin kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emri gerekliliğidir. Yani, polisin bu tür arama işlemine başvurabilmesi için önceden bir yetkilinin karar vermesi gerekmektedir. Bu düzenleme, suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla polise bazı yetkilervermektedir. Ancak bu yetkilerin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde sınırlı ve usulüne uygun bir şekilde kullanılması önemlidir. Yani, polisin bu yetkileri kötüye kullanmaması ve bireylerin haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir” (Kuruçay, 2016).

Adli Arama; Doğru, adli önleme aramaları, adli arama kavramı altında düzenlenen bir arama şeklidir. Adli arama, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer ilgili kanunlar çerçevesinde bir suç işlemek, suça iştirak etmek veya suça yardım etmekle makul şüphe altında bulunan bir kişinin yakalanması ve suçun izleri, delilleri veya emarelerinin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir araştırma işlemidir. Adli önleme aramaları, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğini sınırlayarak, kişinin konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kağıtlarında, eşyasında veya aracında yapılan araştırmaları içerir. Bu aramalar, şüpheli, sanık veya hükümlü gibi suç işlemekle ilişkilendirilen kişilerin üzerinde veya kişisel eşyalarında gerçekleştirilebilir. Adli önleme aramaları, suçun işlendiğine dair makul şüphe bulunması durumunda gerçekleştirilir ve hukuki süreçlerin bir parçasıdır. Bu aramaların amacı, suçun işlendiği iddiasını doğrulamak veya çürütmek için delillerin elde edilmesidir. Bu deliller, suç izleri, emareleri, belgeleri veya diğer önemli kanıtları içerebilir. Adli önleme aramaları, hukuk devleti ilkesine uygun olarak, yasal prosedürler ve hukuki güvenceler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Sulh ceza hâkimi kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili makamların yazılı emri gereklidir. Ayrıca, aramalar sırasında kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuka uygunluk ilkesinin gözetilmesi önemlidir.” (Kuruçay, 2016).

3.1.Suçla Mücadelede Güvenlik Tedbirleri ve Hukuki Çerçeve

Arama, el koyma, tutuklama, gözaltı, iletişimin izlenmesi, gizli ajan atanması gibi tedbirler, suçluların tespit edilmesi, suçla ilgili delillerin toplanması ve adaletin sağlanması için önemli araçlardır. Bu tedbirler, ceza yargılamasında kullanılan güvenlik önlemleridir. Arama, bir kişinin, taşınabilir eşyasının, taşınabilir taşınmaz eşyasının veya evinin veya işyerinin aranmasıdır. El koyma ise suçla ilgili olduğuna inanılan eşyaların geçici olarak elde tutulmasıdır. Tutuklama, suç işlediği şüphesiyle bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Gözaltı ise şüpheli veya sanığın sorgulanmak üzere geçici olarak gözaltına alınmasıdır. İletişimin izlenmesi, suçla ilgili iletişim araçlarının dinlenmesi veya kaydedilmesidir. Gizli ajan atanması ise suçun önlenmesi veya delillerin elde edilmesi amacıyla bir kişinin suç çevreleri içinde gizlice görevlendirilmesidir. Bu tedbirler, suçla mücadelede ve soruşturma sürecinde önemli rol oynar. Ancak bu tedbirler, hukuka ve insan haklarına uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Yasalar ve anayasal garantiler, bu tedbirlerin kullanımında sınırlamalar getirerek, kişisel hak ve özgürlükleri korumayı hedefler. Temel amacı, suçları ortaya çıkarmak ve adil bir yargılama süreci sağlamaktır (Zahit, 1994).

Keşif, herhangi bir savunma gibi, ceza yargılamasının sonunda önemli gerçekleri ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir savunmadır. Tutuklama, gözaltı ve müsadere gibi koruma tedbirlerinde ihtiyati tedbirdir. Aslında aradığınız zanlıları yakalayıp tutuklamak ve delillere ulaşmakla elde edilen delillere el koymak mümkündür. Gizli kişi veya malları ortaya çıkarmak için yapılan aramalar ve güvenlik önlemleri özel hayatın gizliliği, özel hayatın gizliliği gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.

Vücut ve mahremiyet; 1982 Anayasası'nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20(2) maddesi şöyledir:

Mahkeme aksine karar vermedikçe. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı adli merciden gecikme gerektirmeyen yazılı bir emir olmadıkça. Kimsenin kıyafeti, şahsi evrakı ve eşyası aranmaz ve müsadere edilemez.” Yine Anayasa'nın 21. maddesi “konut dokunulmazlığı” düzenlemektedir. Bir veya daha fazla gerekçeyle veya başka bir nedenle resmi yargı kararı olması durumu hariç, ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, suç önlemenin, kamu sağlığının veya diğer hak ve özgürlüklerin korunması. Yukarıdaki sebeplerden dolayı sordum. Hiçkimse malına giremez, arama yapamaz ve müsadere edemez. Yetkili makamın kararı iki saat içinde yetkili hâkimin onayına sunulur (Fikret, 2020).

Hâkim, nöbetin başlamasından itibaren 8 saat içinde karar verecektir. Aksi takdirde, kendi

isteğiniz üzerine müsadere kaldırılır”, Anayasa'nın 20. maddesi. 2. 21. ve 21. Madde hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. Maddesi "Gizlilik Politikası" ile uyumludur. Sözleşmenin 8(1) maddesi “Herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir” der. Ancak, Sözleşme'nin mahremiyeti mutlak bir hak olarak tanımadığını ve bu hakkın bazı istisnai durumlarda kanunla kısıtlanabileceğini lütfen unutmayın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bu kısıtlamaların Sözleşme'ye uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemektedir.

AİHM İçtihadı belirli sorulara yanıt arar ve 8. maddenin sınırlama ve taahhütlerine uygunluğu değerlendirir. Bu sorulara verilen yanıtlar olumlu ise işlem hukuka uygundur. Toplum ve müdahaleyi haklı çıkarmak için meşru bir amaç var mı? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre arama emri verilmiş ve kanunun aramanın korunmasını sınırlandırdığına karar verilmiştir.

Türk hukukuna göre iki tür soruşturma vardır. Bu; emniyet ve düzeni sağlamak ve tehlikeden kaçınmak için “önleyici soruşturma” ve işlenen suçları ve faillerini ortaya çıkarmak için “adli soruşturma”dır (Kazancı, 2012). Meşru araştırma doktrininde bir baskı araştırması olarak görünür. Hukukumuz her iki arama için de mahkeme kararı gerektirmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan acil durumlarda yetkili makamın yazılı emri ile de başvuru kabul edilebilir. Bu durumda yetkili makamın yazılı emri iki saat içinde hâkimin onayına sunulur. Önleyici aramalarda yetkili makam adli soruşturmanın yapıldığı yerin mülki amirliği, Cumhuriyet savcılığı veya buna ulaşamıyorsa kriminal polis şefidir.

Araştırmanın güvenlik niteliği nedeniyle, diğer araçların gereklilikleri ve benzerlikleri araştırma için de geçerlidir (Cengiz, 2008).

Genel koruyucu işlevler; zorunlu, orta, geçici. Ayrıca teminat, mahkeme öncesi temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Ek olarak, garanti talepleri vardır. Şüpheli özgürlüğü, yasallık, zamanlılık, ilk bakışta gerekçelendirme, orantılılık. Aslında aramalar, tüm koruma tedbirleri gibi, fiziksel bütünlük, mahremiyet, tutukluluk gibi bazı temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaktadır.

Kamu düzeni ve güvenliğini korumak ve tehlikeyi engellemek için uygulamalı önleyici araştırma; 2559 sayılı PVSK'nın 9'u arama ve önleme kurallarının 18 ve 26'sı yönetmeliğin 19. maddesinde ise; milli güvenlik ve kamu düzeninin genel sağlığın ahlakın başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması maksadı ile suçun önlenmesi, silah ve madde tespiti, patlayıcı madde ya da eşya taşınması ve bulundurulması hâkim kararı ile yasaktır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahalli idarenin yazılı emri ile yani ikinci fıkrada belirtilen yerlerde taşıtlar, kişiler evraklar ve

kişisel eşyalar üzerinde arama yapılabilir.

3.2.Arama İşlemlerinin Amaçları ve Hukuki Çerçevesi

Aramanın temel amacı, bir şüpheli veya sanığın tutuklanması ve suç delillerinin toplanmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda arama işlemi gerçekleştirilir. Arama sırasında delillere el koyma ve toplama işlemi gerçekleştirilir. Örneğin, bir zanlının evi aranabilir, çünkü zanlının yakalanması ve suçta kullanılan silahın elde edilmesi gibi nedenlerle bu arama yapılabilir. Arama işlemleri, doğası gereği güvenlik operasyonlarıdır çünkü suçlu kişinin yakalanması ve güvenliği sağlanması önemlidir. Bununla birlikte, arama sırasında kurtarma operasyonları veya kanıt toplama operasyonları gibi farklı hedefler de dahil edilebilir. Arama işlemi, genellikle suçun izlerini, kanıtlarını veya delillerini bulmak ve el koymak amacıyla gerçekleştirilir. Ancak aramanın zımni bir amacı da başka bir korumayı uygulamaktır. Bu koruma, hukuki süreçlerin doğru şekilde işlenmesini sağlamak, adil yargılama hakkını korumak, suçların önlenmesini sağlamak veya kamu güvenliğini sağlamak gibi farklı hedefleri içerebilir. Aramalarla ilgili düzenlemeler genellikle ülkenin ceza muhakemesi kanunları ve ilgili yönetmelikler tarafından belirlenir. Örneğin, Türkiye'de Adli Önleme Aramaları Yönetmeliği, arama işlemlerinin nasıl yapılacağına ve hangi durumlarda uygulanabileceğine ilişkin kuralları belirlemektedir.

3.2.1. Hukuka Aykırı Gözaltı: Yasal Çerçeve ve Temel İlkeler

Hukuka aykırı (fiili) gözaltı, mahkeme kararı olmadan bir olay sonucunda şüphelinin özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle şüphelinin suç işlediği veya suç işlemekle ilişkilendirildiği düşüncesiyle, bireysel olarak veya kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, hukukun temel prensipleri gereği, gözaltı işlemi yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Anayasa ve diğer yasal düzenlemeler, gözaltına alınma ve arama gibi koruma tedbirlerini düzenlemekte ve belirli şartlar getirmektedir. Örneğin, gözaltı için en az bir ihbar veya şüphelinin mevcudiyetine dair makul şüphe gibi belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, gözaltı işlemi, temel hak ve özgürlüklerin aşırı bir şekilde ihlal edilmemesi ve amacını aşmaması ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Anayasa, özel yaşamın gizliliği hakkını koruma altına alırken, kişisel dokunulmazlık hakkını da güvence altına almaktadır. Bu nedenle, hukuka aykırı bir şekilde evin zorla girilmesi ve şüphelinin yakalanması gibi eylemler, temel haklara aşırı bir müdahale olarak değerlendirilmelidir. Hukuka aykırı gözaltı, hukuk devleti ilkesine aykırıdır ve yargısal denetim olmadan gerçekleştirildiğinde adil olmayan sonuçlara yol açabilir. Hukuki sürecin işleyişini sağlamak ve temel hakları korumak için hukukun

üstünlüğü prensibive adil yargılama ilkesi gözetilmelidir. Hukuka aykırı gözaltı, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir eylem olarak kabul edilmelidir. Hukuki sürecin gerekliliklerine uygun şekilde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri ise, suç işlenmesini önleme ve adalete hizmet etme amacını taşır.

3.2.2. Delillerin Toplanması ve Önemi: Arama ve El Koyma Süreçleri

Bir cezai ihtilafın konusu olan bir davayı tasvir eden ve mahkemede davayı açıklamak için kullanılan materyallere "delil" denir. Hukukun serbest delil ilkesini uyguladığı ve bir suçun kanuna uygun olarak elde edilen her türlü delille ispatlanabileceği dikkate alındığında, ceza kavramında delilin önemi ortaya çıkmaktadır. Aramanın amaçlarından biri delil toplamaktır. Arama sırasında, söz konusu işleme delil teşkil edebilecek her türlü belge, görüntü ve kayıt cihazları da delil olarak kabul edilir.

Arama prosedürünün amaçlarından biri el koymadır. CMK'nın 116. ve 117. maddelerinde "...suç delili elde edilebilir..." ibaresi yer almaktadır. Adli makamlar tarafından suç delillerinin toplanması, genellikle el koyma yoluyla. Verilerde rıza varsa saklanmalı ve korunmalıdır. Bir arama operasyonunda kanıt bulduktan sonra, doğal süreç onu ele geçirmek ve süreçte kullanmaktır.

Müşadere, suçun önlenmesi amacıyla hukuka aykırı bir suçun sonucu veya bağlantılı olması nedeniyle suç zihniyetini ve suçun temyizini devam ettiren devlet yararına mala el konulmasıdır. Yeni suçların işlenmesi Kanun iki tür müşadere düzenler: mal müşaderesi ve gelir müşaderesi. Aramanın amacının her türlü gizli, ulaşılamaz delil veya müşadere edilecek eşyaya el koymak olduğunu söyleyebiliriz. Kanıt toplamak için yapılan araştırmalara eğitimde "keşif araştırması" da denir. Aslında aramaların bir amacı vardır. Bu nedenle, bir el koyma zorunlu kılınmadıkça arama teknolojisinin kullanılması kabul edilemez. Mahkemeler, karara varılmamış deliller hakkında onay veremez (CMK-Md.217).

Bir davanın sonunda önemli bir gerçek ortaya çıktığında suçun ispatı çok önemlidir. Kanıt, belirli bir olayı ortaya çıkaran şeydir. Bu nedenle, CMK'nın açık emirleri uyarınca deliller toplanmalı ve mahkemede saklanmalı, kamuya açık duruşmalarda tartışılmalı ve ardından hakimler tarafından incelenmelidir. Bütün bunları mümkün kılan şey, savunmanın kaybedilmesidir. Bir suç delilinin elde edilebilmesi için öncelikle bulunması ve kurtarılması gerekir. Bu bağlamda, arama ve savunmanın ikincil bir amacının, arama sırasında bulunan ve delil olarak yararlı olan eşyalara el koymak olduğunu yineliyoruz.

“Kasten bir suçun işlenmesinde kullanılan eşya, suçun işlenmesine tahsis edilen eşya veya suç teşkil eden eşya, iyi niyetli üçüncü kişiye ait olmadıkça müsadere olunur. Kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel olarak ahlak açısından” (TCK m. 54/I). Bilhassa bu durumda suça hazırlık amacıyla hazırlanan eşyalara daha suç işlenmeden müsadere edilecektir. 1926 TCK'da yer almayan değerlerin müsadere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu itibarla, suçun işlenmesinden veya sanıktan elde edilen mal varlığına el konulmasına karar verildi. Suçtan elde edilen maddi kazançlar veya suçtan elde edilen parasal kazançlar ve bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi. Kaybedilen kazançları telafi etmek için mülk, suç mağdurlarına iade edilemez. Dolayısıyla bu varlıklara insan avı yoluyla el konulması ve müsadere edilmesi mümkündür.

3.3. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Bilgisayarlarda Arama ve El koyma

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün daha hızlı gelişim göstermesi ve buna bağlı olarak yeniliklerin ortaya çıkması ve akabinde buna bağlı olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen saldırılar gün geçtikçe hızını artırmaktadır. Bu kapsamda bilişim suçlarında ciddi oranlarda yaygın hale geldiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, bu şekilde yer alan suçların incelenmesi, faillerinin bulunması için ceza muhakemesinin hukukunun bu olaya uyum sağlaması ve ceza sistemlerinin doğru bir biçimde çalışmalarını sürdürmesi için bu duruma uygun olan koruma önlemlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ve gelişimi ile yaşamımızın her ortamında yer alan bilgisayarlara el konulması için bir takım özel kurallar gerektirmektedir. Tüm bunların sonucunda mülga olan 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren CMK'da bilgisayar sistemlerine, kütük ve programlara el konulması özel bir biçimde düzenlenmiştir. CMK'nın 134/1. maddesi gereğince, bir suç amaçlı yapılan soruşturmada, başka surette delil elde edilmesi halinde yer almaması nedeni ile, Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine hâkimin kararı ile şüpheli görülen kişinin kullandığı bilgisayarlara, bilgisayar kütüklerine ve bilgisayar programlarına el koyabilir. Bu kapsamda el konulan bilgisayarlarda, arama yapılabileceği, kopya çıkarılabileceği ve bu kayıtların çözümlenerek metin haline getirilebilmesi öngörülmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre bilgisayar programları, bilgisayarlar, bilgisayar kütükleri şifrelerin çözülememesi sebebi ile girilmediği ve gizlenen bilgilere erişim sağlanamaması durumunda şifre çözümünün yapılması için ve gereken kopyaların alınması amacı ile adı geçen cihazlara el konulabileceği hüküm altına alınmıştır (Yıldız, 2010).

3.4. Bilgisayarlarda Arama ve El koyma Tedbirlerinin Şartları

Bilgisayarlar ile ilgili arama, kopyalama ve el koyma önlemlerinin alınmasının hangi suç şekilleri için gerekli olduğu konusunda kanun yapıcılar tarafınca yasal herhangi bir şekilde sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda uygulama sadece bilişim suçlarına uygulanabilir olarak gözüke de çeşitli suç tiplerini de içine almaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesi 1.fıkrasına göre suçla alakalı bir delilin bulanabileceği ve buna dair kuvvetli şüphelerin yer alması bunun içinde tedbir alınmasının uygulanması amacı ile bilgisayarlara el konulabilir (Bucak, 2019).

Bilgisayara yapılan kopyalama ve arama önlemleri ancak hâkim tarafından karar verilmektedir. Gecikmesinde tehlike bulunan bir durum meydana gelse bile Cumhuriyet savcısının ya da savcıya erişilemeyen durumlarda kolluk amirinin yazılı emri ile bu önlemler uygulanamaz. Tüm bunlara rağmen maddenin 1. fıkrasında hâkimin kararının söz konusu olması için savcının talebi gözetilmektedir. Soruşturma sürecinde savcının etkinliğinin artırılması CMK'nın en göze çarpan özellikleri arasında bulunmaktadır. Maddenin açıklamasında soruşturma aşamasında ise tedbire sulh ceza hakiminin karar vereceği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında ise mahkemede bu önlemler savcının isteği ya da isteği olmadan re'sen araştırma ilkesini dikkate alarak hükümde bulunabilir. Hâkimin kararı, burada diğer surette delil elde etme imkanının sağlanmaması halinin bulunmaması koşulu şeklinde temel hak ve özgürlüklerin korunmasında bir güvence sağlamaktadır (Ünal, 2018).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. TUTUKLAMA VE ORANLILIK İLKESİ

Kişi özgürlüğüne ağır bir müdahale teşkil eden tutuklama koruma tedbiri ile ilgili olarak geçmişten beri ülkemizde özellikle uygulamadan kaynaklanan önemli sorunlar bulunmaktadır. Tutukluluk kararları hususunda ölçülülük/oranlilik ilkesi noktasında yaşanan sıkıntılar, çoğu zaman adli kontrol uygulamasındaki problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan 10 Ağustos 2010 tarihli tutuklama raporu, tutuklama konusunda uygulamadan kaynaklanan sıkıntıları geniş bir perspektifle yansıtmaktadır.

Raporda yer alan temel tespitler, adli kontrol uygulamasındaki aksaklıkları da ortaya koyar niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kişi özgürlüğü ve güvenliği konusundaki tutumunu da dikkate alarak, uygulamadaki temel sorunları aktarmak ve CMK'nın konuya yaklaşımı hakkında değerlendirme ve önerilerde bulunmaktır. Bilindiği gibi, tüm koruma tedbirleri kişi hak ve özgürlüklerini belli ölçüde sınırlandırır. Anayasanın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, kişi hak ve özgürlüklerine yönelecek sınırlamanın oranlilik ilkesine uygun olması gerekir. Oranlilik ilkesinin sonucu olarak, temel hak ve özgürlüklere daha az bir müdahale içeren bir tedbirle aynı amaca ulaşılabilecek ise bu tedbirle yetinilmelive daha ağır bir tedbiri uygulamaktan kaçınılmalıdır. Failin eyleminin ağırlığı ile başvurulacak önlemin ağırlığı arasında bir denge kurulması, ceza muhakemesinde oranlilik ilkesinin bir gereğidir. CMK'nın 109 vd. maddelerinde, oranlilik ilkesinin bir yansıması olarak, tutuklama yerine geçebilecek adli kontrol koruma tedbirine yer verilmiştir.

Adli kontrol, tutuklamaya göre kişi özgürlüğünü daha az kısıtladığı ve sanık tutuklanmaksızın muhakemenin yapılabilmesini sağladığı için, CMK'da bu tedbire yer verilmesi son derece isabetli olmuştur. Böylelikle adli kontrol, ilgiliyi bütünüyle özgürlüğünden yoksun bırakmaksızın denetim altında tutmaya olanak sağlamasının yanı sıra, hâkimin tutuklama ile serbest bırakma arasında bir seçim yapmaya zorlanmaması amacına da hizmet eder. Adli kontrolün amacı, tutuklama koruma tedbirinin amacı ile paralellik göstermekte olup, "*Şüpheli veya sanığın kaçmasını ve delilleri karartmasını önleyerek muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve muhakeme sonunda verilecek kararın infazını mümkün kılmak*" tır. Adli kontrol, şartları gerçekleştiğinde, tutuklamaya alternatif olarak sunulan bir tedbir olması özelliği ile tutuklamaya ancak istisnai hallerde başvurulması kuralının işlerlik kazanmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece adli

kontrol, “hem soruşturma hem de kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve masraflarının veya muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla, belirli yükümlülükler altına alınarak adli makam ve mercilerin denetimi ve kontrolü altına sokulması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol kurumunun hem özgürlükçü hem de kamu düzenini koruyucu özelliği bulunduğu söylenebilir.

Ceza yargılamasının amacına ulaşmasını sağlamak, şüpheli veya sanığın firar etmesini önlemek ve yargı sürecini engellemek için kişinin hak ve özgürlüklerine karşı açılan davalara daha önce değinilmişti (Ozturk, 2014). Mahkeme işlemlerinden doğan kararların tenfizine “koruma tedbiri” denir. Sonuçların korunması söz konusu olduğunda, hapis cezası çok önemlidir.

Kanunumuzda tutuklama usulleri Anayasa'nın 19. maddesi ve CMK'nın 100. maddesi ile düzenlenmiştir. Ancak tutukluluk kavramı yukarıda belirtilen anayasal, CMK veya uluslararası hukuk hükümlerinin hiçbirinde tanımlanmamıştır. Bu belge ve yönetmelikler, yalnızca tutuklama kavramının genel ilkelerini tanımlamakta ve tutuklama tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan önkoşulları ve unsurları belirtmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi "kimsenin keyfi olarak tutuklanamayacağını, gözaltına alınamayacağını veya sınır dışı edilemeyeceğini" belirtir ve hukuka aykırı gözaltı kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. Maddesinde, kanun yolu olmaksızın hiç kimsenin hürriyetinden mahrum bırakılmayacağını belirtmekte ve tutuklamanın ancak kanunda öngörülen usullere göre yapılabileceğini vurgulamaktadır. Anayasa'nın 38. maddesi "mahkeme tarafından suçluluğu sabit oluncaya kadar hiç kimse hakkında kovuşturma yapılamaz" diyor, ancak 3/19 maddesinde de "iddiaları kuvvetli olanların" tutuklanabileceği belirtiliyor. Bu şekilde, insanların hangi koşullarda tutuklandığına bir nevi ışık tutuldu. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutuklamayı düzenleyen 100. maddesi, “tutuklama”nın tespiti için gerekli kriterler olarak aşağıdakileri öngörmektedir. Şüpheli aleyhine karar verilebilir veya sanık serbest bırakılabilir. "

Bu koşul ve kriterlere dayanarak doktrine çeşitli tutuklama tanımları dahil edilmiştir. Tutukluluk, içtihadta "sanığın/sanığın herhangi bir usule ilişkin olarak hâkim kararıyla hapsedilmeksizin yargı kararıyla hürriyetinden yoksun bırakılması" olarak tanımlanmakta, "tutuk merkezi olarak belirlenen bir yerde tutukluluk makamı tarafından tutulması" olarak tanımlanmaktadır. Bir suç işlediğine dair kuvvetli şüphenin varlığında, bir şüpheli veya sanığın hürriyetini kısıtlayan yargıç kararı". İkinci tanımda hapis cezası, "Anayasa ve kanunda belirtilen şartlara bağlı olarak, suç

hakkında kesin karar verilmeden yargı kararıyla hürriyetten yoksun bırakma" olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay tutukluluğu şu şekilde tanımlamaktadır: Hem bir tedbir hem de özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Tanımlara baktığımızda çok benzer olduklarını görebiliriz (Icer, 2016). Bütün bu tanımlar, tutuklamanın, kesin hükümle beraat etmemiş ve hâkim tarafından masum olduğu kabul edilen bir şüpheli veya sanığın özgürlüklerinin geçici olarak kısıtlanması olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası ve ulusal hukukta yayınlanan kurallarda belirtilen şartlara uygun olarak karar veririz. Ancak tutuklandığımızı da unutmamalıyız. Bu zor bir önlem ve son çare olarak kullanılması gereken bir önleyici tedbir olduğu için istisnai bir yöntemdir.

4.1. Tutuklama: Koruyucu Bir Önlem ve Ceza Yargılaması Amaçları

Hapis cezası hukuki niteliği gereği koruyucu bir tedbirdir. Bu nedenle tutuklama bir ceza değil, ceza yargılamasının belirli bir amacına ulaşmak için koruyucu bir önlemdir. Tutuklanankişi, henüz bir suç işlemediği için şüpheli veya sanıktır. Dolayısıyla bu koşullar altında verilmiş bir tutuklama kararı masumiyet karinesini ihlal etmez. Koruma tedbirlerinin içeriği ve bu cezaevinin özellikleri yukarıda ayrı bir bölümde detaylandırılmış olduğundan burada bunlara girmeyeceğim. Gözaltı birkaç amaca hizmet eder. İlk olarak, şüpheli veya sanığın duruşma sırasında hazır bulunduğundan emin olmalıyız. İkincisi, adil yargılamaların delillerinkarıştırılmasını önleyen süreçleri izlemesini ve temel gerçeğe ulaşılmasını sağlar. Üçüncüsü, ceza yargılaması sonucunda verilen kararların uygulanmasını sağlamaktır (İnan, 2014). Aslında hapis cezası, doğası gereği bir suçtan şüphelenilenler için hüküm giymeden önce verilen bir ceza değil, belirli amaçlar için ve belirli koşullar altında kullanılacak bir koruma tedbiridir. Yasalara uygun olarak etkili adli işlemler yürütmek. Bu nedenle, şüphelinin derecesi ne olursa olsun, Tutuklama Yasasında belirtilen gereklilikleri karşılamayan herhangi bir özgürlük kısıtlaması hem Anayasada hem de uluslararası belgelerde kişi özgürlüğüne saygı gösterme yükümlülüğünü ihlal eder.

Ayrıca, koruma amaçlı gözaltının cezai bir amacı veya etkisi yoktur. Amacı, belirli bir olayın maddi gerçeklerinin ifşa edilmesini veya cezai işlemlerin kabul edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Hapis bu nedenle artık bir amaç değil, ceza yargılamasının yasalara uygun olarak düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayan geçici ve ihtiyatlı bir araçtır. Yukarıda belirtilen tutukluluk amacı dışında, sanığa korkutma, günah ikrar, intikam, milli üstünlüğün ispatı, ihtiyat, sabıka kaydı uydurma vb. amaçlar bulunmamaktadır.

Uygulamada bir şüpheli veya sanık gözaltındaymış gibi görünebilir ve tutuklama kararı her

halükârda kişinin şüpheli veya sanık olması nedeniyle cezanın hafifletilmesidir ve mümkün olduğu anlayışıyla verilir. Sanık zaten belli bir miktar ceza almıştır. Aynı zamanda tutuklamanın böyle bir amacı olduğu da söylenemez (Yildiz, 2011). Örneğin, Almanya uygulamasında gözaltı, bir şüpheli veya sanığı beraat ettirmek, kolluk kuvvetlerini ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğini zorlamak, halkın öfkesini önlemek ve mağdurları kanuna uymaya zorlamak için kullanılır. Almanya'daki sınırlı velayet hakkının kötüye kullanılmasının Japonya'da da görülebileceği söylenebilir. Özellikle, genellikle hüküm vermeden önce şüphelileri ve sanıkları cezalandırmayı ve halkın tepkisini önlemeyi amaçlarlar. Ülkemizcoğrafi olarak oldukça geniştir ve bu nedenle çok çeşitli kültürel yapıları bünyesinde barındırır. Dolayısıyla ülkenin bir yerinde işlenen aynı suç, ülkenin başka bir yerinde farklı karşılık verilecektir. Örneğin toplumumuzda yaygın olarak karşılaşılan bir "hırsızlık" olayı, ülkemizin en batı, doğu ve güneydoğu Ege ve Trakya bölgelerinde farklı tepkilere yol açmaktadır. Anadolu bölgesi. Bazı alanlarda aynı yasaların geçerli olduğunu ancak diğerlerinde daha az geçerli olduğunu görülecektir. Ege veya Trakya bölgesinde bir şüpheli veya sanığın "özgürlükten yoksun bırakma suçu" nedeniyle tutuklanması, şüpheli veya sanığın "kaçırılması" dediğimiz, iki ailenin kısa bir süre içinde gerçekleşen evliliğidir. Aynı şüpheli veya sanık daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerinde tutuklanmadı. Bu durumda, farklı bölgelerde kolluk görevlisi olarak görev yapan savcı ve hakimlerin farklı uygulamaları arasında bir düzeye ulaşmak zordur.

Tutuklamanın amacının sadece toplumsal aşırılıkları önlemek olmadığı düşünüldüğünde, aynı olaya farklı bölgelerde dahi olsa aynı davanın uygulanmasının olumsuz etkileri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bouamar v. Belçika'da yaşayan Fas uyruklu sorunlu bir genç olan ve 1 ile 15 yaşları arasındaki bu Belçikalı başvuran, 1965 tarihli Çocuk Mahkemeleri Yasasıuyarınca "en kısa sürede ulaşılacak bir kişi" olma hakkına sahiptir.

Ancak bu 15 günlük sürenin sonunda çocuk gözaltından salıverilir, ailesinin yanına götürülür, ardından tekrar gözaltına alınır ve 119 gün gözaltında kalmasına izin verilir. Mahkeme'ye göre, küçüklerin gözaltına alınması, "eğitim denetimi" amacı dışında (d) bendini ihlal edemez."Tut" kelimesinden de anlaşılacağı gibi, tarafların "dersi kontrol etmesi" anlamına gelir. Alt bölüm (d), denetimli göreve başlama egzersiz programının bir parçası olarak kullanılacak geçici sertifikaları hariç tutmaz. Ancak, bu gibi durumlarda, bu tür sistemlerin fiilen uygulanması, uygun kaynaklarla açık veya kapalı tesislerle sınırlandırıldıktan hemen sonra başlamalıdır. Bu davada Mahkeme, başvurucunun fiilen cezaevi ile ailesi arasında kaldığını, başvurucunun 119 gün süren durumunun, dokuz duruşmanın ve 5(1)(d) maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, bu tür uygulamaların kararların meşruiyetini giderek daha

fazla baltaladığını açıklamıştır.

4.2. Tutuklamanın Niteliği ve Geçici Özelliği: Koruyucu Bir Tedbir ve Hukuki Süreç

Kişinin özgürlük ve güvenlik hakkını en fazla ihlal eden koruma tedbiri olan tutuklama, yargılama hukuku bakımından zorunlu olan hallerde, ceza yargılamasının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve muhtemel mahkumiyet hükmünün yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla, hâkimin verdiği karara dayanılarak, henüz bir yargı kararıyla hapis cezasına mahkum olmadan, kişinin özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması ve tutukevi adı verilen yere konmasıdır (Kunter, Yenisey, ve Nuhoglu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 2007: 506).

Sayıli Geçici: Tutuklama tedbirinin bir diğeri özelliđi olan geçici olması, tutmanın koşulları ve verilış sebebi ortadan kalktıđında bu tedbirin durdurulmasını ifade eder. Böyle bir durum, kararın verilmesi sırasında veya önceden belirlenmiş belirli bir süre geçtikten sonra da ortaya çıkar. Gözaltının ötesinde, güvenceler amaç değil araçtır (Puskulluoglu, 2005). Ayrıca geçicidirler çünkü sadece tedbir amaçlıdır. Geçici statünün tutukluluk süresinin beyan edilmesini gerektirmediđine dikkat edilmelidir. Çünkü geçici niteliđi, bu tedbirin uygulanmasını haklı kılan sebeplerin ortadan kalkması halinde tedbirin sonlandırılmasını gerektirir. Kanuna göre, tedbirin uygulanmasına ilişkin şartların ortadan kalkması halinde tutuklama tedbirinin iptalinde gerek yoktur ve şartların gevşetilerek bu tedbir yerine daha hafif bir tedbirin uygulanması mümkündür. Örneđin, bir suç için tutuklama kararı verilmişse, şüpheli veya sanığın “kaçma riski” ve sonraki aşamalarda şüpheli veya sanığın kaçma riski dikkate alınarak, o tutuklama dikkate alınabilir. Tamamen yürürlükten kaldırılabilir veya daha az katı yasal denetime tabi olabilir.

Tutuklama koruma tedbiri ile ilgili olarak, devletimizin AİHM nezdinde sıklıkla davalı olmasına ve mahkûm edilmesine neden olan önemli hususlardan birisi de uzun tutuklama süreleridir. 1412 Sayılı CMUK’un 110/1. maddesine göre, hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azami altı aydır. Kamu davasının açılması halinde bu süre, hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı geçemiyordu. Her ne kadar CMUK md. 110/1’de öngörülen sürelerin makul sayılması mümkün ise de aynı maddenin ikinci fıkrasıyla, birinci fıkraya çok geniş istisnalar getirilmişti. CMUK md. 110/2’ye göre, soruşturmanın veyayargılamanın özel, zorlu ve geniş kapsamlı olması sebebiyle, birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılmaz veya hüküm tesis edilemezse, soruşturma konusu suçun gerektirdiđi cezanın alt sınırı yedi yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiriyorsa, tutuklama sebebine, delillerin durumuna ve sanığın şahsi

hallerine göre, tutukluluk halinin devamına karar verilebiliyordu. Böylece bu suçlarda CMUK ucu açık tutukluluk süresi öngörmekteydi. Bazı durumlarda sanıklar aldıkları cezaların tamamını tutuklulukta geçirebilmekteydi. Bu uzun tutukluluk süresi nedeniyle de AİHM, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle devletimizi tazminat ödemeye mahkûm ediyordu.

5271 Sayılı CMK md. 102 ile tutuklama sürelerine her halde geçerli olacak şekilde azamısını getirilmesi kişi özgürlüklerinin korunması ve adil yargılanma hakkının tesisi bakımından olumlu bir gelişme olmuştur. Ancak CMK md. 102’de öngörülen azami tutukluluk süreleri de hala çok uzundur. Yargıtay içtihatlarına göre bazı suçlarda on yıla kadar uygulanabilen azami tutukluluk süresinin AİHS hükümlerine uygun olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Zira insan ömrünün ortalama yetmiş yıl olduğunu kabul edersek, insanın, ömrünün 1/7’sini tutuklu olarak geçirmesi hiçbir hukuk devletinde kabul edilemez. Bu nedenle, CMK’nın tutukluluk süresine ilişkin 102. maddesinin acilen yeniden düzenlenerek, tutuklulukta geçecek azami sürenin makul bir seviyeye indirilmesi, koruma tedbirlerinin orantılılık özelliğinin ve adil yargılanma hakkının bir gereğidir. CMK ile tutuklama koruma tedbirine getirilen bir diğer yenilik de tutukluluğun gözden geçirilmesi hususunda olmuştur. CMUK md. 112’ye göre, soruşturma safhasında tutukluluk halinin otuzar günlük sürelerle gözden geçirilmesi öngörülmüşken, kovuşturma safhasında, tutukluluğun gözden geçirilmesi için azami süre öngörülmemiştir. CMK’nın 108/son fıkrası ile, kovuşturma safhasında da azami otuz günlük süre öngörülmüş, sanıkların da tutukluluk hallerinin devamının gerekip gerekmediğinin sürekli değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile tutuklama nedenleri, AİHS’nin 5. maddesi ve Anayasamızın 19. maddesine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Tutuklama, şartları gerçekleşmiş olsa bile, başvurulması zorunlu olmayan bir koruma tedbiridir. Kural, soruşturma veya kovuşturmanın tutuklama olmaksızın yapılmasıdır. CMK md.100/3’te yer alan suç listesinde sayılan suçlar bakımından dahi tutuklama zorunlu değildir. Yargılama makamı, bu suçlarda dahi, suçun işlendiğine dair delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebinin varlığı ile yetinmemeli, ayrıca kaçma şüphesi veya delil karartma şüphesinin var olup olmadığını incelemelidir (Ünver ve Hakeri, 2010: 352). Somut birtakım olgular, kişinin kaçacağı şüphesini uyandırıyor, bu tutuklama nedeni gerçekleşmiş demektir. Kişinin pasaport alması, uçak bileti satın alması, yataklık şüphesi altında bulunan kimselerle ilişki kurması, ikametgâhının bulunmaması, yabancı olması gibi olgular kaçma şüphesini uyandırır. Hâkim kararında bu olguların neler olduğunu tartışmalıdır.

4.3. Tutuklamanın Şekli Şartları

Tutuklama, adli soruşturmanın yapıldığı süreçten mahkeme önünde yargılanması ve hüküm verilmesine kadar gerçekleşen bir işlemdir. Ceza, mahkeme tarafınca yargılamanın sona ermesi ile karar verilmekte yani tutuklama bir tedbir hapis cezasıdır. Tutuklama konusunda yazılı olarak şartların ve sebeplerin meydana gelmesi durumunda hâkim ya da mahkeme tarafınca tutuklama kararına hükmedilmesinin zorunlu olduğu durumlarda tutuklama ortaya çıkmaktadır. Tutuklama ihtiyari bir biçimde yer alması demek, soruşturulma yapılan ya da kovuşturulan olay açısından kanunda yazılı tutuklama sebepleri var olsa dahi, mahkemenin yada hâkimin tutuklama kararı vermek zorunda olmaması ve bireyin tutuklanmasının gerçek manada gerekli görülüp görülmediği incelenmelidir. Başka bir ifade ile “son takdir” in hâkime kaldığı hallerde tutuklamanın ihtiyari olduğu ifade edilir ve tutuklamanın tüm şartları ortaya çıkmış olsa bile üst sınırı, üç yıldan başlayan suçlar nedeni ile birey hakkında tutuklama kararı verilmemelidir. Bu durumda ilk öncelik olarak adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Tutuklamanın yapılması için bazı şekil ve şartlar yer almaktadır bunlar; tutuklama yasağının olmaması, muhakeme yasağının olmaması, sanığa güvence belgesi verilmemiş olması, şüpheli veya sanığın yokluğunda tutuklama kararı verilememesi gibi şart ve şekilleri yer almaktadır. (İnci, 2008).

Tutuklama tedbirinin istisnai bir koruma tedbiri olduğu ve bu tedbirlerin yer aldığı ve bu tedbirler ile kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edildiği göz önüne alındığında hem ceza Muhakemesi Kanunda hem de diğer alakalı mevzuatlarda bazı tutuklama yasaklarını öngörülmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 100/1. fıkrasının 2. kelimesine göre “İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.” bu hüküm ile aslında tutuklama tedbirlerinin ölçülülüğü ilkesi düzenlemiştir. Bu kapsamda, bir kişi hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanması için bu şüphelinin kaçması veya delileri karartması, yok edilmesini engellemek için tutuklama tedbiri başvurulmaktadır. 05 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6335 sayılı Kanun 96. maddesinde gerçekleştiren değişiklik ile hangi durumlarda tutuklama yapılabileceği ya da verilemeyeceği yeniden düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. Buna göre, CMK m. 100/4 bendi gereğince hapis cezası üst sınırı iki yıldan çok olmayan suçlarda tutuklama kararı alınamaz. 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler tutuklama kararı verilmeyecek durumlardan sayılan hapis cezası üst sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkarılacaktır. Yine, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “tutuklama Yasağı” adlı 21. maddesinde 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınır 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerekli kılan suçlar nedeni ile tutuklama kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir (Uçdu,2007).

Tutuklu süreleri isin asliye ceza mahkemesinin görev alanına girdiği durumlarda geçici tutukluluk süresi dahil edilip edilmeyeceği bağlı olarak farklı şekilde sıralanmıştır. KMC'nin 102/1 maddesine göre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde azami tutukluluk süresi bir yıl olarak yer almaktadır. Zorunlu durumlarda bu unsur delillerin sunulması üzerine 6 ayda daha uzatılabilmektedir. Tutukluluk süresi, ilk derece ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerin en uzun olanıdır.

4.3.1. Tutuklama Yasağının Olmaması

Yalnız adli para cezasını gerekli suçlardan dolayı tutuklama kararı verilmeyecek, fakat adli kontrol kararı verebilecektir. Bu kapsamda 2012 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler ile tüm suç unsurları için tutuklama kararı yerine adli kontrol tedbirine karar verilmiştir. Adli kontrol tedbir uygulaması, uygulanan tedbire aykırı bir durumda hareket edilmesi durumunda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilebilecektir. Üst sınırı iki yıl olarak hürriyeti bağlayıcı cezayı gerekli kılan suçlarda tutuklama yolunun kapatılması kolluk açısından önemi polisin yakalama yetkisinin sınırlanmasıdır. Üst sınırı iki yıla kadar yer alan ve hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülen sanık ya da şüpheli yakalanmayacaktır. Sadece PVSK'nın 17. maddesinde yer aldığı üzere kimlik tespitinin yapılması için gözaltına alınmasının yolu açıktır. Çocuk Koruma Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan *“onbeş yaşını doldurmamış olan çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez.”* ibaresi yer almaktadır. (Öztürk ve ark, 2009).

Ceza muhakemesi kanunda iki şekilde tutuklama yasağı yer almaktadır. CMK m. 100/4 de, 6352 sayılı Kanun 96. maddesi ile 02.07. 2012 yılında yapılan değişiklikler ile yalnızca adli para cezasını gerekli kılan ve üst sınırı iki yıldan çok olmayan suçlarda tutuklama kararının verilemeyeceği öngörülmekte ve hapis cezasının üst sınırı 1 yıldan 2 yıla kadar çıkarılmıştır. Diğer yandan kamu düzenini çok fazla etkilemeyen ve basit görülebilecek suç unsurları için de tutuklama yasağı gelmektedir (Çubuklu, 2015).

Türk Ceza Kanununa göre tutuklama yasağı bulunan suçlar şu şekilde sıralanmaktadır; yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (m.98/1), Taksirle yaralamanın basit hali (m.89/1), tehdit (m.106/1), çocuk düşürme (m.100), dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (m.121), haksız arama (m.120), kişiler hakkındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (m.133/1,2), ayrımcılık (m.122), kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (m.160), verileri yok etmeme (m.138), karşılıksız yararlanma (m.163), taksirli iflas

(m.162), akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali (m.175), genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (m.171), bilgi vermeme (m.166), zehirli madde imal ve ticareti (m.193), inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama (m.176), işaret ve engel koymama (m.178), hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması (m.177), çevrenin taksirle kirletilmesi (m.182/1), görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (m.219), sağlık için tehlikeli madde temini (m.194), sağlık personelinin gerçeğe aykırı resmi belge düzenlemesi (m.210/2), açığa imzanın kötüye kullanılması (m.209), hayasızca hareketler (m.225), usulsüz ölü gömülmesi (m.196), çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (m.234), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (m.228), kötü muamele (m.232), birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (m.230/3), aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (m.233), sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (m.280), bilişim sistemine girme (m.243/1), özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (m.264), kamu görevlisinin ticareti (m.259), suçu bildirmeme (m.278), kamu görevinin terki veya yapılmaması (m.260), yalan tanıklık (m.272), resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması (m.290), tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (m.284), genital muayene (m.287), ses veya görüntülerin kayda alınması (m.286), hükümlü veya tutuklunun kaçması (m.292/1) şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca on beş yaşını doldurmayan çocuklar hakkında, üst sınırı 5 yılı aşmayacak şekilde hapis cezasını gerekli görülen fiiller nedeni ile tutuklama kararı verilebilmektedir (Çubuklu, 2015).

Fakat, CMK m. 112 gereğince unutulmaması gerekli olan düzenlemeye göre, adli kontrollerini bilinçli bir biçimde yerine getirmeyen şüpheli kişi ya da sanık hakkında hüküm verilebilecek olan hapis cezası süreni ne olursa olsun yetkili merciler tarafınca tutuklama kararı uygulanabilmektedir.

4.3.2. Muhakeme Yasağının Olmaması

Yargılamanın gerçekleşmesi şartlara bağlı ise, bu halde tutuklama hükmü verilebilmesi için şartın oluşması gerekmektedir. Mesela; affa ya da zaman aşımına uğrayan suçlar nedeni ile tutuklama kararı verilemez. Hazır olarak yer almayan birey hakkında da istisnalar dışında tutuklama kararı verilemez. Yasama dokunulmazlığı yer alan bireyler hakkında da ağır cezalı suçlar için suçüstü durumu bulunması dışında tutuklama kararı verilemez. Akıl hastaları için tutuklama yer almayacağı yönünde kanunda bir istisnai durum tanınmamıştır. Yargıtay bu konu hakkında suç işleyen akıl hastalarının şifaya erişinceye kadarmuhafaza edilmesi kararı verebileceğini fakat tutuklama kararı veremeyeceği ifade edilmektedir. Bu içtihadın 2011 tarihinde de devam ettirmeyi sürdürmüş ve akıl hastaları hakkında tutuklama kararı verilemeyeceği için tahliye kararı

verilmiştir. (Yenisey ve Nuhoglu, 2015).

Şüpheli olarak görülen kişinin yargılanmasını önleyecek bir hususun var olması halinde, yargılanamayacak olan bir kimsenin hakkında tutuklama emri verilemez. Af kanunu ile affa uğrayan kişi bir suçtan sanık ya da şüpheli olan kişi ya da suç işlediği iddiası ile işlediği suçunsüre aşımına uğraması ve kişinin ya da sanığın yasama dokunulmazlığının yer alması, unsuru örnek olarak gösterilmektedir. Tutuklaması sürdürülen ceza yargılamasının sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi için ya da kararın verilmesini sağlamak amacı ile veya kararın infazının yapılmasını engellemek için başvurulmuş bir önleme unsurudur. Bu nedenle bu önlemin korumaya çalıştığı bir ceza yargılaması ya da ceza soruşturmasının olması gerekmektedir. Geçici bir yasama dokunulmazlığının yer alması bir yargılama şartı olarak yer almaktadır Anayasa'nın 83/ 2. maddesinde, seçim öncesi ve sonrasında suç işlediği iddia edilen bir milletvekili, Meclis kararı olmadığı sürece tutuklanamaz, sorguya çekilemez, tutulamaz, yargılanamaz, ağır cezayı gerekli kılan suçüstü durum ve seçim öncesi soruşturmaya başlanılmış olma şartı ile Anayasa'nın 14. maddesi durumları bu hükmün dışında yer almaktadır. Fakat bu durumda derhal doğrudan TBMM'ne bildirilmesi gerekmektedir. CMK'da istisna yok ise de kaynak Alman CMK'ya göre, şikâyette olmadan tutuklama yapılabilmekte ve şikâyet bir hafta içerisinde herhangi bir şikâyette bulunulmaması durumunda tutuklunun serbest kalması için ihtar edilir. Bekletici ve akıl hastaları meselesinin çözümü için beklenen dosyalardan sanık ya da şüpheli kişinin tutuklanmasına karar verilebilir (Gülüşür, 2010).

4.3.3.Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması

Kaçak ya da gaip olarak yer alan sanığa tutuklama güvencesi tanınması halinde tutuklama yapılamaz. Kaçak ve gaip olarak yer alan sanığın duruşmaya gelmesi için bir tedbir olarak uygulanamayacağı hakkında güvence belgesinin sunulması ve bunun kurallara bağlanması CMK'nın 246'cı maddesi gereğince düzenlenmiştir. Güven belgesi hangi suç açısından varılmış ise sadece suç nedeni ile tutuklama önlenmektedir. Sanık, hapis cezası ile mahur olur ya da kaçma girişiminde bulunur ise ya da güvence belgesinde yer alan şartlara uymaz ise belgenin bir hükmü kalmamaktadır. (Yenisey ve Nuhoglu, 2015).

CMK'nın 246/1. maddesi gereğince, mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi durumunda tutuklanmayacağı konusunda bir güvence belgesi verebilmekte ve bu güvence belgesi şartlara bağlanabilmektedir. Mahkeme, CMK'nın 244/1. maddesinde yer aldığı üzere oturduğu yer bilinmeyen ya da yurt dışında yer almakta ve yetkili mahkeme önüne getirilemeyen ya da

CMK'nın 247/1. maddesi gereğince yurt içerisinde saklanan ya da yabancı ülkede yer alan kendisine erişilemeyen birey hakkında güvence belgesi verilebilir. Suça güvence belgesi verilmesi modelinde sanığın işlediği ileri sürülen suç ya da suçlar dikkate alınarak ve güvence belgesinin hangi suça istinaden yargılandığı sanığı ancak o suçtan tutuklanmasından kurtarabilir. Sözgelimi, iki suçtan dolayı yargılanan sanık hakkında işlemiş olduğu suçun birisi için verilen güvence belgesi ancak gaip sanığın tutuklanması durumunda verilebilmektedir. Mesela, iki suçtan yargılanan sanık hakkında işlemiş olduğu suçun birisi için güvence belgesi neticesinde sanık mahkeme huzuruna çıkmış ise, diğer işlediği suçtan tutuklanmasında hiçbir şekilde engel olmamaktadır. Güvence belgesi ancak gaip sanığın tutuklanması durumunda verilebilmektedir. Gaiplik belgesini mahkemeye sunmaktadır. Cumhuriyet savcısının herhangi bir şekilde güvence belgesi vermeye yetkisi yer almamaktadır. Güvence belgesi verilmesi için istek şart değildir. Güvence belgesi gaip olarak yer alan sanık yargılamaya çıkmasını sağlamak ve kaçak hale düşmesini önlemektedir. CMK'nın 246/ 2. maddesinde ise, sanık, hapis cezası ile mahkûm olmakta ya da kaçma hazırlığında ise ya da güvence belgesine bağlı bulunduğu şartlara uymaz ise bu belgenin hiçbir hükmü kalmamaktadır. Bu halde güvence belgesi kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır. Diğer yandan bir karar alınmasına gerek olmamaktadır (Gülüştür, 2010).

4.3.4. Şüpheli veya Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi

CMK, eski yasadan değişik olarak sanık ya da şüpheli yokluğunda tutuklama kararının verilmesi belli istisnalar haricinde kaldırılmıştır. Yabancı ülkelere yer alan kaçaklar hakkında sulh ceza hâkimleri mahkeme tarafınca şüpheli olarak yer alan bu sanığın yokluğunda tutuklama kararı verebilmektedir. Tutuklama talebinin reddedildiği hallerde ise sanık ya da şüpheli serbest bırakılacaktır. Bu doğrultuda tutuklama istemi reddine karşı Cumhuriyet savcısı ret kararını veren makama karşı itiraz ederek tutuklama kararı verebilecektir. Tutuklama istemi reddi ile ilgili karara itiraz durumunda makam, dosya üzerinde gerçekleştireceği inceleme sonucunda CMK'nın 271/4. maddesi gereğince tutuklama kararı uygulayabileceği gibi, CMK'nın 98/1. maddesi gereğince yakalama kararı da verebilir. (Centel ve Zafer, 2006).

5271 sayılı CMK yürürlüğe girmeden öncesinde bu şekilde bir tutuklama bulunmamaktadır. Bununla birlikte “gıyabi tutuklama yasağı” getirilmektedir. Bu şekilde, tutuklama kararının verilebilmesi için şüpheli kişiye ya da sanığa mutlak suret ile yetkili olan hâkim önüne çıkarılması ve sorgu işleminin yapılması sonrasında tutuklama kararı verilir verilemeyeceği değerlendirilmektedir. CMK'da kaldırılmış olan gıyabi tutuklama şart yerine 98. maddesinde “yakalama emri” ne yer verilmektedir. Bu doğrultuda, hazırlanamayan sanık ya da şüpheli hakkında artık gıyabi tutuklama

kararı değil, şartlar yerine geliyor ise yakalama emri düzenlenecektir. Gıyabi tutuklama ile yakalama emri aslında gözden kaçırılmayacak olan önemli bir farklılık yer almaktadır. Bu şu şekilde yer almaktadır; uygulama esnasında gıyabi tutuklama kararları, sanığın ya da şüphelinin yakalanması neticesinde sorgusuz sualsiz bir biçimde vicahiye çevrilerek sanık ya da şüpheli tutukevine gönderilmekteydi. Gıyabi tutuklama kararının verilmesi için şüpheli ya da sanığın kendisini savunma fırsatı dahi tanınmadan tutuklama şart ve sebeplerinin varlığı ile değerlendirilme yapılması gereklidir. Hâlbuki yakalama emrinin infaz edilmesinin hemen ardından ilk iş sanığın ya da şüphelinin yetkili hâkimin karşın çıkarılması be sanık ya da şüphelinin kendisini savunma fırsatı sunulması gerekmektedir (Uslu, 2011).

4.3.5. Tutuklama Nedenlerinden Birisinin Olması

Güçlü suç şüphesi, tek başına bir tutuklama yapılması için yeterli değildir. Kuvvetli suç şüphesi bireyin suçlulukları kapsamında görülen bir ön koşul olarak yer almaktadır. Bu gözetilen ön koşulun mevcut durumunun tespiti yapıldığında, CMK’da sayılan tutuklama sebeplerinden herhangi birisinin yer alıp almadığının tek tek araştırılması gerekmektedir. CMK’da tutuklama sebepleri sayılmak sureti ile belirtilmiştir. Bu sebeple tutuklama sebepleri genişletici yorum yasağına tabi olmaktadır. Tutuklama sebeplerinden biri ve birden fazla söz konusunun olması durumunda bile, tutuklama kararının mutlak suret ile verilmesi gerekli değildir. Çünkü tutuklama ihtiyari bir durumdur. Bu konuda karar hâkimdedir CMK’da sayılan tutuklama sebepleri; şüpheli kişinin ya da sanığın kaçması, şüphelinin saklanması ya da kaçma şüphe uyandıran somut delillerin var olması ile şüpheli görülen kişi ya da sanığın hareketleri ile delilleri yok edebileceği, değiştireceği, gizleyeceği ya da mağdur, tanık ve başkaları üzerinde herhangi bir baskı unsurunda bulunacağına dair güçlü şüphe uyandıracak durumların bulunmasıdır (Çubuklu, 2015).

4.3.6. Tutuklamanın Ölçülü Olması

Muhakemeyi zarardan koruma amacı ile hak ve özgürlüklerden fedakârlık olarak b koruma önemlinin uygulanmasına karar vermek, bir risk tehlikeyi göz almak demektir. Bu şekilde bir tedbirin haklı ve dolayısı ile caiz görülmesi için tüm tehlikeler için tedbir alınmasında yer aldığı üzere riskin en aza indirilmesi bunun içinde kullanılacak araç ile amaç arasında bir denge, karşılıklı olarak bir uygunluk aranması gereklidir. Bunların anlamı, amacın araçtan daha çok değerli olmaması kadar, daha az bir değerli araç ile amaca erişmekve onun seçilmesi, kısacası gerekli olandan daha değerli bir aracın kullanılmamasıdır. Tutuklama kararının verilmesi için sanığın güçlü bir şekilde suç şüphesinin olması, sanığın huzurda olması, tutuklama nedenlerinin olması

yeterli değildir. Bu önlemin somut olayda ölçü olması gerekmektedir. Bu koşul, usul olarak hukukumuzda ilk defa eski CMUK' 3842 sayılı Kanun ile girmiştir. Bu doğrultuda CMK, bu ilkeyi önemli görerek 100. maddenin ilk fıkrasına göre düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye göre; verilmesi gerekli görülen ceza, işin öneminin güvenlik önlemleriyle ölçülü olmaması durumunda herhangi bir biçimde tutuklama kararı verilememektedir (Uçdu, 2007).

Görüldüğü üzere norm emredicidir. Önemli bir biçimde belirtilmelidir ki, ceza muhakemesi hukukta zorunlu bir halde bulunmaktadır. CMK'nın 100/1 maddesi gereğince "tutuklanabilir" denmesi için bu durum açıklığa kavuşturulmuştur. Hâkim gerçekten gereksinim duyulduğu durumda başta orantılılık ve ölçülü olmak üzer ceza muhakemesine hâkim ilkeleri göz önüne alınarak tutuklama kararı verilmelidir. İşin öneminin kavramından anlaşılması ve gerekliylemler ile zedelenen hukuki değerler, eylemin bir rastlantı mı yoksa bir suç mu yoksa seribir suçun parçası mı olduğu, bu eylemin toplumda meydana getirdiği zarar ve etki, eylemin izlenmesinin suç ile mücadele ve kamu bakımından taşıdığı önem gibi kavramlardır. Yine tutuklama kararının verilmeden önce suçlu olarak görülen kişinin tutuklanması ile meydana çıkabilecek suçlunun mesleki, ekonomik ve sosyal durumlarının olumsuz yönde et etkilenmesi, aile sağlığına etki etmesi gibi hallerde negatif etkilerde orantılılık ilkesi bakımından değerlendirilmesi gereklidir (Uçdu, 2007).

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. GÖZALTI KAVRAMI

Gözaltı, genellikle savcının kararıyla, gözaltındaki kişinin hazırlık soruşturmasını tamamlama özgürlüğünden geçici olarak yoksun bırakılmasıdır (CMK 91/1). Bu hüküm, yasal bir süre için hapsedme olarak tanımlanan, yetkili bir yargıç huzurunda salıverilene veya denetim için salıverilene kadar tutuklanan kişinin özgürlüğünü geçici olarak sınırlayacak ve sağlığına hanel getirmeyecek şekilde tutulmasını sağlar. Yasaya göre kendinize karşı (YGİY). Gözaltı numarası, devam eden soruşturmalar, şüphelilerin ifadesinin alınması, gerekirse gözaltına alınması ve kişisel özgürlük ve güvenlik haklarının sınırlandırılması için bir güvencedir (Centel, 2007). Tutuklama, tutukluluk öncesi ve sonrasındaki bir tedbiroldüğundan, tutukluluk tedbiri olarak tutukluluğun amacı aynı kalmaktadır. Buna karşılık, bir tutuklama emrinin özel amacı, delillerin tahrif edilmesini önlemek, delil toplanmasını sağlamak ve tutuklamayı mümkün kılmaktır. 1 Sayılı Kanun'da tutukluluk, kendi özel koşulları olan ve olgudan ziyade tespate dayalı olan tutukluluktan ayrı bir koruma aracı olarak düzenlenmiştir. Tutuklamanın infazı, tutuklamayı gerektirir. Ancak, sıkışan herkese önlem uygulamak zorunda değilsiniz. Kanunen tutuklanmış olsanız bile, şartlar oluşmadıkça tutuklanamazsınız.

Bir kimse cezalandırmak amacı ile gözaltında tutulamaz. Gözaltına almak bir amaç değil, bir araç olarak yer almaktadır. Koruma önlemleri ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için hizmet sunan tedbirler olarak yer aldığı için muhakeme ve gözaltına alma aşamasına katkı sunacağı düşünüldüğü için gerçekleştirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhine vermiş olduğu kararlar ile ele alındığında göz altı sebebi ile verilen kararların çok önemli bir yer tuttuğu gözlemlenmektedir. Gözaltı süresi ile alakalı düzenlemeler ve yasama çalışmasına çok sık olarak konu olan gözaltı süreleri kapsamında yapılan tartışmalar kamuoyunu uzun süre meşgul etmiştir. Anayasanın 19' maddesi gereğince teminat altında tutulan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile doğrudan ilişkili olan gözaltına alma tedbiri 91. maddesinde düzenlenmiştir. Gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile de gözaltına almada uygulanacak olan esas ve usuller ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiştir.

5.1. Gözaltına Almanın Şartları

Yakalanan şahıs, Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılmaz ise, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alma kararı verilebilir. Ayrıca yakalama, göz altına alma ve ifade alma yönetmeliğine göre "yakalanan kişi, Cumhuriyet savcısının 'emri' ile serbest bırakılmazsa,

soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınır” denilmektedir (YGAIAY. m. 6, f. 9). Kanuna göre gözaltına alınanın şartları, “bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olması ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığı 222”dır (CMK. m. 91, f. 2). (Kaya,2009)

Bu iki şartın varlığı değerlendirilmeden gözaltı kararının alınması hukuki olarak imkânsızdır. Ceza Muhakemesi Kanununun, Gözaltı tedbiri için aranan şartların gecikmesinde ortaya çıkacak tehlikenin boyutu büyük olacağı için yakalama için gerekli kuralların daha hafif düzenlenmiş olarak kabul etmek doğru değildir. 91. maddesi 2. fıkrası bahsi geçen “emareler” tutuklama kurallarını düzenleyen 100’cü maddesinin birinci fıkrasında ifadesi yer alan “kuvvetli suç şüphesinin varlığı” nı göstermesi aranmaktadır. Bu bağlamda herkesin yakalama yetkisinin yer aldığı durumlarda, yakalanarak kolluğa teslim edilmesi ya da doğrudan doğruya kolluk tarafınca yakalanan birey ve olay hakkında, verilen emir kapsamında işlem yapmak üzere, kolluk tarafınca Cumhuriyet savcısına bilgi aktarılır (CMK. m. 90, f. 5). (Kaya,2009)

Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere, yakalanan şüpheli kişi, gözaltına alınıp alınmayacağına karar verilmesi için mutlaka Cumhuriyet savcısının huzuruna çıkarılmayarak, Cumhuriyet savcısının emri üzerine birey, serbest bırakılarak göz altına alınacaktır. Diğer bir açıklama ile, Cumhuriyet savcısı, göz altına alma bağlamında emir vermeden önce, yakalanmış olan kişinin yanına getirilmesini kolluk görevlilerinden isteyebilecektir. Cumhuriyet savcısının emri olmadan, soruşturma aşamasında kolluk görevlileri kendiliğinden kişiyi gözaltına alması ve şüpheliyi gözaltında tutması mümkün olmamaktadır. Yakalaması yapılan şüpheli gözaltına alması ve kişileri gözaltında tutulmasını gerekli kılacak bir sebebin olmaması ya da yakalama nedeninin ortadan kalkması durumunda Cumhuriyet savcısı emri ile kolluk kuvvetleri kapsamında hemen salıverilmektedir (YGAIAY. m. 17, f. 1). Yakalan şüpheli kişi, hakkında tedavi ya da ıslah tedbirinin alınması gereken bireylerden ise ilgili kuruma teslim edilmektedir. Yakalanan birey serbest bırakılmayıp gözaltında tutulmakta ise en geç gözaltı süresi sonunda sorguya çekilmek için sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır (Kaya,2009).

5.1.1. Gözaltı Tedbiri

Gözaltı tedbirine başvurulabilmesi için iki şartın bir arada bulunması gerekmektedir.

5.1.1.1. Tutuklama Kararlarının Orantılılık İlkesi ve Soruşturma Amaçlarıyla İlişkilendirilmesi: Hukuki ve İhtiyati Tedbirlerin Önemi

Tutuklanan bir kişinin tutuklanabilmesi için soruşturmanın devam edebilmesi ve önemli

gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için bu işlemin talep edilmiş olması gerekir (CMK 91/2). Diğer bir deyişle, zanlı yakalanmazsa, cezai kovuşturmanın önemli gerçekleri elde etme amacı tehlikeye atılmalıdır. Bu aynı zamanda orantılılık veya ölçülülük ilkesi tarafından da gereklidir. Bir şüphelinin kaçma veya delillerin yok edilme riski varsa, soruşturma amacıyla ihtiyati tedbirler gerekli olabilir. Ancak böyle bir zorunluluk yoksa sadece bir yazılı beyanla arama emri düzenlenmemelidir (Yurtcan, 2017). Bir suç veya olayla ilgili soruşturma veya soruşturma yapılmadan ve suçla ilgili delil toplanmaya çalışılmadan doğrudan bir şüphelinin tutuklanması kanuna aykırıdır. İlk olarak, mevcut tüm kanıtları toplamalısınız. Toplanacak deliller elde edildikten sonra, soruşturmaya devam edilmesi gerekiyorsa şüphelinin tutuklanmasına karar verilebilir. Kişi hakkında herhangi bir ön işlem yapılmamış ve süreç ya da eldeki bilgiler henüz değerlendirilmemişse, işlem soruşturmaya konu olmaz.

5.1.1.2.Soruşturma Sürecinde Şüphelinin Tutuklanması: Kanuna Uygunluk ve İhtiyati Tedbirler

Tutuklamanın ikinci şartı, yakalanan kişinin suç işlediğine dair somut delildir (CMK 91/2). Şüpheli somut delillere dayanmıyorsa zanlı tutuklanamaz. Somut delili olmayan bir şüpheli, soruşturma başlatmak için yeterlidir, ancak tutuklama için yeterli değildir. Soruşturmanın başında, soruşturma ve soruşturmalarla bu şüphemizi kanıtlamaya çalışacağız. İddiaları desteklemek için kanıtlar toplandı. Soruşturma sırasında somut delil bulunursa tutuklama da mümkündür. Soruşturma sonucunda somut bir suç emaresi ortaya çıkmadığı takdirde tutuklama emri çıkarılmayacaktır. CMK 91/2'nin 21 Şubat 2001 tarih ve 6526 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önce, maddenin ilk hali "kişinin suç işlediğini gösterebilecek işaretler" olarak adlandırılıyordu. Değişiklik teklifinde "Suç teşkil edebilecek özelliklerin varlığı nedeniyle kişilerin sadece şüpheli ile tutuklanmasının uygulamada çok sayıda sakıncaya ve hak ihlaline yol açabileceği" gerekçesi ile somut delil istendi. Fiili hak ihlallerinin önemli bir örneğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ayşe Yüksel ve diğer Türkiye'ye karşı kararlarında görmek mümkündür.

Derneğin faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapılan bir davada, mahkeme, ÇYDD rejimi üyesinin Ergenekon örgütü üyesi olduğu şüphesiyle tutuklandığına ilişkin bir davanın değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme, olay sırasında tutuklama için somut delil arayışı içindeydi ve bir kişinin suç işlediğine dair olası kanıtları arıyordu. Bölge mahkemesi, Ergenekon Örgütü'nün temel belgelerinde derneğin bazı üyelerinin ve yöneticilerinin isimlerinin yer aldığını ve dernek üyelerinin bazılarının yasa dışı örgütlere üye olduğu ifadesini kaydetti. Ancak, tarafsız bir gözlemcinin, derneğe hibe veren kişinin başka bir yasadışı örgütün

üyeyi olduğunu partiye söylemesi, onu o örgüte üye olabileceğine ikna etmeye yeterli değildir. Ergenekon soruşturması kapsamında Türkiye aleyhine yargılanan Mergen ve diğerlerinin davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer gerekçelerle ihlaller tespit etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5/1/c maddesine göre, bir kişi "suç işlediğine dair makul şüphelerin" bulunması halinde tutuklanabilir. EIT ise makul şüpheyi, tarafsız bir gözlemcinin bir bireyin suç işlemiş olabileceğine ikna eden gerçeklerin ve bilgilerin varlığı olarak yorumlar. Ancak, dava açmak veya mahkûmiyet kararı vermek için gerekli gerçeklere veya bilgilere ihtiyacımız yok. 2011 Değişikliği ile getirilen özel kanıt gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamasına uygun olarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır. Adil bir kişiyi tutuklama emri vermeye ikna edecek somut kanıtlarımız olduğundan emin olmalıyız. Örneğin, böyle bir delilin yokluğunda sadece ihraç için tutuklama kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

5.1.2. Gözaltı (Adli Gözaltı) ve Muhafaza Altına Alma (İdari Gözaltı)

Yetkili makamlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) usul ve esaslara göre adli tutuklama kararı verilebileceği gibi, yukarıda bahsedilen suçlardan herhangi birine ilişkin şüpheler durumunda idari gözetim uygulayabilir. İdari gözetim, kişinin özgürlüğünü sınırlamak amacıyla hapis cezası gibi tedbirlerin yerine getirildiği bir önlemdir. Ancak bu önlem, yalnızca koruma amacı taşır ve ceza verme amacı güdülmez. Adli tutuklama, şüpheli veya sanığın suç işlediğine dair yeterli delillerin bulunması ve tutuklamanın gereklilik koşullarının oluşması durumunda gerçekleşir. Adli gözaltı ise soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, şüphelinin suç delillerini karartma, kaçma veya başkalarına zarar verme gibi nedenlerle geçici olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır.

Öte yandan, idari gözetim, adli tutuklama veya gözaltı kararı alınmasının mümkün olmadığı durumlarda devreye girebilir. İdari gözetim, genellikle kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye atan veya toplumda rahatsızlık yaratan şahısların kontrol altında tutulmasını amaçlar. Bu durumda, yetkililer kişinin serbest dolaşımını kısıtlayabilir, belirli yerlere gitmesini yasaklayabilir veya belirli bir süre boyunca düzenli olarak rapor vermesini talep edebilir. YGAI (Yasal Gözetim Altında İzleme) ise bu idari gözetim sürecini düzenleyen bir mekanizmadır. YGAI, gözaltı süresince kişinin özgürlüğünü sınırlayan tedbirlerin belirlenmesini, bu tedbirlerin yasal sınırlar içinde ve gereklilik ölçüsünde uygulanmasını sağlar. Bu mekanizma, kişinin bedensel ve psikolojik bütünlüğünü koruyarak yetkililere belirli yetkiler verir ve kişinin hukuki haklarının korunmasını sağlar.

Bununla birlikte, YGAI kararı da yargı denetimine tabidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, idari gözetim kararı verilmesi durumunda yetkililerin kararı mahkemeye sunması gerekmektedir. Mahkeme, kararın hukuka uygunluğunu değerlendirir ve kişinin sağlık durumunu da dikkate alır.

5.2. Gözaltı Süreleri

Gözaltı süresi kişisel suçlarda ve toplu olarak işlenen suçlarda farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Diğer taraftan ister kişisel isterse toplu bir biçimde işlenmiş olsun, suç yargılaması özel görevli ağır ceza mahkemesine girip girmediğine göre gözaltı süreleri farklılık göstermektedir. Gözaltı süreleri azami süreler olarak yer almakta gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin sona erdirilmesi esastır (YGAIAY. m. 17, f. 3). Göz altında yer alan ve işlemleri bittikten sonra göz altı sürelerinin dolması beklenmeyen kolluk güçlerince ilgili Cumhuriyet başsavcılığına derhal sevk edilmektedir (YGAIAY. m. 17, f. 4). 1412 sayılı Kanun ilk halinde, kişisel suçlarda yakalanan kişilerin 24 saat içerisinde sulh hâkiminin önüne çıkarılması öngörülmektedir. Üç veya daha çok bireyin bir suçun işlenmesine iştirak etmesi nedeni ile işlenen suçlarda on beş gün içerisinde sulh hâkiminin önüne çıkarılması düzenlenmiştir. (CMUK. m.128, f. 1,2). Sureti ile toplu bir biçimde işlenen suçlarda delillerin elde edilmesinde fail ya da güçlük sayısının çokluğu benzeyen sebepler ile Cumhuriyet başsavcısı bu süreyi dört güne kadar uzatılmasına karar verebilir (Kaya, 2009).

Fakat soruşturma verilen bu süre içerisinde neticelenmez ise Cumhuriyet savcısının isteği ve sulh hâkiminin kararı ile sekiz gün daha uzatılabilmektedir. 5190 sayılı Kanunla mülga olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 16'ncı maddesinde DGM'nin görev kapsamına giren suçlar nedeni ile yakalanan kişi, yakalama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için zorunlu sürenin haricinde en geç kırk sekiz saat içerisinde hâkim önünde olması gerekmekte ve sorguya çekilmesi gereklidir. Üç ya da daha çok kişinin bir suçta iştirak etmesi toplu bir biçimde işlenen suçlarda delillerin toplanmasında ortaya çıkan güçlükler ya da fail sayısının çokluğu ve benzeri sebeplerle Cumhuriyet savcısı, bu aşamanın dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilmektedir. Anayasanın 120. maddesi gereğince olağan üstü hal ilan edilmesi ve bu bölgelerde yakalanan bireyler hakkında dört gün olarak belirlenen süreç, Cumhuriyet savcısının isteği ile hâkim kararı ile yedi güne kadar uzatılabilmektedir. Hâkim, "karar vermeden ilk önce tutuklanan ya da tutuklanan bireyi dinler" hükmü bulunmaktadır. Yakın tarihte gözaltı süresi ile alakalı sık sık değişiklik yapma gereksiniminin duyulması, aslında bu konuda bazı aksaklıkların yer aldığını işaret etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafınca gözaltı süresi ile alakalı verilen kararlar göz önüne alınarak 5271 sayılı Kanun ile gözaltı sürelerine son şekli verilmiştir (Şahin, 2004).

5.2.1. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süreleri

Kişisel suçlarda gözaltı süresi, yakalama itibari ile 24 saati geçemez (CMK. m. 91, f. 1). Özel görevli ağır ceza mahkemelerinin görev alanı kapsamına giren suçlarda ise suçlarda (CMK. m. 250 kapsamına giren suçlarda) gözaltı süresi ise yakalama emri itibari 48 saat geçemez. (CMK. m. 250, f. 5). Fakat yakalama emrinin yerine en yakın mahkeme ya da hâkime gönderilmek için zorunlu olan süre, gözaltı süresi ne dahil edilmemektedir. Yakalamayerine en yakın hâkim ya da mahkeme karşısına çıkarılması için zorunlu süre 12 saatten daha çok olamaz. Bu şekilde gözaltı süresi, yakalama itibari ile 36 saati geçmemektedir. 5353 sayılı Kanunu hazırlayan komisyon “yol süresi hariç” ibaresi uzun dönemi yapılan tartışmalar neticesinde Kanuna alınmasını reddetmişti. Belirtilen süre ibaresi, “zorunlu süre on iki saatten fazla olamaz” ibaresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu girmiştir. Fakat bu süre azami süreler olarak yer almaktadır. Birey bu sürelerin sonuna kadar keyfi bir şekilde gözaltında tutulmaktadır. Mesela, çok kısa bir yoldan erişme imkânı var iken “Kanunda yol süresi olarak on iki saat öngörülmüştür” açıklaması yapılarak keyfi olarak bu sürenin doldurulması için, çevre yolunda birkaç kez dolandırılması, kuşkusuz ki Kanunda ki düzenlemenin amacına aykırı olmaktadır (Kaya, 2009).

5.2.2. Toplu Suçlarda Gözaltı Süreleri

Toplu olarak işlenen suçlarda, delilerin elde edilmesinde yaşanan güçlükler ya da şüpheli kişi sayısının çok olması sebebi ile, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini, her zaman için birgün geçmemek üzere, üç gün süre ile uzatılmasını yazılı olarak emir verebilir CMK. m. 91, f. 3). Bunun manası şu anlamak gelmektedir, Cumhuriyet savcısı, her zaman için delilerin toplanmasındaki unsuru ya da şüpheli sayısına dikkat ederek en çok üç gün olan uzatma süresinin tümünü kullanmayacağı gibi gerekirse bir günde en az olacak biçimde, yani belirli bir saat geçmemek üzere de süreyi uzatabilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli bırakılmadığı takdirde en geç süreler neticesinde sulh ceza hâkimi önüne çıkarılarak sorguya çekilmektedir. Yapılan bu sorgulamada müdafî de hazır olarak yer almaktadır (CMK. m. 91, f. 3). Bu halde Cumhuriyet başsavcısı, sulh ceza yargıcından ya tutuklama için veya adli kontrol uygulaması kararı verilmesini talep edebilir. Toplu işlenen suçlarda dört günlük gözaltı süresi CMK’nın 250. maddesi gereğince sayılan suçların soruşturulması söz konusu olduğunda hâkimin vereceği karar ile süreyi yedi güne kadar uzatabilir. Hâkimin karar vermeden önce yakalanan şüpheliyi dinler (CMK. m. 251, f. 5). Sürenin yedi güne kadar uzatılması şartı, şüpheli kişinin anayasanın 120. maddesi gereğince olağanüstü hâl ilan edildiği bölgelerde gözaltı işleminin uygulanmasıdır. Sürenin dört güne kadar çıkarılması yetkisi Cumhuriyet başsavcısına aittir. Fakat dört günden sonra, bu sürenin yedi güne kadar

uzatılması yetkisi de Cumhuriyet başsavcısına aittir. BU sürenin hâkim karar ile uzaması, yine delilerin elde edilmesinde karşılaşılan güçlükler ya da şüpheli kişi sayısının çokluğu ölçütüne bakılacaktır. Fakat hâkim, gözaltı süresini uzatabileceği gibi bir defaya mahsusta uzatabilir (Kanmaz, 2008).

5.2.3. Gözaltına Almada Yapılacak İşlemler

Ne CMK’da ne de Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde göz altına alma emrini verecek makam açık bir şekilde öngörülmemiştir. Bu kapsamda CMK’nın 91/1 maddesi gereğince “...yakalanan kişi Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir” hükmü öngörülmektedir. Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 13/1 maddesi gereğince “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 90’uncu maddesine göre yakalanan kişi Cumhuriyet savcısı tarafından bırakılması emredilmezse, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınır” hükmü yer almaktadır. Her iki düzenlemede de CMK’nın 90/5 maddesine göre ele alındığındaise, kolluk güçleri tarafınca yakalama yapılan şüpheli ve olay hakkında Cumhuriyet başsavcılığına bilgi verilmesinin ardından sıra, Cumhuriyet başsavcısını yakalanan şüphelinin serbest bırakılmasına, gözaltına alınmasına, ifadesinin alınması ile ilgili emir verebilecek ve kolluk güçleri Cumhuriyet başsavcısının emri kapsamında işlem yapacaklardır (Şencan, 2009)

Bu süreçte belirtilmesi gereken unsur, Cumhuriyet savcısının yakalanan şüpheli hakkında gözaltı kararı alma veya serbest bırakma emri yakalan şüpheliyi şahsen görmek ve onun ifadesini almak için verilmesinin gerekli olup olmadığı doktrinde tartışma konusu olarak yer almaktadır. Sorumluluk bilincine sahip olan bir Cumhuriyet savcısının görmediği bir şüpheli kişi hakkında serbest bırakma ya da gözaltına alma emrini vermesi ve bunu uygulatması mümkün olmadığı ve bu sebeple Cumhuriyet savcısının söz konusu emirleri ancak yakalanan şüpheliyi gördükten sonra ve onun ifadesini aldıktan sonra verilebileceği ileri sürülmektedir (Şencan, 2009).

5.2.4. Gözaltı Süresi Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler

Gözaltına alma kararı verildikten sonra, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) tarafından düzenlenen belirli işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemler, gözaltına alınan kişinin haklarını korumak, adil bir süreç sağlamak ve hukuka uygunluğu temin etmek amacıyla önem taşır. **Aşağıda bu işlemlerin daha detaylı bir açıklaması bulunmaktadır:**

1. **İfade Alma:** Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi, Cumhuriyet savcısı veya kolluk

görevlileri tarafından alınır. Bu süreçte, şüpheliye suçlamalar hakkında bilgi verilir ve kendisini savunma fırsatı tanınır. İfade alma işlemi, şüphelinin suçla ilgili beyanlarını, bilgi ve savunma hakkını kullanmasını sağlar.

2. Yakalama: Gözaltına alınan kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem, şüphelinin yakalanmasını ve hukuki sürece dahil edilmesini sağlar. Yakalama işlemiyle birlikte, şüpheli hakkında tutanak düzenlenir ve gerekli kayıtlar yapılır.

3. Sağlık Kontrolü: Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünden geçirilir. Bu işlem, şüphelinin sağlık durumunun tespit edilmesi, gerektiğinde tedavi sağlanması ve sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulması için önemlidir. Sağlık kontrolü, adli tıp birimi veya sağlık personeli tarafından yapılır.

4. Kayıt İşlemleri: Gözaltına alınan kişiyle ilgili tüm bilgiler kaydedilir. Kimlik bilgileri, gözaltına alma tarihi ve saati, varsa sağlık durumu gibi bilgiler kayıt altına alınır. Bu kayıtlar, adli birimler ve ilgili makamlar tarafından tutulur.

5. İletişim Hakkı: Gözaltına alınan kişi, avukatı veya yakınlarıyla iletişim kurma hakkına sahiptir. İletişim hakkı, şüphelinin savunma hakkını kullanabilmesi ve yasal destek alabilmesi için önemlidir. Bu kapsamda, kolluk görevlileri, iletişim hakkının sağlanmasını ve iletişim araçlarının kullanımını temin etmelidir.

6. Savunma Hakkı: Gözaltına alınan kişi, savunma hakkına sahiptir. CMK, şüphelinin avukat talep etme ve savunma yapma hakkını güvence altına almıştır. Şüpheli, avukatıyla görüşme imkânı bulmalı ve savunma hakkını etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

Bu işlemler, gözaltına alınan kişinin haklarının korunması, hukuka uygun bir şekilde sürecin işlemesi ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması için önemlidir. CMK'nın düzenlemeleri, gözaltına alma sürecinde şüphelinin haklarının gözetilmesini ve adil bir şekilde muamele edilmesini temin etmektedir.

Gözaltına alınan şüphelinin durumuna bağlı olarak, savcı veya mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanması veya tutuklama kararı verilebilir. Bu işlemler, şüphelinin özgürlüğünün sınırlanması ve hukuki güvencelerin sağlanması amacıyla gerçekleştirilir. Aşağıda adli kontrol ve tutuklama kararıyla ilgili daha detaylı bilgiler yer almaktadır:

Adli Kontrol: Savcı veya mahkeme, gözaltına alınan şüpheli için adli kontrol tedbirinin

uygulanmasına karar verebilir. Adli kontrol, şüphelinin özgürlüğünü koruyarak belirli yükümlülüklerle tabi tutulmasını sağlar. Bu yükümlülükler arasında, şüphelinin belirli bir bölgeyi terk etmemesi, düzenli olarak mahkemeye gitmesi, iletişim araçlarını kullanmaması veya belirli kişilerle iletişimini sınırlaması gibi hükümler yer alabilir. Adli kontrol tedbiri, şüphelinin kaçma veya delilleri etkileme ihtimalinin düşük olduğu durumlarda tercih edilebilir.

Tutuklama Kararı: Savcı veya mahkeme, gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verebilir. Tutuklama kararı, şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir ve ciddi suçlar, kaçma şüphesi veya delilleri karartma ihtimali gibi durumlarda uygulanır. Tutuklama kararı, şüphelinin adli sürecin düzgün işlemesi, delillerin toplanması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla alınır. Tutuklama kararıyla birlikte, gözaltına alınan şüpheli ilgili ceza infaz kurumuna teslim edilir.

Adli kontrol ve tutuklama kararı gibi işlemler, şüphelinin haklarının korunması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması açısından önemlidir. CMK ve ilgili yönetmelikler, bu işlemlerin nasıl yapılacağını, şartlarını ve sürelerini detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Bu düzenlemeler, hukuki güvencelerin sağlanmasını ve gözaltına alınan şüphelinin adil bir şekilde muamele görmesini amaçlamaktadır.

5.2.5. Yakınlara ve İlgililere Haber Verme

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 95/1 maddesi gereğince, bir birey yakalandığında veya gözaltı süresi uzatıldığında Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlenen bir kişiye derhal haber verilmesi zorunludur. Anayasa'nın 19/6 maddesi ise, bir bireyin yakalandığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı durumlarda en kısa sürede yakınlarına haber verilmesi işleminin dayanağının CMK'nın 95/1 maddesi olduğunu belirtmektedir (Nas, 2012).

Bu düzenlemeler, gözaltına alınan bireyin hukuki güvencelerinin korunması ve yakınlarına haber verilerek iletişim hakkının sağlanması amacıyla yapılmıştır. Yakalanma veya gözaltına alınma durumlarında, bireyin ailesi veya belirlenen bir kişi, durumdan haberdar edilerek onların bilgilendirilmesi ve gerekli desteği sağlanması amaçlanır. Böylece, gözaltına alınan bireyin yakınları, hukuki süreçle ilgili bilgi sahibi olabilir, gerektiğinde avukat temin edebilir ve adil bir şekilde muamele görmesini sağlayabilir. CMK'nın 95/1 maddesi, bu iletişim hakkını ve hukuki güvenceleri güvence altına alarak bireylerin haklarının korunmasını temin etmektedir.

Yakalama işlemi gerçekleştirildiğinde veya gözaltı süresinin uzatılması gibi durumlarda,

Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından belirlenen bir kişiye veya yakınına haber verme işlemi, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 8. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. ***Bu düzenlemelere göre, yakalanan bireyin yakınlarına haber verme işlemi şu adımlarla gerçekleştirilir:***

1. Bireyin Kendisi veya Yanındaki Kişi Aracılığıyla Haber Verme: Yakalanan birey, eğer yanında biri bulunuyorsa, o kişi aracılığıyla haber verme imkanına sahiptir. Böylece, yakalanan birey ya kendi telefonunu kullanarak veya yanındaki kişinin telefonunu kullanarak yakınlarına haber verebilir.

2. Yakalama veya Gözaltı Yerinde İkamet Ediyor ve Telefon Numarası Biliniyorsa: Yakalanan bireyin suçun işlendiği veya yakalandığı bölgede ikamet ediyor ve haber vereceği yakınının telefon numarası biliniyorsa, birey kendisi telefonla haber verebilir.

3. Kolluk Güçleri Aracılığıyla Haber Verme: Yakalanan bireyin haber vereceği yakınının telefon numarası bilinmiyorsa, kolluk güçleri sair suretlerle (diğer yöntemlerle) tespit yapılarak telefon numarasını belirleyebilir ve yakalanan bireyin haber verme işlemi gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

4. Konut Suç Mahalli Dışında Bulunuyorsa: Eğer yakalanan bireyin konutu suç mahalli dışında bulunuyorsa, haber verme işlemi telefonla veya yakalanan bireyin adresinin bulunduğu yerle iletişim kurularak gerçekleştirilir.

Bu ayrıntılı düzenlemeler, yakalanan bireyin hukuki güvencelerini korumak, iletişim hakkını sağlamak ve adil bir yargılama sürecini desteklemek amacıyla yapılmıştır. Böylece, bireylerin yakınları en kısa sürede bilgilendirilir ve gerektiğinde hukuki destek almaları sağlanır. Yakalama, gözaltı ve haber verme işlemlerinin bu şekilde düzenlenmesi, bireylerin haklarının korunmasına ve adil bir yargılama sürecinin işlenmesine katkıda bulunur (Şencan, 2009).

5.2.6. Gözaltına Alınan Kişinin İfadesinin Alınması

Yakalanan şüpheli kişinin ifadesi, gözaltına alındıktan sonra Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. İfade alma süreci, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde ilerlemesi, suçun aydınlatılması ve hukuki güvencelerin sağlanması amacıyla önem taşır. **İfade alma işlemi aşağıdaki ayrıntıları içermektedir:**

1. İfade Alma Yeri ve Zamanı: İfade alma işlemi, genellikle Cumhuriyet savcısının

emriyle kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilir. İfade alma işlemi, gözaltına alınma anından itibaren mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.

2. Haklar ve Bilgilendirme: İfade alma sürecinde şüpheliye, kendisine isnat edilen suçla ilgili hakları, ifade verme hakkı, susma hakkı, avukat talep etme hakkı gibi konularda gerekli bilgiler verilmelidir. Şüpheli, bu haklardan haberdar edilmeli ve ifadesini özgür iradesiyle verebilmelidir.

3. Adil ve Tarafsız Tutum: İfade alma sürecinde kolluk güçleri ve savcılar, tarafsızlık ve objektiflik ilkesine uygun davranmalıdır. Şüpheliye karşı herhangi bir baskı, tehdit veya zorlama yapılmamalıdır. Şüphelinin ifade verme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir.

4. İfade Tutanağı: Şüphelinin ifadesi, detaylı bir şekilde tutanak altına alınmalıdır. İfade tutanağı, ifade veren kişinin ifadesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Tutanakta, ifade verenin kimlik bilgileri, ifade öncesinde yapılan bilgilendirmeler, ifadenin içeriği ve şüphelinin imzası gibi unsurlar yer almalıdır.

Şüpheli, ifade alma sürecinde avukat talep etme hakkına sahiptir. Avukat, şüpheliyi ifade sürecinde temsil edebilir, haklarını koruyabilir ve gerekli hukuki danışmanlık sağlayabilir. Avukatın katılımı, adil bir yargılama sürecinin teminatıdır.

İfade alma süreci, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve şüphelinin haklarına saygı gösterilmelidir. CMK'nın ilgili hükümleri, ifade alma sürecinin adil, şeffaf ve güvence altına alınmış bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gereken ayrıntıları düzenlemektedir.

İfade alma işlemi adil bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Şüphelinin ifadesi, şüphelinin savunma hakkını kullanabilmesini sağlayacak şekilde alınmalıdır.

1-Şüpheli, ifadesini serbestçe verebilmeli ve zorlanmamalıdır.

2-Şüphelinin ifadesi tutanak altına alınmalıdır.

3- Şüpheli, ifade verirken kendisini savunma hakkını kullanabileceği bir ortamda bulunmalıdır.

4- Şüphelinin ifadesi sorgu hâkimi veya mahkeme huzurunda kullanılmak üzere kaydedilmelidir.

Bu hususlar, şüphelinin ifadesinin adil bir şekilde alınmasını sağlamak ve haklarının korunmasını temin etmek amacıyla önemlidir. İfade alma süreci, suçlunun adalet önünde doğru ve adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak için önemli bir aşamadır. (Nas, 2012).

5.2.7. Gözaltına Alınan Kişinin Sağlık Kontrolü

Gözaltına alınan herhangi bir kişinin, insan haklarına uygun bir şekilde tutulması ve sağlık şartlarına uygun bir ortamda bulundurulması en temel hakkıdır. Anayasa, hiç kimsenin kişilik haysiyetine uygun düşmeyen bir ceza veya muameleye tabi tutulamayacağını belirtmektedir (Anayasa madde 17/3).

Yakalanarak gözaltına alınan veya zor kullanılarak yakalanan bireyler, yakalama anındaki sağlık durumlarının belirlenmesi için bir doktor kontrolünden geçirilmelidir. Kolluk güçleri, gözaltına alınan kişinin zor kullanılarak yakalanmadığından emin olmak, haksız bir ithama maruz kalmamasını sağlamak ve kişinin sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla sağlık kontrolünü gerçekleştirmelidir.

Bu uygulama sırasında, gözaltına alınan kişinin sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Kişinin sağlık ihtiyaçlarına uygun bir şekilde davranılmalı, gerektiğinde tıbbi müdahale yapılmalı ve gereksiz zorlamalardan kaçınılmalıdır. Sağlık kontrolü, gözaltında bulunan kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığının korunmasını sağlamak ve insan haklarına saygıyı temin etmek amacıyla önemlidir.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 9. maddesi, gözaltına alınacak bireylerin sağlık kontrolünden geçirilmesi ve bu sürecin esas ve usullerini detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Bu yönetmelik, gözaltında bulunan şüphelinin sağlık durumunun önemini vurgulamakta ve haklarının korunması amacıyla sağlık kontrolünün yapılmasını öngörmektedir.

Gözaltında tutulan bir şüphelinin, yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli mercilere sevk edilmesi gibi işlemler öncesinde, sağlık durumu doktor raporuyla tespit edilmektedir. Bu rapor, şüphelinin sağlık durumunu değerlendirmek ve herhangi bir sağlık sorunu varsa gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak amacıyla önemlidir.

Sağlık kontrolü, gözaltında bulunan bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığının korunmasını ve adil

bir şekilde muamele edilmesini sağlamak için önemlidir. Şüpheli, sağlık kontrolü sırasında herhangi bir sağlık sorununu bildirebilir ve gerektiğinde tıbbi yardım alabilir. Bu şekilde, gözaltında bulunan kişinin sağlık ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hareket edilerek insan haklarına saygı gösterilir.

5.2.8. Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemlerinin Denetimi

Yakalama ve gözaltına alma sürelerinin uzatılması konusunda kararlar, sulh ceza hakimlerinin yetkisine bağlıdır. Yakalanan şüpheli veya yasal temsilcisi, eşi veya birinci ve ikinci dereceden akrabası, yakalama veya gözaltına alma süresinin uzatılmasını önlemek amacıyla sulh ceza hakimine başvurabilir.

Sulh ceza hâkimi, başvuruyu inceler ve karar verir. Bu inceleme genellikle evrak üzerinde yapılır ve genellikle 24 saat içinde sonuçlandırılır. Sulh ceza hâkimi, başvurunun gerekliliklerini değerlendirir ve kanıtlara dayanarak yakalama veya gözaltına alma süresinin uzatılmasının yerinde olduğuna karar verirse, başvuruyu reddedebilir. Bu süreçte, sulh ceza hâkimi objektif bir şekilde başvuruyu değerlendirir ve yasalara uygun bir karar verir. Karar, kişinin özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin önemli bir husustur ve adil bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yakalanan şüphelinin veya yakınlarının sulh ceza hakimine başvurması, sürecin adil ve hukuka uygun şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla önemlidir.

Ancak, sulh ceza hâkimi, başvurunun gerekliliklerinin yerine getirildiğine ve yakalanan şüphelinin soruşturmasının evrakla birlikte derhal Cumhuriyet savcılığında hazır olması gerektiğine karar verirse, sürenin uzatılmasına izin verebilir. Bu durumda, şüphelinin tutuklanması veya gözaltının devam etmesine karar verilebilir.

Sulh ceza hâkimi, bağımsız bir değerlendirme yapar ve şüphelinin haklarını korumak amacıyla adil bir karar verir. Yakalanan şüpheli veya yasal temsilcisi, yakalama veya gözaltına alma süresinin uzatılmasına karşı hukuki haklarını kullanarak sulh ceza hakimine başvuruda bulunabilir. Bu başvuru süreci, şüphelinin özgürlüğünün sınırlanmasının hukuka uygun olduğunu doğrulamak ve adil bir yargılama süreci sağlamak için önemlidir.

Sulh ceza hâkimi, başvuruyu değerlendirirken objektif bir şekilde kanıtları göz önünde bulundurur. Şüphelinin savunma hakkı ve kişilik haysiyeti göz önünde bulundurularak karar verilir. Bu süreç, adil bir yargılama sürecinin temel unsurlarından biridir ve şüphelinin haklarının korunması amacıyla titizlikle yürütülmesi gereken bir aşamadır.

5.2.9. Adli Rapor Aldırılması

Yakalanan kişinin gözaltına alınması veya zor kullanılarak yakalanması durumunda, sağlık durumunun tespiti için doktor kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Gözaltındatutulan şüpheli kişinin yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli mercilere sevk edilmesi gibi işlemler öncesinde, sağlık durumu doktor raporuyla belirlenmektedir (Kuruçay, 2016).

Gözaltında bulunan kişilerden herhangi bir sebeple sağlık durumları bozulan veya şüpheli olanlar, derhal doktor kontrolüne alınmakta ve gerekli tedaviler sağlanmaktadır. Ayrıca, kronik bir hastalığı olan kişilerin isteği halinde kendi doktorları tarafından muayene edilmeleri sağlanabilmektedir (Kuruçay, 2016).

Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan kolluk görevlisi ile tıbbi muayene için götüren kolluk görevlisi farklı olmalıdır. Ancak personel yetersizliği gibi durumlarda başka bir kolluk görevlisinin görevlendirilmesi gerektiğinde, bu durum belgelendirilmelidir (Kuruçay, 2016). Bu önlem, sağlık hizmetlerinin tarafsızlık ve etkinlik ilkelerine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Gözaltındaki kişilerin sağlık haklarının korunması ve adil bir süreç yaşamalarının sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler oldukça önemlidir (Kuruçay, 2016). Bu düzenlemeler sayesinde gözaltındaki bireylerin sağlık ihtiyaçlarına uygun şekilde müdahale edilirken aynı zamanda haklarına saygı gösterilmekte ve adil bir süreç yürütülmektedir.

Gözaltında bulunan kişilerin sağlık haklarının korunması ve adil bir süreç yaşamalarının sağlanması için çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında, tıbbi muayene, tedavi ve kontrol işlemleri adli tıp kurumu resmi sağlık kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Muayene sonucunda düzenlenen doktor raporu ise üç nüsha halinde hazırlanmaktadır.

Kolluk görevlileri, doktor raporunu verecek kişiye, yakalananın nezarethaneye giriş raporunu yoksa çıkış raporu mu için muayene edildiğini yazılı bir şekilde bildirmektedir. Bu sayede ilgili raporun amacı ve içeriği açıkça belirlenmiş olur.

Doktor muayenesinin ardından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde ifade edilen işkence, ağırlaştırılmış işkence ve eziyet suçlarının gerçekleştiğine dair herhangi bir bulguya rastlanması durumunda, bu durum derhal Cumhuriyet savcısına bildirilir. Bu bildirim, işkence

veya kötü muamele iddialarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve gerekli adli işlemlerin başlatılmasını sağlar. Bu süreçte, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7. ve 8. maddeleri uyarınca ilgili işlemler yapılır.

Bu düzenlemeler, gözaltındaki kişilerin sağlık haklarının korunmasını, işkence ve kötü muameleye karşı korunmalarını ve adil bir süreç yaşamalarını amaçlamaktadır. Bu sayede, gözaltındaki bireylerin temel insan haklarına saygı gösterilir ve adil bir hukuki süreç işletilir (Kuruçay, 2016).

ALTINCI BÖLÜM

6. YAKALAMA KAVRAMI

Tutuklama, genellikle yargı kararı olmaksızın bir kişiyi geçici olarak özgürlükten mahrum bırakma işlemidir. Bu işlem, ihtiyati tedbirler ve idari/adli gözetim olmak üzere iki kategoriye ayrılır. İdari gözetim, daha fazla tehlikeyi önlemek amacıyla yapılan bir müdahaledir. Yakın bir suç işlendiği şüphesiyle bir kişinin tutuklanması ise adli gözetim altına alma anlamına gelir. İdari gözaltı, suçlamayı gerektirmezken, adli gözetim koruyucu birtedbirdir. İdari gözaltı, mevcut veya potansiyel bir risk altında olan herkes için uygulanabilir (Turgut, 2020).

Bu düzenlemeler, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla önemlidir. İdari gözaltı ve adli gözetim gibi tedbirler, toplumun güvenliğini tehdit eden kişilerin etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. İdari gözaltı, potansiyel tehlike oluşturan bireylerin hareketlerini sınırlayarak kamu güvenliğini koruma amacı güderken, adli gözetim ise suç işleyen veya işleme teşebbüs eden kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini sağlar.

Bu düzenlemeler, hukuki süreçlerin adil bir şekilde işletilmesini ve kişilerin haklarının korunmasını hedeflemektedir. Tutuklanan kişilerin haklarının ihlal edilmesini önlemek için yargı kararıyla tutuklama yapılması esastır. Ayrıca, tutuklama sürecinde kişilerin masumiyet karinesi ilkesine uygun olarak muamele görmesi ve adil yargılanma hakkına saygı duyulması önemlidir (Turgut, 2020).

Bu düzenlemeler, kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla önemlidir. Polis, idari gözetim yetkisini kullanarak potansiyel tehdit oluşturan kişileri kontrol altına alabilir ve toplumun güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu süreçte, kişilerin haklarına saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması ve hukuki süreçlerin adil bir şekilde işletilmesi önemlidir (Kuruçay, 2016).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, adil yargılanma ve insan haklarının korunması amacıyla önemli bir belgedir. Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin belli maddeleri uygulanmaktadır, özellikle (b), (d), (e) ve (f) maddeleri. Bir kişi hakkında suç şüphesi bulunması durumunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5/1/c maddesi adli tutuklama durumu için geçerlidir. Bu çalışmada, koruyucu hapis türü ele alınmaktadır ve bu nedenle "hapishane" terimi, "adli tutuklama" anlamına gelmektedir. Tutuklama, bir şüphelinin geçici olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır ve savcı tarafından tutuklama veya serbest bırakılma kararı verilene kadar devam eder. Tutuklama

süreci, Gözaltı ve İnfaz Yönetmeliği (YGİY) tarafından düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler, adil yargılanma hakkını korumak ve tutuklu kişilerin insan haklarına saygı göstermek amacıyla önemlidir. (Kuruçay, 2016)

Tutuklama, bir suça ilişkin ciddi deliller, izler ve belirtiler bulunan bir kişinin geçici ve etkili bir şekilde hürriyetinin kısıtlanması olarak tanımlanır. Bu, suçun işlendiği konusunda ciddi şüphelerin bulunduğu gösteren bir durumdur. Tutuklama, 1982 Anayasası'nın 19. maddesi tarafından kişi hürriyeti ve güvenliğini sağlamak amacıyla anayasal olarak desteklenir. Bu maddeye göre, "Herkesin kişi hürriyeti ve güvenliğine hakkı vardır." Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre tutuklama, bireyin hürriyet ve güvenlik hakkını kısıtlar. Tutuklamanın amacı, önemli gerçeklerin ortaya çıkarılması ve ceza davalarının takip edilebilmesidir. Bu nedenle, tutuklanan kişi, 5/1/c maddesi uyarınca yetkili adli makama teslim edilir. Tutuklama süreci, ilgili yönetmelikler tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür. Bu düzenlemeler, adil yargılama prensiplerine uyum sağlamayı ve kişi haklarını korumayı amaçlar.

Hapis cezası, uygulandığı koşullara ve uygulayan kişiye bağlı olarak farklı amaçlarla kullanılan bir tedbirdir. Örneğin, suç işlediği tespit edilen bir kişinin suçun devamını önlemek, tutuklamak, kimliğini tespit etmek veya başka bir işlem yapmak amacıyla tutuklanabilir. Ancak, bu süreçte kişinin haklarına saygı gösterilmeli ve hukuki süreçler adil bir şekilde yürütülmelidir.

Örnek olarak, Musaev davasında, Özbek vatandaşı EIT v. Turk'a adli soruşturma kapsamında tutuklama yapılmış ve karakola götürülmüştür, ancak daha sonra suçlu olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi durumlar, Türk hukuku tarafından ele alınmamaktadır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir dizi kararında, Türkiye'deki tehcir kamplarında sınır dışı edilmeyi bekleyen yabancıların keyfi olarak alıkonulmasını ve gözaltına alınmasını kınamıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5(1) maddesi, sınır dışı edilen kişilerin "yasal" olarak tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına izin vermektedir. Bu madde, kişinin güvenliği veya toplumun güvenliği için gerekli olduğunda, belirli şartlarda tutuklamanın yapılabileceğini belirtir. Ancak, bu tutuklamaların yasalarla uyumlu olması ve kişinin temel haklarının korunması gerekmektedir.

Hapis cezası çeşitli amaçlarla kullanılan bir tedbirdir ve bu süreçte kişinin haklarına saygı gösterilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tutuklama ve gözaltı süreçlerinde kişinin temel haklarının korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, hukuki süreçlerin adil ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 58. maddesi, gözaltına alınan yabancıların hukuka uygun bir şekilde gözaltına alındığını teyit etmektedir (YUKK 57-58). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5(1) maddesi ise hukuka uygunluğun sağlanmasını gerektirerek, adli gözetimin sadece bu amaçla kullanılmasına olanak tanımaktadır.

Bu bağlamda, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri, yabancıların gözaltına alınması ve tutuklanması durumunda hukuka uygunluk ilkesinin korunmasını sağlamaktadır. Gözaltına alınan yabancıların haklarına saygı gösterilmesi, adil bir sürecin izlenmesi ve temel insan haklarının korunması önemli bir husustur.

Bu düzenlemeler, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yabancıların gözaltına alınmasıyla ilgili prosedürlerin açık ve adil bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle, yabancıların haklarına saygı gösterilerek, hukuka uygun bir şekilde gözaltına alınmaları ve adil bir sürece tabi tutulmaları amaçlanmaktadır.

Yakalama, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 90. maddesinde düzenlenmiştir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Gözaltına Alma, Yakalama, İfade Alma Yönetmeliği'nin 4. maddesi ise yakalamanın şartlarını açıklamaktadır. Bu doğrultuda, yakalama; suçun işlendiği konusunda kuvvetli delillerin, emarelerin, izlerin bulunduğu şüphelinin geçici bir süreyle özgürlüğünün kısıtlanması ve denetim altında tutulması amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir.

Yakalama, şüphelinin kaçmasını engellemek, yetkili makamlara sevk edilerek yakalama işleminin gerçekleştirilmesi için gereken ceza muhakemesi işlemlerinin bir an önce yapılmasını sağlamak ve mevcut delillerin karartılmamasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, yakalama ile kararın infaz edilebilirliği sağlanarak gerekli ceza işlemlerinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Yakalama, koruma tedbiri niteliği taşıdığı anda, diğer koruma önlemlerinin ortak özelliklerini taşır. Bu özellikler arasında geçici olma, ölçülü olma, zorlayıcı nitelik taşıma, hüküm verilmeden önce geçici bir hak sınırlaması getirme, görünüşte haklılık gibi unsurlar bulunur. Yakalama işlemi ceza olarak kabul edilmemekte, sadece koruma tedbirinin uygulanması ve muhakeme sonucunda verilecek cezanın infaz edilebilmesini sağlamak için geçici bir araç olarak kullanılmaktadır (Nas, 2012).

6.1.Yakalama Türleri

Yakalama, bireyin geçici bir zaman diliminde tutularak, zor kullanarak özgürlüğünün sınırlandırılmasıdır. Yakalama ya suç işlendikten sonra ya da suçun işlenmemiş olsa bile herhangi bir bireyi tehlikeden korumak için yapılır. Suç gerçekleştirildikten sonra yapılan yakalamaya adli yakalama, bireyi tehlikeden korumak için gerçekleştirilen yakalamaya ise idari ya da önleme yakalaması denilmektedir. Polis salâhiyet ve vazife kanunu'nun 13. maddesi gereğince, polis halkın refahını ve düzenini bozacak ya da rezalet çıkaracak ölçüde sarhoş olanları ya da sarhoşluk durumunda kişilere saldıranları, gerçekleştirilen uyarılara rağmen bu çalışmalarını sürdürenler ile, başkalarına zarar vermeye yeltenenleri ve kavga çıkaranları, kanunlara aykırı bir biçimde ülke sınırlarını geçenleri ya da haklarında sınır dışı kararı verilenler, polisin halkı korumak için aldığı önlemlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını önleyenleri, bir kurumda eğitim, tedavi, ıslah için kanunlar ile ve bu kanun uygulamalarını gösteren tüzükte belirtilen kurallara uygun bir biçimde alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacı ile ve halk için tehlike oluşturan uyuşturucu, akıl hastası, alkol bağımlısı, madde bağımlısı, serseri ya da bulaşıcı hastalık yayabilecek kişiler, haklarında gözetim altında ıslah edilmesini ya da yetkili mercilerin önüne çıkarılması için karar verilen küçükler, halkın can güvenliğini tehlikeye sokanlar, durumun ya da eylemin özelliğine göre koruma altına alır, uzaklaştırılma yapılabilir ve ya yakalama yapabilir gerekli olan kanuni işlemleri gerçekleştirebilir.

Yakalanan bireylere, yakalama nedeni herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması durumunda sözlü bir şekilde derhal toplu suçlarda ise en geç bu bireyler hâkim karşısına çıkarılana kadar bildirilerek bireyin yakalandığı, istediği kanuni olarak yakınlarına derhal iletilmektedir. Açıklamak gerekir ki, PYSK'nın 13. maddesi gereğince ve 27.03. 2015 tarihli 6638 sayılı kanun 2.maddesi ile gerçekleştirilen yakalama yetkisi kapsamı genişletilmekte ve ayrıca belirsiz bir hale gelmektedir. Madde de yapılan yeni düzenleme ile gerçekleştirilen polisin yakalama yetkisinde iki önemli farklılık yapılmıştır. Farklılaştırılan 13. madde polisin muhafaza ve yakalama altına alma yetkisini düzenlemektedir. Maddenin önceki durumda polisin hangi durumlarda yakalama gerçekleştirebileceği ve yakalama sonrası yapılması gereken işlemler ile ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Maddede polisin yakalamagerçekleştirebileceği durumlarda, "başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri" yakalayabilir biçiminde bir yetki eklenmiştir.

Yakalama işlemi, CMK'nın 90. maddesi tarafından düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, bireylerin yakalanması için belirli şartlar mevcuttur. İlk olarak, suçun işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair kuvvetli iz, eser, emare veya delillerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca,

yakalamanın suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hallerde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yakalama işlemi, bireyin özgürlüğünün geçici olarak sınırlanması ve denetim altında tutulması anlamına gelir. Bu önlem, kaçma riskini önlemek, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve ilgili ceza işlemlerini hızlı bir şekilde yürütmek amacıyla uygulanır. Ayrıca, delillerin karartılmasını engellemek ve kararın infazının sağlanmasını mümkün kılmak da yakalama işleminin amaçları arasındadır.

Yakalama, geçici bir koruma tedbiri niteliğindedir ve diğer koruma önlemleriyle benzer özelliklere sahiptir. Bu önlemler arasında geçici olma, ölçülü olma, zorlayıcı olma ve hüküm verilmeden önce bir hakka sınırlama gibi nitelikler bulunmaktadır. Yakalama işlemi, cezai bir yaptırım değildir, ancak ceza muhakemesi sonucunda verilecek cezanın infazını mümkün kılar.

Yakalama işlemiyle ilgili haklar da önem taşımaktadır. Bireyler, yakalama nedeninin yazılı veya sözlü olarak kendilerine derhal bildirilmesi hakkına sahiptir. Bu bildirim, toplu suçlarda ise en geç hâkim karşısına çıkarılana kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yakalanan bireylerin yakınlarına da hukuki olarak bildirim yapılması zorunludur.

Yakalama yetkisi konusunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemeler de dikkate alınmalıdır. Bu düzenlemeler, yakalama yetkisinin kapsamını genişletmiş ve belirsizliğe yol açmıştır. Ancak, yakalamanın gerçekleştirilebileceği durumlar ve yapılması gereken işlemler detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Ancak düzenlemenin oluşturacağı sakınca kullanılan terimlerde belirsizlik olması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Başka kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokmak somut bir hukuki ifade olmaktan uzak, keyfi ve geniş bir şekilde yorumlanabilecek niteliktedir. Bu gibi hallerde herhangi bir suç oluşturması halinde bile polis, bir fiil ya da davranışı başkalarının can güvenliğinin riske girmesi ve tehlikeye düşmesi olarak adlandırılmakta ve yakalama işlemi uygulanabilecektir. İdari bir yakalamanın alanını genişleten ve içerik olarak belirsiz cümleler, bu durum temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin Anayasanın 13. maddesine aykırıdır. Bahsi geçen konu maddeye göre temel hak ve özgürlükler ancak ve ancak kanun ile kısıtlanabilir. Fakat “kanunla sınırlama”, soyut ve taslağı belli olmayan bir şekilde kanun hazırlanması demek değildir. Burada anlatılmak istenilen, muğlak olmayan ve öngörülebilir, açık bir kısıtlama meydana koyan cümlelere sahip bir kanundur. Bu sebeple gerçekleştirilen bu düzenleme ilk başta anayasanın 13. maddesine bir kısıtlama getirdiği hak itibari ile bireyin özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili 19.

maddesine aykırıdır. Maddede gerçekleştirilen ikinci düzenleme ise yakalama sonrasında gerçekleştirilecek işlemler ile ilgilidir. Düzenleme ile polisin yakalama özelliğine ilişkin olarak PVSK'nın 13. maddesinde yer alan yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar” terimi yer almaktadır. Eylemin ve durumun özelliğine göre, koruma altına alınmakta, uzaklaştırmakta ya da yakalar ve gerekli olan kanuni işlemleri yapar biçiminde değiştirilmiştir (Şahin, 2007).

Bu düzenleme ile beraber maddeye ekleme yapılması haline göre kolluğa yakalama yetkisi yerine koruma altına almak, uzaklaştırma yetkilerinin de verilmesi manasına gelmektedir. Maddeye ekleme yapılan “uzaklaştırma” kavramı ile adeta yeni bir idari kolluk önlemi ihdas edilmiştir. Fakat uzaklaştırmanın ne anlama geldiği ve özellikle sınırları ise belli değildir. Madde gerekçesinde olay mahallinden uzaklaştırmanın yanı sıra, Anayasa'nın seyahat özgürlüklerini düzenleyen 23 maddesi gereğince atıf ile suç işlenmesinin engellenmesi için bu özgürlüğün kısıtlanabileceği ifade edilmektedir. Yangın esnasında itfaiye görevlilerine engel olan ya da polisin aldığı tedbirlere uymayan bireyler için de bu tedbirin uygulanabileceği ifade edilmektedir (Şahin, 2005).

Bu durumu ile uzaklaştırma olarak ifade edilen tedbir, yeni eklenen başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak gibi soyut bir gerekçe ile, hukuka uygun bir gösteri ya da toplantıya katılım göstermek isteyen bireylerin bir yere ya da bir şehre sokulmaması veya bir yerden alınarak başka bir yere götürülmesi biçiminde icra edilebilecek olup, sınırları son derecede ilgili ve geniş haklar bakımından ölçsüz bir keyfi bir sınırlama imkânı sunmaktadır. Dolayısı ile bu tedbirler ile alakalı olarak, eylem ve durumun özelliğine uygun ve bununla ölçülü bir şekilde uygulanması gerektiğine dair bir açıklık getirilmesi ve hatta diğer bir önlemin yetersiz kalması durumunda başvurulacak son çare olarak yer aldığını belirterek bir kısıtlama gerçekleşmesi, özgürlük ve güvenlik dengesi sağlamak adına gerekli görülmektedir. Koruma tedbirleri sebebi ile uğranılan zararlar bakımından, uygulama alanının ve uygulama imkânına sahip olan bireylerin daha çok olması açısından Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen adli yakalama daha önemli olmaktadır (Şahin, 2005).

Adli yakalama hâkim kararı olmadan şüpheli kişinin özgürlüğünün sınırlanmasıdır. Adli yakalamanın hangi durumlarda ve hangi şartlar altında gerçekleşeceği Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. ve devam maddelerinde düzenlenmiştir.

6.2. Yakalamanın Şartları

Anayasa'nın 13. maddesine göre tutuklama, temel hak ve hürriyetlerden olan kişi hürriyeti ve

güvenliği hakkını sınırladığı için hürriyeti sınırlayıcı bir tedbir olarak kanunla düzenlenmiştir. Şartlar kanunda yazılıdır. Yargı kararı olmadan hürriyetten yoksun bırakmada dahil olmak üzere tedbirler ancak gerektiğinde alınabilir. Anayasa No. 19 Maddede, mahkeme kararı olmadan tutuklamanın ancak ağır suçlarda veya gecikmesinin istenmediği hallerde yapılabileceği ve tutukluluk sürelerinin kanuna bırakıldığı, şarta bağlı olduğu ve kişiyi özgürlükten yoksun bıraktığı için yargı kararına dayanmadığı belirtilmiştir (Fulya,2008).

Bu önlem keyfi olarak veya bu koşullar sağlanmadığında uygulanamaz. Örneğin, kolluk kuvvetleri tanıklık ettiği için şüphelenilen bir kişiyi tutuklayamaz. Ancak pratikte bu her zaman böyle olmayabilir. EİT Uğur-Türkiye'nin kararıyla ilgili bir davada olaya karışan bir kişi tanık olarak karakola götürüldü. Polis raporlarına göre, olaya karışan kişiler polis tarafından tutuklandı ve gözü altına alındı. Bir başka habere göre savcı, maktulün ifadesinin Türk hukukunda tanınmayan "ifade sahibi" sayılmasına izin verdi ve yaklaşık iki buçuk gün sürdü. ECO, etkilenen kişilerin polis tarafından tutuklanması ve gözü altına alınması yasa dışı olduğu için bir ihlal tespit etti. Tutuklamaya teşebbüs durumunda, eylemin kasıtlı veya tesadüfi olup olmadığı önemli değildir. Taksirle işlenen suçlar için de tutuklama istenebilir. Ancak, eylem cezalandırılmalıdır. Hiçbir kabahat tutuklama yapılmadı. Orantılılık ilkesi uyarınca, gözaltı son çare olarak kullanılmalıdır. Kimlik tespiti yeterliyse tutuklama yapılmamalıdır. Suça teşebbüs vakalarında da tutuklamalar yapılabilir. Ancak, ceza gerektirmeyen önceki eylemlerden dolayı tutuklanmazsınız.

El koyma yetkisinin amacı, ceza soruşturmasının tamamlanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla tutuklama yetkisi, işlenmemiş bir suçun işlenmesini önlemek için kullanılamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5/1/c maddesinin 5/1/c maddesi, bir suçun işlenmesini önlemek için gerekli olduğuna inanılması için sebep bulunması halinde tutuklama yapılabileceğini belirtmektedir. Ancak EİT, bu hükmün uygulandığı kişilerin yetkili adli merci önüne çıkarılması gerektiğini belirlemiştir, ancak bu hüküm kapsamında bir suç soruşturma aracı değildir, ancak aktif bir tutuklama mümkün değildir. EİT'ye göre özellikle sabıka kaydı bulunanlar suç işlemek için tutuklanabilecek. Bu nedenle ceza soruşturması açılabilir ve tutuklananlar hakkında kovuşturma açılabilir. 1 Sayılı Türk Kanunu'na göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce cezalandırılmayan hazırlık faaliyetleri, suçu önleme amaçlı tutuklama sebebi değildir. YGİY, korkuyu tarif ederken, kişinin suç işlediğine dair güçlü işaretler, nesnelere, işaretler ve delilleri ifade eder. Benzer şekilde, PVSK'nın da polisin şüphelilere suç veya suça teşebbüsle ilgili güçlü kanıtlar, nesnelere, nitelikler veya işaretler ile ulaşma planları vardı (PVSK 13). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5/1/c maddesine göre, bir kişi suç işlediğine dair makul şüphe varsa tutuklanabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu maddeyi, tarafsız bir gözlemciyi bir kişinin suç işlemiş olabileceğine ikna edecek

gerçeklerive bilgileri bulmak olarak yorumlamaktadır. Gerçekten de Tucer ve Durmuş- Türkiye davasında, 1.05 kişiden 2'si, iki zanlının cenazesinin olduğu gün stadyumun yakınındakisokakta yakalanıp tutuklandı. Kongreye aykırı olarak, cenazeye giderken güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, ancak suç şüphesini destekleyecek herhangi bir delil veya bilgi bulunmadığı, ancak iş, işaret ve işlerde tutuklanma koşullarını açıkça belirtmediği halde veya delil, 90. Madde içeriği, mevcut olmaları gerektiğini gösterir (Belgin, 2011). Ancak, bu durumu tereddüt etmeden CMK'nıza dahil etmeniz iyi bir uygulamadır. El koymamemurlarına göre, CMK tutukluluk koşullarını da düzenlemiştir. Belirli kriterleri karşılayan herkes sahne talebinde bulunabilir. Ayrıca, belirli koşullar altında sadece kolluk kuvvetlerinin tutuklama yapma hakkı bulunmaktadır. CMK 90/1'e göre herkesin iki durumda tutuklama hakkı vardır. Kanun, pratik zorunluluktan dolayı herkesin iktidarı ele geçirmesine izin verir. Bir özür durumunda, suçlu daha sonra yakalanmayabileceği için herkes yakalanabilmelidir. Biri tutuklanabilseydi, yani. Elbette kolluk kuvvetlerinin resmi görevi olmayan kişileri tutuklama yetkisi vardır. Bireylerin toplama hakkı vardır, ancak bu durumlarda bunu yapma zorunluluğu yoktur. Kişi, tutuklama yetkisini kullanmadığı için cezai kovuşturmaya tabi tutulamaz. Ancak kolluk görevlileri için tutuklama onların görevidir (PVSK 13) ve uyulmaması sorumluluk doğurur. Herkes tarafından işlenebilen adam kaçırma, adaletin doğasıgereği hukuka uyma sebebidir. Ancak, koşullar karşılanmadan önce bunu yapmak yasa dışıdır ve kovuşturmaya neden olabilir. Bununla birlikte, şüphelinin eylemlerinin ihmal için yasal bir dayanağı veya gerekçesi varsa ve tutuklama nedeni bilinmiyorsa, tutuklama yasalıdır. Kusursuz bir tutuklama durumunda, dava çok güçlü şüphe uyandırmalıdır. Bir kişinin tutuklanabileceği durumlardan biri, birinin suç işlemiş ve tutuklanmış olması ve bunun belirlenememesidir. Her iki hukuki durum da kamusal suç kavramına atıfta bulunmaktadır. Eylemdeki maddeye göre; 1) "Suç işleyen", 2) "Kolluk kuvvetlerince işlenen bir suç, suçtan yaralanan veya suçtan dolayı tutuklanan veya derhal tutuklanan", 3) "İlgili kişi mal veya delil tutuklanmıştır" Bu, suçun yakın zamanda işlendiğini gösterir. Bunlardan birincisine (işlenen suç) doktrinde hakikî mazeret, diğer iki duruma ise suç halleri denir. Hapsedilen herkesin mahkûm olmasının nedeni, diğer tüm savunmaların yetkilendirilmemiş olmasıdır, burada gördüğünüz saygısızlıktır. Devam eden bir suç, devam eden bir suç anlamına gelir ve bu durumda tutuklanabilmesi için suçun tanıklar huzurunda işlenmiş olması gerekir. Şüpheli, suçun işlendiği sırada hazır bulunmalıdır. Suçüstü yakalanan herkes başka şart aranmaksızın tutuklanabilir. Gerçek bir kayıtsızlıkla, kişi hemen kaçmaz veya kendini tanıtmaz. Bu durumda kişiyle fiil sırasında tanışmak gerekli ve yeterlidir.

6.3. Yakalama Yapılabılmenin Şartları

Kolluk kuvvetlerinin tutuklama yetkileri CMK 90/2 maddesinde düzenlenmiştir. Buradaki kolluk kuvvetleri terimi, adli kolluk görevi yapan tüm kolluk birimlerini kapsamaktadır. 186 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 485 sayılı Gümrük Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8. maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4. maddesi soruşturma sürecini yürütmek.

CMK'da savcının velayet yetkisi düzenlenmemiştir. Bazı avukatlar, kolluk kuvvetlerinin kendilerine rapor vermesi nedeniyle savcıların kolluk kuvvetleriyle aynı el koyma yetkisine sahip olduğunu iddia etmektedir. Öte yandan koruyucu tedbirlerin kanunilik ilkesine tabi olması nedeniyle savcıların kanunda açıkça belirtilmeyen yetkileri kullanamayacakları da ileri sürülmüştür. Bu nedenle, bu tür güçleri karşılaştırmak ve tanımak mümkün değildir. Bu nedenle, cezaevi görevlilerinin tutuklama yetkileri, Cumhuriyet savcıları ve acil durum savcısı olan sulh ceza hakimleri için geçerli değildir.

Savcılar ve yargıçlar ancak ellerinden geldiğince herkesi tutuklayabilirler. CMK'nın 90/2 maddesinde belirtilen koşullar da ikinci bir görüşü desteklemektedir. Koşullardan birinin "Cumhuriyet savcısı veya amiriyle hemen görüşmemek" olduğu düşünüldüğünde, Cumhuriyet savcısının Ceza Kanunu'nun 90(2) maddesine dayanarak tutuklama yapamayacağı ortaya çıkmaktadır.

Soruna AİHM perspektifinden yaklaşıldığında ikinci görüş daha uygundur. AİHM çeşitli kararlarında, hukuki belirlilik ilkesi temelinde bireyleri özgürlükten yoksun bırakan ulusal yasaların uygulanmasında yeterince açık ve öngörülebilir olması gerektiğini belirtmektedir. Yani kanunun lafzından savcılık tarafından gözaltına alınabileceğinizi önceden anlamış olmanız gerekir.

Cumhuriyet savcısına kanunla açıkça yetki verilmediği için CMK 90/2 maddesinin birinci görüş dikkate alınarak uygulanması AİHM'nin hukuki nitelik olarak tanımladığı bu kriteri ihlal etmektedir. Bu nedenle, savcıların kolluk görevlilerini tutuklama yetkisinin bulunmadığı kabul edilmelidir. Yasa, bir kolluk görevlisinin tutuklama yetkisini kullanabilmesi için üç koşulun aynı anda karşılanması şart koşuyor. Bu önkoşullar, yakalama emri veya tutuklamayı gerektiren hallerin varlığı, geciktirmenin sakıncalı olması ve polis teşkilatının Cumhuriyet savcısı veya amirlerini derhal tutuklama hakkı CMK m. 90/2'de düzenlenmiştir. Buradaki kolluk terimi, adli görev yapan tüm polis güçlerini ve 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanununu kapsamaktadır. CMK,

savcılarının hapis hakkını düzenlememektedir. Bazı hukuk uzmanları, polisin başsavcıya rapor vermesi nedeniyle, başsavcının kolluk kuvvetleriyle aynı el koyma yetkilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Öte yandan, koruma tedbirlerinin kanunilik ilkesine tabi olması nedeniyle savcılarının kanunda açıkça belirtilmeyen yetkileri kullanamayacakları ileri sürülmektedir. Bu nedenle, bu tür kurumlar karşılaştırmalı olarak tanımlanamaz (Baysal, 2019). Buna göre, kolluk kuvvetleri tarafından yerleştirmehakkı, acil durum savcısı olarak görev yapan savcılar ve hakimler için geçerli değildir.

Savcılar ve hakimler ancak ellerinden geldiğince birini tutuklayabilirler. İkinci iddia da CMK md. 90/2'de tanımlanan şartlarla desteklenmektedir. Bu koşullardan birinin “Cumhuriyet savcısı veya amiriyle derhal temasa geçememe” olduğu düşünülürse, Cumhuriyet savcısının CMK Md. 90/2 kapsamında tutuklama yapamayacağı açıktır.

Konuya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından bakıldığında ikinci görüş daha doğrudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çeşitli kararlarında, özgürlükten yoksun bırakmayı içeren ulusal yasaların, yasal kesinlik ilkesi nedeniyle yeterince açık ve aslında öngörülebilir olması gerektiğini söylemiştir. Başka bir deyişle, kişinin savcının emriyle tutuklanabileceğine dair önceden kanuni bilgi sahibi olması gerekir.

Savcılarının 1 No'lu Kanun kapsamında açık yetkileri olmadığından, ilk iddiayı incelemek için CMK § 90/2'ye başvurmak, EİT'nin hukukun doğası dediği şeyi ihlal eder. Bu nedenle, savcılarının polis memurlarını tutuklama yetkisi olmadığı kabul edilmelidir. Kolluk kuvvetlerinin tutuklama yetkisini kullanabilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar, tutuklama veya tutuklama durumunun varlığı, geciktirme cezası ve derhal savcı veya amirlerle irtibata geçilememesidir (CMK 90/2). Kanun, cezai statü gerektirmez, bu nedenle kolluk kuvvetleri bu yetkisini kabahat olmayan davalarda kullanabilir.

6.3.1. Tutuklama Emri veya Emri Durumu

Kolluk kuvvetleri, emriniz veya izin durumunuz olup olmadığını belirleyebilir. Bu konuda kolluk kuvvetlerinin geniş takdir yetkisi olduğu kabul edilmektedir. Belirli bir vakayı değerlendiren bir kolluk kuvveti, failin tutuklanmasının veya hakkında tutuklama emri çıkarılmasının mümkün olduğu sonucuna varmalıdır.

Tutuklama kararı gerektiren bir durumdan söz edilebilmesi için acil şüphenin varlığına dair somut emarelerin ve tutuklama sebeplerinin bulunması gerekir (CMK 100/1). Tutuklanma sebebi, şüpheli

veya sanığın kaçması veya kaçmayı düşündüren özel durumların varlığı, şüpheli veya sanığın eylemi, delillerin yok edilmesi, gizlenmesi veya tahrif edilmesi; (CMK 100/2). CMK'nın 100/3 maddesinde tanımlanan bir suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa tutuklanma gerekçesi araştırılabilir. Arama emri gerektiren durumlar soruşturmanın izin bölümünde ele alınmaktadır. PVSK Madde/A, polisin suç işledikten sonra kaçakları yakalamak ve suç veya ihlal faillerini tespit etmek için kişileri ve araçları durdurabileceğini belirtmektedir. Tutuklama kararı çıkarılmayan suçlar için tutuklama kararı verilmeyecek (Cagri, 2000). Bu suçlar için tutuklama emrinin gerekli olduğu durumlarda tutuklamalar mümkündür.

Polis, hapis cezaları onları tutuklamalarını engellediğinde, failleri tespit etmek için kaldırma araçlarını kullanabilir. Tanımlandıktan sonra, kişi ayrılabilir. Kimliğinizi tespit edemezsek, sizi tutuklarız ve durumu derhal Cumhuriyet Savcılığına (PVSK/A) bildiririz. Faillerin kimlik tespiti için tutuklanabilmesi, infazsız hapis cezalarının olumsuz etkilerinin önüne geçmektedir.

6.3.2. Yakalama Şartları

CMK'ya göre, yakalama emri olmadan gerçekleştirilen yakalamalar belirli şartlara ve düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler, yasa ve yönetmelikler tarafından belirlenmiştir. *Aşağıda, CMK'ya göre yakalama emri olmadan gerçekleştirilebilecek yakalamalar için belirtilen koşulları inceleyebiliriz:*

Suçüstü Durumu: Yakalama emri olmaksızın yakalama, suç işlenirken veya suçun işlendiği yerde suçüstü durumunda gerçekleştirilebilir. Suçüstü durumu, suçun işlenmekte olduğunun açık ve kesin delillerle ortaya çıktığı anlamına gelir.

Kaçma veya Saklanma Şüphesi: Yakalama emri olmaksızın yakalama, kaçma veya saklanma şüphesi bulunan durumlarda gerçekleştirilebilir. Bu durumda, kişinin kaçma veya delilleri yok etme gibi eylemler gerçekleştireceği şüphesi bulunmalıdır.

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Kişiler: Hakkında yakalama kararı bulunan kişiler, yakalama emri olmaksızın yakalanabilir. Bu durumda, kişinin hakkında verilmiş olan bir yakalama kararı bulunmalıdır.

Hukuki Yetki ve Sorumluluk: Yakalama emri olmadan yakalama, sadece kolluk kuvvetleri tarafından ve belirli yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Kolluk kuvvetleri, yasalar ve yönetmelikler tarafından belirlenen yetki ve sorumluluklara göre hareket etmelidir.

Bu kořullar altında, yakalama emri olmadan gerekleřtirilen yakalamaların yapılması mümkündür. Ancak, bu durumda da hukuka uygunluk ve kiřilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı prensibi gözetilmelidir. Yakalama iřlemi yapacak olan kolluk kuvvetleri, yetkilerini dođru ve adil bir řekilde kullanmalı, kiřilerin haklarını korumalı ve hukuki süreçlere uygun řekilde hareket etmelidir.

6.3.3. Herkes Tarafınca Yakalama

Herkes tarafınca gerekleřtirilebilen yakalama, diđer önlemlerden ayrı olarak, resmi sıfatı olmayan bireyler tarafınca yapılabilir. Kanunun öngördüđü biçimde kořullar bir araya geldiđi durumda, suç řüphesi kapsamında yer alan failin özgürlüğünü kaldırma hakkı “herkese” verilmiřtir. Sadece resmi görev bahis konusu olduđunda bireylere karřılık burada herkese tanınan bir “hak” söz konusu yer aldıđı içindir ki bir sorumluluktan söz edilemez. Söz konusu hak ve suç řüpheleri üzerine sürdürülen adli soruřtırma, devlet makamlarının sürdürmesinin bir istisnai teřkil etmektedir. Yakalama tedbiri, bu istisnaları en kapsamlı řekilde kabul eden tek koruma tedbiridir. Bu hakları kullanacak bireylere dair herhangi bir řekilde kısıtlama ya da belirleme söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle herkes tarafınca gerekleřtirilecek olan yakalamalarda örnek olarak; reřit olmak, ülke vatandařı olmak veya akıl sađlıđının yerinde olması gibi řartlar aranmayacaktır (Öztuđut, 2020).

Ancak, bu hakkı kullanacak kiřinin suç mađduru veya suçun etkisini hisseden diđer bireylerden olması veya suçtan zarar gören bireylerden olması gibi bir önemi bulunmamaktadır. Bu hak, üçüncü bir kiřide de olabilir. Bu durumda, savcılar ve kolluk görevlileri gibi yetkililer de bu önlemleri uygulama yetkisine sahiptir. Yakalama önlemleri, kořulları sađlayabilen herkes tarafından icra edilebilir. Bu kořullar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda "Yakalama ve yakalanan kiři hakkında yapılacak iřlemler" bařlıđı altında (Madde 90/1) açık bir řekilde açıklanmıřtır.

Buna göre, suçüstü bir olay nedeniyle takip edilen kiřinin kaçma olasılıđı veya kimliđinin hemen belirlenememesi gibi durumlarda, suçu iřlerken kiřiye rastlandıđında herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir (Öztuđut, 2020). Bu önlem, suçun iřlenmesini engellemek veya řüphelinin kaçmasını önlemek amacıyla kullanılır. Suç iřlenirken kiřinin görülmesi durumunda yakalama tedbirinin tek bařına yeterli kabul edildiđi bir durumdur ve bu konuda herhangi bir ek řart öngörülmemiřtir. Ancak, bu tedbiri uygulayacak olan kiři, suçüstü unsuru nedeniyle řüpheliyi takip ediyorsa, iki ek řarttan birini yerine getirmek zorundadır. Yani, takip edilen řüphelinin

kaçma olasılığı olmasa bile kişinin kimliği kolaylıkla belirlenebiliyorsa, yakalama gerçekleştirilemez.

Bu durumda, suçüstü haliyle birlikte ya şüphelinin kaçma ihtimali ya da kimliğinin belirlenmesinde zorluk gibi ek bir şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir. Sadece suçüstü unsuru bulunması yeterli olmayıp, bu ek şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde yakalama tedbiri uygulanabilir hale gelir. Yakalama yetkisi, bir şüphelinin tutuklanması veya yakalanması için kullanılan bir koruma tedbiridir. Ancak, bu yetkinin kullanılması şüpheli kişinin durumuna bağlıdır ve bu konu doktrinde tartışmalara neden olabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) göz önüne alındığında, yakalama işlemi için en azından "makul şüphe" gerekliliği vurgulanmaktadır. AİHS, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedefleyen bir uluslararası belgedir.

Makul şüphe, somut bulgulara dayanan ve suçun işlendiğine dair ciddi ve meşru bir nedene dayanan şüphedir. AİHS'ye göre, yakalama işlemi öncesinde makul şüpheye dayanma gerekliliği bulunmaktadır. Bu, yakalama yetkisinin keyfi olarak kullanılmasını engellemeyi ve bireylerin hukuki güvencelerini sağlamayı amaçlar. Elde edilen bulguların somut olaya uygun olarak değerlendirilmesi ve makul şüphe kriterine uygunluğunun gözetilmesi önemlidir.

Her durumda, yakalama yetkisinin kullanılması hukuka uygunluk ve insan hakları prensipleriyle uyumlu olmalıdır. Makul şüphe ilkesi, bu dengeyi sağlamayı amaçlar. Bu ilke, keyfi yakalamaların önlenmesi, hukukun üstünlüğünün korunması ve bireylerin haklarının güvence altına alınması için önemlidir. Özetlemek gerekirse, yakalama yetkisi, şüpheli bir kişinin tutuklanması veya yakalanması için kullanılan bir önlemdir. Ancak, bu yetkinin kullanılması için makul şüpheye dayanma gerekliliği bulunmaktadır. Bu ilke, hukuka uygunluğun ve insan haklarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

6.3.4. Kolluk Kuvvetleri Tarafından Yakalama

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90/2. maddesi uyarınca, kolluk görevlileri, yakalama veya tutuklama emri düzenlenmesine ihtiyaç duyan ve gecikmesinin sakıncalı olduğu durumlarda yetkili amirlerine veya cumhuriyet savcısına erişim sağlayamadıklarında yakalama yetkisine sahiptir. Bu durumda, adli kolluk görevlileri olarak adlandırılan tüm kolluk birimleri, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

Adli kolluk, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yanı sıra 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun

8, 9, 10, 12. maddeleri; 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 7. maddesi; 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Sorumlulukları Hakkında Hükümet Kararnamelerininin 8. maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun 4. maddesi gibi mevzuatlara dayanarak soruşturma işlemlerini yürüten güvenlik görevlilerini ifade eder.

Bu hükümler, kolluk görevlilerine acil durumlarda hızlı müdahale imkânı tanırken, yetkilerin hukuka uygun ve denetlenebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla belirlilikurallar ve prosedürler öngörmektedir. Adli kolluk görevlileri, yasaların kendilerine tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ederek suçla mücadele, suçluların yakalanması ve adil bir yargı sürecinin sağlanması gibi görevleri yerine getirirler.

Adli kolluk görevlileri, suçların araştırılması, delillerin toplanması, şüphelilerin yakalanması ve adli süreçlerin yürütülmesi gibi önemli görevleri yerine getirirler. Bu görevleri icra ederken, yasaların belirlediği sınırlamalara ve hukukun genel prensiplerine tam uyum sağlamak zorundadırlar. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme, adil işlem yapma ve hukuka uygunluğu sağlama prensiplerini her zaman gözetmelidirler.

Adli kolluk görevlileri, kolluk yetkilerini kullanırken kamu güvenliğini sağlama, suçların önlenmesi ve adalete ulaşma gibi amaçları gözetirler. Ancak, bu yetkileri kötüye kullanma, hukuk dışı uygulamalara başvurma veya kişilerin haklarını ihlal etme gibi durumlar söz konusu olduğunda hukuki sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu nedenle, adli kolluk görevlilerinin görevlerini etik değerlere uygun ve yasal çerçevede yerine getirmeleri büyük önem taşır. Adli kolluk görevlileri, suçla mücadele sürecinde delilleri toplama, şüphelileri yakalama, ifadeleri almak, araştırma yapmak ve adli süreçleri yürütmek gibi kritik görevleri yerine getirirler. Ancak bu süreçte, kişilerin masumiyet karinesine saygı göstermeli, keyfi uygulamalardan kaçınmalı ve hukukun öngördüğü prosedürlere riayet etmelidirler. Adli kolluk görevlilerinin, hukuka ve insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeleri, adil bir yargılama sürecinin teminatıdır. Görevlerini yerine getirirken kanunları doğru bir şekilde uygulamak, delilleri hukuka uygun bir şekilde toplamak ve hukuki güvenceleri sağlamak önemlidir.

6.3.5. Yakalama Emri: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Düzenlemeler ve Yetkiler

Yakalama emrine dayalı yakalama şekli iki türden meydana gelmektedir. Birincisi tutuklama müzakeresine dayanarak verilen yakalama, ikincisi ise tutuklama müzakeresi olmayan yakalama emri olarak yer almaktadır. CMK'nın 98. maddesinde yakalama emri ve sebepleri düzenlenmiştir bu kapsamda soruşturma sürecinde çağrı üzerine gelmeyen ya da çağrı yapılmayan şüpheli kişi

hakkında, cumhuriyet savcısı tarafınca istenilen talep üzerine sulh ceza hâkimi tarafınca yakalama emri düzenlenebilmektedir. Diğer yandan tutuklama talebinin reddine itiraz durumunda itiraz mercii tarafınca da yakalama emri düzenlene bilmektedir. Yakalanmış bir durumda iken kolluk güçlerinin elinden kaçan şüpheli kişi ya da sanık ceza infaz evinden ya da tutukevinden kaçan tutuklu kişi veya tutuklu hakkında cumhuriyet savcısını ve kolluk güçleri yakalama emri düzenleyebilmektedir. Kısaca konu toparlandığında yeni CMK'nın yakalanan ve kolluk görevlilerinin elinden kaçan sanık ya da şüpheli kişinin ve ceza infaz kurumundan, tutukevinden kaçan hükümlü ya da tutuklu hakkında savcı ve kolluk güçlerine yakalama emri düzenleme yetkisinin tanındığı görülmektedir. Bunun dışında diğer durumlarda yakalama emri sadece soruşturma sürecinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma sürecinde davaya bakan hâkim ya da mahkeme düzenleyebilmektedir (Arslan, 2006).

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90/6 maddesi, yakalama emriyle ilgili bir durumun ortadan kalkması durumunda yakalama emrinin hemen iadesini öngörmektedir. Bu durum, ilan eyleminin gerçekleştirilmesi sebebiyle veya yakalama emrinin asıl amacının gerçekleşmesiyle ortaya çıkabilir. İlanın yerine getirilmesi veya yakalama emrinin amacının ortadan kalkması durumunda, mahkeme, hâkim veya cumhuriyet savcısı, yakalama emrinin iadesini talep etmekle yükümlüdür.

Buna ek olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 94. maddesi, soruşturma veya kovuşturma sürecinde yasaklama emri konulan kişinin durumunu düzenlemektedir. Yasaklama emriyle yakalanan kişi, en geç 24 saat içinde yetkili mahkeme veya hâkim karşısına çıkarılmalıdır. Bu süre içinde kişi çıkarılmazsa, aynı süre içinde sulh ceza hâkimi önüne çıkarılması gerekmektedir. Şüpheli, 24 saat içinde hâkim karşısına çıkarılamazsa, en yakın ceza sulh hâkimi önüne çıkarılmalıdır. Sulh ceza hâkimi, yakalanan şüpheliyi serbest bırakmama kararı verirse, en kısa sürede yetkili mahkeme veya hâkime gönderilmek üzere tutuklama kararı çıkarır. Bu tür bir tutuklama kararı "sevk tutuklaması" olarak adlandırılır.

Bu aşamaların tamamlanması, yakalanan kişinin haklarının korunması ve hukuki süreçlerin doğru bir şekilde işlemesi açısından büyük önem taşır. Yakalama emrinin iadesi ve yasaklamaemrine tabi kişinin hukuki süreç içerisinde düzenli bir şekilde mahkeme veya hâkim önüne çıkarılması, hukuka uygunluğun ve adaletin sağlanması için önemlidir (Arslan, 2006).

6.3.6. Yakalama İşlemi Sonrasında Yapılacak İşlemler

Yakalanan şüpheli kişi, suç ayırımı gözetilmeksizin yakalama nedeni ve hakkındaki iddialar hakkında bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme, yazılı bir biçimde sağlanmalıdır. Ancak yazılı

bildirim imkânı bulunmuyorsa, sözlü olarak derhal yapılmalıdır. Şüphelinin, susma hakkına ve müdafiden faydalanma hakkına sahip olduğu da bildirilmelidir. Bu haklar, şüphelinin kendini suçlamaktan korunma ve adil bir şekilde savunma yapabilme hakkını temsil eder.

Ayrıca, yakalama işlemine itiraz etme hakkı da şüpheliye tanınmıştır. Şüphelinin, yakalamaya itiraz etmek istemesi durumunda, bu hakkını kullanması için gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. İtiraz hakkı, yakalamanın hukuki dayanağının veya işlem şeklinin şüpheli tarafından sorgulanması ve gerekirse mahkemeye başvurulması amacıyla kullanılabilir.

Yakalama, yalnızca kaçmaya çalışan şüpheliyi engelleme amacıyla kullanılan bir koruma tedbiridir. Bu nedenle, şüphelinin yakalanmasında zor kullanılması durumu söz konusu ise, zorunlu ve orantılı olması gerekmektedir. Zor kullanma, olayın gidişatına ve şüphelinin direnme gösterip göstermediğine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Kolluk görevlileri, zor kullanma yetkisini kullanırken hukuka uygunluk, zaruriyet ve orantılılık prensiplerine uymak zorundadırlar. Yakalanan şüpheli kişinin haklarına saygı gösterilmesi, adil bir yargılama süreci ve hukuka uygunluk ilkesinin sağlanması açısından önemlidir. Yakalama işlemlerinin yasalara ve hukukun genel prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, bireylerin temel haklarının korunmasını ve adalete erişimini sağlar.

6.3.7. CMK'nın 90/5. Maddesi ve Yakalanan Şüpheli Kişilerin İşlemleri

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90/5. maddesi uyarınca, resmi sıfat taşımayan üçüncü kişiler tarafından veya kolluk görevlileri tarafından yakalanan şüpheli kişilerle ilgili olarak, CMK'nın 90/1. maddesine göre yakalama yapılan durumlarda veya CMK'nın 90/2. maddesine göre yakalama emri düzenlenen durumlarda derhal cumhuriyet savcısına bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda işlemlerin yapılmasını içerir. Bu durumda, resmi sıfat taşımayan üçüncü kişiler tarafından kolluğa teslim edilen veya kolluk görevlileri tarafından yakalanan şüpheli kişi, yakalama işlemleri tamamlandıktan sonra derhal kolluk görevlileri tarafından karakola götürülmelidir. Bu, CMK'nın 90/5. maddesinde "Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek" ifadesinin yer aldığından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, kolluk güçlerinin, cumhuriyet savcısına derhal bilgi aktarabilmek için yakalanan kişiyi zaman kaybetmeden karakola götürmelerigerektilmektedir. Bu düzenleme, hızlı ve etkin bir adli sürecin sağlanmasını amaçlamaktadır. Yakalanan şüpheli kişinin haklarına saygı gösterilerek, hukuki prosedürlerin titizlikle uygulanması önemlidir. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda hareket edilmesi, adil yargılama ilkesini ve hukukun üstünlüğünü koruma amacını

taşır.

Kolluk güçlerinin, telefon aracılığıyla cumhuriyet savcısına bilgi verebileceği durumlarda, yakalanan şahıs hakkında işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması için zaman kaybetmeden karakola götürülmesi avantaj sağlar. Ancak bu süreçte, yakalanan şüphelinin kaçmaması, delilleri yok etmemesi, kendisine ve başkalarına zarar vermemesi için tedbirler alınması önemlidir. Bu bağlamda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 93. maddesi gereği, kolluk güçleri tarafından yakalanan şahsın kaçma veya kendine ve başkalarına zarar verebilecek belirtiler gösterdiği durumlarda kelepçe takılabilir. Bu tedbir, güvenliği sağlamak ve kaçma riskini engellemek amacıyla uygulanır. Öte yandan, resmi bir sıfat taşımayan üçüncü kişiler veya kolluk güçleri tarafından karakola getirilen ve kendi canına veya başkasının canına zarar verebilecek belirtiler gösteren şüpheli kişi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 93. maddesi gereğince zaret haneye alınabilir. Bu önlem, şüphelinin güvenliğini ve başkalarının güvenliğini sağlamak için alınan bir koruma tedbidir. Bu düzenlemeler, adli sürecin düzgün ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yakalanan şüphelinin haklarına saygı gösterilirken, güvenlik ve delillerin korunması da önemlidir. Kolluk güçleri, bu süreçte yasaların belirlediği tedbirleri alarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar (Şencan, 2009).

6.3.8. Cumhuriyet Savcısına Haber Verilmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde soruşturma sürecinde, cumhuriyet savcısı gerçek anlamda idareci konumuna getirilerek etkin bir rol üstlenmektedir. Bu amaçla, CMK'nın 90/5 maddesi, resmi bir sıfat taşımayan üçüncü kişiler tarafından CMK'nın 90/1 maddesi uyarınca yakalanan ve kolluğa teslim edilen veya kolluk güçleri tarafından CMK'nın 90/2 maddesine göre yakalanan şahıs hakkında cumhuriyet savcısına bilgi verilmesi ve emir çerçevesinde işlem yapılması gerektiğini belirtmektedir. Emrin şekli ve yerine getirilmesi konusunda, Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği'nin 6/8 maddesi, yakalanan şahıs ve olay hakkında derhal cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, emrin kapsamında işlem yapılmasını öngörmektedir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen sözlü emir, mümkün olan en kısa sürede yazılı hale dönüştürülmeli ve varsa en hızlı iletişim aracıyla kolluk güçlerine bildirilmelidir. Bu düzenlemelerin amacı, cumhuriyet savcısının soruşturma sürecinde etkin bir şekilde yönetici rolünü üstlenmesini sağlamaktır. Böylelikle, adli süreç daha koordineli ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir (Şencan, 2009).

Ancak, kolluk görevlileri emrin yazılı bir şekle dönüştürülmesini beklemeden sözlü emri yerine

getirerek, yakalanan şahıs ve olaylar hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi sunmalıdır. CMK'nın 161/3. maddesine göre, daha sonra yazılı bir şekilde dönüştürülmesi şartıyla, acil bir durumda cumhuriyet savcısının telefon ile vereceği sözlü emir dahi yeterli kabul edilmektedir. Kolluk görevlileri, yakalama işlemlerini düzenlemenin yanı sıra delil toplama yetkisine sahip değildir. Bu nedenle, gerekli durumlarda ayrıca el koyma ve arama kararı alınması gerekmektedir.

Kolluk görevlilerinin bu şekilde hareket etmesinin sebebi, soruşturma sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Ancak, emir yazılı hale getirilmeden önce bile kolluk görevlileri tarafından yerine getirilen sözlü emirler, mevcut durumun aciliyetini dikkate alarak geçerli kabul edilir. Bu şekilde, cumhuriyet savcısının direktifleri anında uygulanabilir ve adli süreç kesintiye uğramadan devam eder (Şencan, 2009).

6.3.9. Kanuni Hakların Bildirilmesi

Kolluk güçleri tarafınca yakalanan şüpheli kişilere sahip oldukları hakların kendilerine bildirilmesi gerekliliği, 1963 tarihinde Miranda- Arizona davası ile “haklarını öğrenme hakkı” şeklinde Amerikan hukukunda kabul gören yakalama ile alakalı bir haktır. Kolluk dışında yeralan bireyler yakalama yaptıklarında, bu hakları bildirmek ile yükümlü değildirler. Şüpheli kişiyi yakalayan kolluk güçlerinin bu bildirim yapmakla yükümlüdürler. Bu bildirim, şahsı sahip olduğu haklarını anlayabileceği şekilde anlatılarak yapılması gerekmektedir. Yakalanan şahıs, bu bilgileri kavrayabilecek veya anlayabilecek durumda değilse, avukatına ya da kanun temsilcilerine bu bilginin aktarılması gerekmektedir. Yakalama sebebi ve şüphelinin hakkındaki suç istinadının şahsa bildirilmemesi, devletten manevi ve maddi anlamda tazminat istemesine neden olacaktır. Mevzuatta, yakalanan şahsa yakalamanın yapıldığı anda bildirilmesi düzenlenmemiştir. Bu bildirim gerçekleştirilmemesi durumunda şahıs duraksama yaşayacaktır. Yakalanan şahıs, içinde yer aldığı psikolojik ortam nedeni ile haklarını anlamakta zorluk çekebilir. Bu haklarını bildirim, biçim olarak ve yalnızca evrak üzerinde kalmamalı ve ayrıca şüpheli kişiye sahip olduğu haklarını çok iyi anlamalı ve öğrenmelidir. Bunları gerçekleştirmenin yolu, şüpheli görülen kişiye haklarını anlayıp anlamadığını sormaktır. Şüpheli kişinin, kullanılan dili anladığını gösteren herhangi bir delil yer almıyorsa, bu şahsa dil tercümesinin anladığı dilde gerçekleştirilmesi mecburidir. Nitekim CMK m. 97. yakalanan şüpheli kişinin haklarını tam manası ile anlatıldığının yakalama tutanağına yazılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Hakların şüpheli kişiye öğretilmesi, hukuk devleti olmasın ve adil bir şekilde yargılamanın ilkesi gereğidir (Varol, 2020).

Şüpheli kişiye haklarının hatırlanmaması nedeni ile güç bir duruma getirilmesi, insan onuruna

dokunulmazlık ilkesine aykırılık meydana getirecektir. Masumiyet karinesi, bir kişinin suçlu olduğu sabit görülünceye kadar suçlu olarak kabul edilmemesidir. Anayasa'nın 38. Maddesi gereğince güvence altına alınan bu esas, bütün kamu kurumlarını bağlamak ile birlikte, ilk olarak soruşturma ve kovuşturma makamlarına yönelik olmaktadır. Hakları bildirmek ile yükümlü olan kolluk güçleri, şüpheli kişiye susma hakkına sahip olduğunu bilse bile, bu hakların kendisine bildirmek ile yükümlüdür. Şüpheli kişinin veya sanığın içerisinde yer aldığı kültürel ve sosyal hali ne şekilde olursa olsun, bu aydınlatma yükümlülüğünün yapılması gerekmektedir. Bazı ceza muhakemesi faaliyetleri öncesinde susma hakkına sahip olduğu belirtilmelidir. Bazı ceza mahkemeleri işlemler öncesinde susma hakkını hatırlatılması gerekliliği CMK m.147/ 1-e hükmü gereğince ifade alma ve sorgulama esnasında, ayrıca CMK'nın 191/ 3-c hükmü gereğince duruşma öncesinde zorunlu kılmaktadır. Susma hakkına sahip olan ve yakalanan şüpheli şahıs, hakları bildirmeden kendi iradesi dışında konuşmak zorunda bırakılırsa bu biçimde sağlanan deliller hukuka aykırı olacaktır. Susma hakkı uluslararası insan hakları ile ilgili belgelerde yer almaktadır.

Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesinin g bendi, kişinin kendi aleyhine tanıklık etmeye ya da suçu itiraf etmeye zorlanmaması hakkını ifade etmektedir. Bu hüküm, bireylere kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer tarafından baskı veya zorlama yoluyla ifade verme konusunda baskıya maruz kalmama hakkı tanımaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 217/2. maddesine göre, kanuna aykırı bir şekilde elde edilen bulgular delil olarak kullanılamaz ve suç, yasalara uygun bir şekilde elde edilen delillerle ispatlanabilir. Bu hüküm, adil bir yargılama sürecini sağlamak amacıyla kanuna aykırı delillerin kullanılmasını önlemektedir. Bu hükümler doğrultusunda, şüpheli kişiye hakları bildirilmeden alınan ifade, herhangi bir şekilde delil olarak kullanılamaz. Şüpheli kişi, ifade verme sürecinde haklarının farkında olmalı ve zorlama veya baskıya maruz kalmadan özgür iradesiyle ifade verebilmelidir.

6.3.10. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi

Gözaltına alınan ve yakalanan veya gözaltı süresi uzatılan sanık ya da şüpheli kişinin hali, cumhuriyet savcısının emri ile bir yakınına ya da belirlenen bir kişiye gecikmeden haber iletilecektir (CMK m. 95/1). PYSK m. 13/5. maddesinde “Kişinin yakalandığı, istediği kanuni yakınlarına derhal bildirilir.” biçiminde bir düzenleme getirilmiştir. Bildirim yapılmasının amacı, yapılan bu yakalama emrine karşı hem yakınlarına hem de şüpheli kişiye gerekli müracaatları gerçekleştirmeleri kapsamında imkân sunmaktadır. Burada belirtilen haber sunulacağı bildirilen “yakın” kavramı, akraba dışında yer alacak bireyleri de içerecek şekilde geniş bir biçimde yorumlanmalıdır. Anayasanın 19. maddesinde yakalanan şüpheli kişinin akrabalarına hızlı bir

şekilde bildirilmesi öngörülmekte ve herhangi bir şekilde merciinin kararına bağlı tutmamıştır. CMK'nın 95/1 de yer alan düzenleme, gecikmeden haber vermesini öngören anayasa hükmünü daraltmıştır. Bu durumda, cumhuriyet savcısının emri olmaksızın bir bildirim yapılamayacaktır. Yabancı bireyler ile ilgili olarak, konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi de bir düzenleme yapılmıştır. Buna uyumlu bir şekilde, yakalama yapılan şüpheli kişinin yabancı olması halinde, yazılı olarak karşı çıkılmadığında vatandaşı olduğu ülkenin konsoloslughuna bildirim yapılması gerekmektedir. (CMK m. 95/2). Kanun, yabancılara tanınan bildirimden vazgeçme hakkını vatandaşlara tanımıştır. Konu ile alakalı uluslararası sözleşme, yakalaması yapılan şüpheli kişinin istemesi halinde kendisini gönderen devlet konsoloslughuna haber verilmesi gerekliliği düzenlenmiştir (Varol, 2020).

6.3.11. Yakalama Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler

Gerçekleştirdikleri suçlar nedeniyle kovuşturma ve soruşturma şartları özel kanunda ifade edilen ya da istisnai hükümlere tabi olan kişilerin yakalanmaları durumunda, istisnai bir karakter taşırlar. Bu durum, bazı kişilere tanınan ayrıcalıklar veya dokunulmazlıklar sebebiyle ortaya çıkar. İşte bazı örnekler:

Diplomatik Dokunulmazlık: Diplomatik temsilciler, yabancı devletlerin temsilcileri veya uluslararası örgütlerin üyeleri gibi bazı kişilere diplomatik dokunulmazlık tanınmaktadır. Bu kişiler, kendi ülkelerinin yasalarına tabi olmaktan kısmen veya tamamen muaf tutulurlar. Dolayısıyla, bu kişilerin yakalanması ve yargılanması belirli prosedürlere ve izinlere tabi olabilir.

Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organının üyelerine tanınan yasama dokunulmazlığı, bazı suçlardan dolayı tutuklanmalarını veya yargılanmalarını kısıtlayabilir. Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin parlamentoda bağımsızlık ve etkinliklerini korumalarına yardımcı olmak amacıyla verilir. Ancak, bu dokunulmazlık bazı istisnai durumlar dışında suç işleyen milletvekillerinin yargılanmasını engellemez.

Mesleki İmtiyazlar: Bazı meslek gruplarına mensup kişiler, mesleki imtiyazlar ve ayrıcalıklarla korunabilir. Örneğin, hâkimler, savcılar, avukatlar gibi adli görevlerde bulunan kişilere mesleki imtiyazlar tanınır. Bu kişilerin yakalanmaları ve yargılanmaları özel prosedürlere tabi olabilir veya mesleki organları tarafından incelenir.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, bazı kişiler özel statüleri veya görevleri nedeniyle suç işlemeleri durumunda farklı yargılama prosedürleri veya kısıtlamalarla karşılaşabilirler. Ancak, bu durumlar

da hukukun üstünlüğü ilkesi ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilir. Dokunulmazlık veya imtiyazlar, suç işleyen kişilerin sorumluluklarını yerine getirmelerini engellememelidir ve bu kişiler de hukuki sürece tabi tutulmalıdır.

6.3.12. Çocuklar

Çocukların cezai sorumlulukları bakımından ele alındığında Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ilk gereğince, kanunda ifade edilen haksız bir fiil işlediğinde 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumlulukları yoktur. Bu bireyler hakkında, ceza soruşturması yapılamamakta fakat çocuklara özgü olarak güvenlik önlemleri uygulanabilir. 272. maddede 12-15 ile 15-18 yaş aralığındaki çocukların işledikleri haksız suçlardan doğan cezai sorumluluğu, yetişkin kişilere nazaran hafifletilmiştir. Yukarıda belirtilen hüküm TCK md. 33 kapsamında, 15 yaşını doldurmamış dilsiz ve sağır çocuklar için de geçerli olmaktadır. 15-18 ile 15-18 yaş aralığındaki dilsiz ve sağır olarak yer almayan kişilere nazaran daha hafif düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Gözaltına alma, yakalama, ifade verme yönetmeliğinin 19.ncu maddesi gereğince çocuklar ile alakalı özel hükümler içermektedir. Bu istisnai olarak çocukların sadece suç ve kimlik tespiti yapılması için yakalanma durumudur. Bu kişiler kimlik tespitinin hemen ardından serbest bırakılmaktadır. Bunun yanı sıra tespiti yapılan kimlik mahkeme hâkimi tarafınca y ada başkanı tarafınca önlem kararı alınması için hızlı bir biçimde cumhuriyet savcısına iletilir.

Konu on iki yaşını dolduran fakat on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar için ifade edilmesi gerektiğinde; 12 yaşını doldurmuş olan ve ancak 18 yaşını doldurmamış olanlar suç nedeni ile yakalanabilirler. Bu çocuklar, müdafiyeye ile yakınlarına haber vererek hemen cumhuriyet savcısına sevk edilir. Bunlar ile alakalı soruşturmayı cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği cumhuriyet savcısı tarafınca sürdürülür (YGAİY md. 19/b) on iki yaşını dolduran ve on sekiz yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumlulukları yer aldığı içindir ki yakalanmaları mümkün olmaktadır. Suça yönelen çocuklar hakkında yapıla soruşturma, cumhuriyet savcısı ve çocuk bürosu görevlileri tarafınca bizzat yapılır (ÇKK md. 15/1). CMK ve ilgili yönetmelik gereğince, çocuklara dair gerçekleştirilecek olan usul ve işlemler özel hükümlere tabi olmaktadır. Çocuklar psikolojik bakımdan mağdur olmamaları için bahsi geçen hükümlerin icra edilmesinin ardın sıra topluma uyum sağlamaları ve çocukların tam manada ıslah olmaları bakımından bunun gibi özel hükümlerin yer alması mecburidir. Şöyle ki; çocuğun gözaltına alındığında anne ve baba vasilerine bildirilmektedir. Müdafî hazır bulundurma koşulu ile şüpheli çocuğun ifadesine başvurulmaktadır.

CMK'nın 185/2 maddesi uyarınca, çocuk şüphelinin anne ve babası veya vasisi, kendisinin yararına aykırı olmadığı veya kanuni bir engel olmadığı durumlarda ifade alınırken hazır bulunma hakkına sahiptirler. Bu düzenleme, çocuğun yasal temsilcilerinin ifade sürecine katılmasını ve çocuğun haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Çocuklar, gözaltı durumunda yetişkin suçlulardan ayrı nezarethanelerde tutulmaktadır. Bu önlem, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak korunmasını ve yaşlarına uygun şartlarda tutulmalarını sağlamaktadır. Böylece çocuklar, suçlama süreci boyunca güvenli ve destekleyici bir ortamda bulunurlar. Çocuklarla ilgili suçlamalar büyük kişilerle ilgili suçlamalarla birlikte ele alındığında, soruşturma sürecinde çocukların dosyaları ayrılarak ayrı ayrı değerlendirilir. Bu sayede çocukların hakları ve özel ihtiyaçları gözetilir ve çocuklar için adil bir yargılama süreci sağlanır.

6.3.13. Dokunulmazlığı Olanlar

Diplomatik misyonlarının çalışma şartlarının yeterli seviyede olması ve çalışmaların sürdürülebilir olması, uluslararası hukuk evrenselliği ve uluslararası bağlantıların devam ettirilmesi bakımından çok önemlidir. Yoksa uluslararası ilişkileri sürdüren birimler diplomatik misyonlar ve faaliyet gösterenlerdir. Bu gibi sebeplerden dolayı diplomatik temsilciler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde baskı görmeksizin görevlerin sürdürmeleri için birtakım ayrıcalıklar tanınmıştır. Tanınan bu ayrıcalıklar konu bakımından önemli olan kısmı diplomatik temsilcilerin yakalanamaması, gözaltında tutulamaması veya göz altına alınamamasıdır. Diplomatik görevlilerin yer aldığı ülke, görevlilerin bu ayrıcalıklardan yararlanması ile yükümlüdür fakat bunu ifade etmek gerekir ki bu kişiler yaşamış oldukları ülkenin kurallarını ihlal ettiklerinde istenmeyen kişi olarak ilan edilmektedirler. Bu kişilerin ülkeyi hemen terk etmesi istenebilmektedir. Elçiler atanmış oldukları ülkelerin sınırları dışında sayılmakta ve bu çerçevede çalıştıkları ülkenin iç hukukundan bağımsızdırlar. İşlenen suç görmezden gelinecek özellikte ise bu halde suç, ya görmezden gelinmeli veya kişinin o ülkeyi terk etmesi istenmelidir. Diplomatlar devlet başkanlarını temsil etmesi neden ile, devlet başkanı imtiyazlarına sahip olması dokunulmazlıktan yararlanması gerekmektedir.

Yaygın bir biçimde katılınan görüş ise ülkelerini temsil eden diplomatların, temsil etmiş olduğu ülkede, yapacakları görev nedeni ile dokunulmazlıktan yararlanması şarttır. Diplomatik faaliyetler hakkında Viyana Sözleşmesinde, diplomatik çalışanların hiçbir şekilde göz altına alınmayacağı belirtilmekte ayrıca diplomatların görevlerini yerine getirirken yaptıkları eylemler nedeni ile ülkenin adli ve idari makamlarının yargısına tabi olmadıkları hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen bu anlaşma Türkiye tarafınca kabul edilmiş ve de iç hukukun bir parçası olarak yer almaya

başlamıştır. Diplomatik personel dışında yer alan yardımcı görevleri yerine getiren çalışanlar ise bu dokunulmazlık kapsamında yer almamaktadırlar. Diplomatik olarak yer almayan askeri görevde yer alan veya ilgili ülkeler arası anlaşma kapsamında görevde olmak şartı ile sair diğer görevlerde bulunan yabancı hukuki statüsünde buraya ilave etmekte fayda bul bulunmaktadır. Devletlerarasında gerçekleştirilen ikil ya da çok taraflı anlaşmalar gereğince, yabancı devletlerin bu türdeki görevlileri, aynı diplomatik temsilcilerin bağışıklığında yer aldığı üzere muhakeme işlemlerinde muaf tutulmaktadır. İlgili kişilerin dokunulmazlığı haiz olma koşulu yer almaktadır. Bu unsur doğal bir sonuç itibari ile dava engeli teşkil etmekte ve söz konusu ayrıcalık, devletlerarasında ilişkilerin daha sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi ayrıca stratejik ortaklıkların geliştirilmesi gayesi ile ortaya çıktığı açıktır.

6.3.14. Milletvekilleri

Yasama dokunulmazlığı bulunan milletvekilleri asılsız ya da keyfi bir biçimde ceza soruşturmasından korumaktadır. Yasama dokunulmazlığında amaç, milletvekillerinin, yürütme organı tarafınca tahrik edilebilecek ceza soruşturması, geçici bir süre kapsamında olsa bile görevlerinden uzaklaşmasını engellemektedir. Dokunulmazlık günümüzde temel anlamı, muhalefette yer alan milletvekillerinin yürütme gücünün bir bütün şekilde olanaklarına sahip iktidar çoğunluğuna korumaktadır. Bu doğrultuda, yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin kişi hürriyetine ayrıca güvenlikleri güvence altına almakta yasama sorumsuzluğu korumasını tamamlayıcı bir işlev görmektedir. Anayasanın 33. maddesine göre, seçim sonrası ya da öncesi bir suç işlemesi ve bunun ileri sürülmesi bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadığı sürece tutulamaz, yargılanamaz, sorgulanamaz, tutuklanamaz. Fakat ağır cezayı gerekli kılan suçüstü halleri ve seçim öncesinde soruşturmaya başlanılmış ise Anayasanın 14. maddesi gereğince durumları bunun dışında tutulmaktadır. Maddede yer alan “tutulamaz” ibaresi, istisna tutulan iki durum dışında milletvekillerinin yakalanamayacağına bir şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda şunu da hemen belirtmekte fayda var, Anayasa milletvekili hakkında gerçekleştirilemeyecek mahkeme işlemlerini tahdidi bir biçimde saymıştır. Bunun dışında yer alan bir halde usul işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca şu unsurun hemen belirtilmesi gerekir ki, Anayasa millet vekilleri hakkında gerçekleştirilemeyecek mahkeme faaliyetlerini tahdidi bir şekilde saymıştır.

Tüm bunların dışında bulunan usul ve işlemlerin yapılması gerekmektedir. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konu bahis olduğunda, meclisin milletvekili hakkında ileri

sürülen iddialar hakkında bilgi sahibi olmaları, verilecek kararlar açısından büyük rol oynamaktadır. Bu açıdan adli makamlarca ileri sürülen iddialar üzerine delil toplanması, suçun belirlenmesi ve soruşturma yapılması için milletvekilinin ifadesine başvuru yapılabilmektedir. Öyle ki, ikamet ettiği yerde aram bile gerçekleştirilebilir (Albayrak, 2010).

YEDİNCİ BÖLÜM

7. HAKSIZ YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA, ARAMA, ELKOYMA VE TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT

Teminatlar, suçu henüz kesinleşmemiş veya suçu işlediği sabit olmayan kişilere uygulanan tedbirlerdir. Ancak, bu tedbirlerin uygulanması bazen yanlış eylemlere veya hatalı kararlara yol açabilir. Herhangi bir hukuk sisteminde, hata yapılması veya yanlış karar verilmesi mümkündür. Ceza davaları ise genellikle kamu yararını ilgilendiren konular olduğundan, koruma tedbirlerinin uygulanmasından kaynaklanan zararların, kişilerin lehine olacak şekilde devlet tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu tazminatlar, yanlışlıkla hapsedilen veya haksız yere tutuklanan kişilerin yaşadığı maddi ve manevi zararları karşılamayı amaçlar. Bu zararlar arasında kaybedilen iş fırsatları, itibar kaybı, psikolojik travmalar ve ailevi sorunlar gibi birçok etken yer alabilir. Devletin, hukuki sistemdeki hataların sonuçlarını telafi etmek için tazminat mekanizmaları oluşturması, adaletin sağlanması açısından büyük önem taşır. Bu şekilde, hukuk sisteminin doğru işlemesi için gerekli güvenceler sağlanırken, aynı zamanda insan haklarının korunması ve adil bir yargılama sürecinin temin edilmesi hedeflenir.

Yasayı çiğnedikleri için tutuklanan veya hapsedilenlere tazminat verilmesi fikri uzun yıllar önce doktrinde ileri sürülmüştür ve savunulmuştur. Birçok Batılı ülke yaklaşık bir asır önce konuyla ilgili yasalar çıkarmıştır. Örneğin; Macaristan 1898'de, İsveç 1886'da ve Almanya'da. 1898'de yasadışı bir şekilde tutuklanan ve gözaltına alınanlar için tazminat talep etti. 20. yüzyılda bu konuda yasa çıkaran diğer ülkeler arasında Kaliforniya, Meksika, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Çekoslovakya ve Yugoslavya bulunmaktadır. 1862'de Belçika'da önerilmesine rağmen, Tazminat Yasası ilk olarak Portekiz'de tanıtıldı. Alman hukukuna göre, genel bir kural olarak, ceza davasıyla suçlanan kişilerin kamu düzeni adına bu tedbiri kabul etmelerine izin verilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu, kusursuzluk kısmi kusursuzluk ilkesine dayanan tazminat ilkesini teyit etmektedir. Bazıları kurumu savunur, bazıları kusurlu olduğunu iddia eder. Tazminata hükmedilmesinin hukuken sorun yaratacağını savunanlar, tazminatı kabul etmekle yargı makamlarının tazminatın adaletsiz olduğunu ve yargı bağımsızlığını zedelediğini kabul etmelerine karşın, bu görüşlere katılmamak mümkün değil. Tazminat ödenmesinin mahkemenin bağımsızlığını etkilediği görüşü kabul edilemez. Devlet sorumlulukları en son düzenlemelerin yerine geçmez. Tutuklama ve gözaltı gibi koruyucu önlemlerin gerekliliği ve önemi artık herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu önlemlerin uygulanması konusunda karışık görüşler var, ancak bu önlemleri telafi edecek bir sistem hala yürürlükte değil. Bu nedenle, bu

önlemlerin alınması ve uygulanması zorunludur. Ancak, bu önlemlerin henüz suç teşkil etmediği ve kamu yararına uygulandığı unutulmamalıdır.

Bunun özgürlüğün kısıtlanması açısından da olumsuz olduğu açıktır. Bununla birlikte, bu önlemler, önlemlerin yararlarının olası dezavantajlara ve olumsuz sonuçlara karşı tartılması gerektiği gerçeğiyle korunmaktadır. Ayrıca, hasarı oluşmadan önce önleyecek ve zararı tazmin edecek bir mekanizmaya sahip olunması gerekli görülmektedir. İlki ile ilgili olarak, tutuklama ve tutuklama kuralları Anayasa ve kanunla sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve kanunda tutuklama kararının ancak yargı kararıyla verilebileceği bir mekanizma geliştirilmiştir. Diğer bir mekanizma ise haksız veya hukuka aykırı tutuklama ve gözaltı için tazminattır.

66 Sayılı Kanun'a ek olarak, sadece arama ve el koyma nedeniyle doğabilecek zararlar da tazmin edilebilmektedir. Ancak, tazminata hak kazanan olaylar sadece hukuka aykırı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma ile sınırlı değildir. Diğer koruma araçlarının kullanılmasından kaynaklanan zararlar da tazmin edilmelidir. Bu durumda, yanlışlıkla hapsedilen veya haksız yere tutuklanan kişilerin yanı sıra, hukuka aykırı arama ve el koyma nedeniyle zarar gören kişiler de tazminat talebinde bulunabilirler. Örneğin, kişisel eşyalarının hukuka aykırı bir şekilde elinden alınması sonucunda maddi değer kaybı yaşayan bir kişi, bu zararını tazmin edilmesini talep edebilir. Tazminat talepleri, hukuka aykırı eylemlerin doğrudan sonucu olan zararlarla sınırlı kalmamalıdır. Diğer koruma araçlarının kullanılmasından kaynaklanan zararlar da dikkate alınmalıdır. Örneğin, haksız gözaltı veya tutuklama nedeniyle kişinin işinden ayrılmak zorunda kalması veya itibar kaybı yaşaması gibi durumlar da tazminat talepleri için geçerli olabilir. Bu şekilde, tazminat mekanizmaları hukuk sisteminin işleyişinde adaletin sağlanması için önemli bir rol oynar. Tazminat, hukuka aykırı eylemlerin mağdurlarına telafi edici bir mekanizma sunarak, insan haklarının korunmasına ve haksız yere zarar gören kişilerin haklarının iadesine yardımcı olur.

Tazminat Kavramı

Borç ilişkileri borcun kaynağı gereğince yasalardan, sözleşmelerden ve haksız fiillerden dolayı ortaya çıkabilir. Haksız fiil, bir kişiye kusurlu olarak hukuka aykırı bir biçimde zarar verme sonucunda ortaya çıkan borç ilişkisidir. Ceza hukuku kapsamında tehlike ve teşebbüs cezalandırılabilmesine rağmen özellikle hukuk doğrultusunda problemlerin doğması için zararın meydana çıkması şarttır ayrıca ortada bir zarar yok ise hukuki bir sorumluluk olmayacaktır.

Tazminat, bireyin kişilik haklarında ya da mal varlığında kendi iradesi haricinde ortaya çıkan azalmanın telafi edilmesi için, sorumlu olan kişi veya kişilerin yerine getirmesi gerekli olan

edimler olarak açıklanmaktadır. Hukukta tazminat unsuru her zaman para şeklinde belirlenmeye bilir. Mesela, eşine ait olan ziynet eşyasını alan bir eş aldığı ziynet eşyaları geri vermesi aynen tazmin şeklidir. Saldırı neticesinde meydana gelen zararın tazmini haksız fiil sorumluluğunun bir neticesidir. Haksız saldırı yapılan kişi zararın tanzim edilmesi ile yükümlüdür. Haksız saldırı yapan birey, zararı kendisi tanzim eder ve zarar gören birey de bunu kabul ederse bu halde genel esaslara göre tanzim şekli yapılmış olur. Fakat haksız saldırı yapan birey zararı karşılamak istemediğinde tazminat kurumu devreye girerek ve tazminat davası açılmaktadır (Ünver ve Hakeri, 2006).

Tazminat davası hem maddi hem de manevi zararların telafi edilmesini sağlayabilir. Koruma önlemleri bağlamında tazminat kavramı ele alındığında, önemli bir husus olarak koruma tedbirlerinin başlangıçta haklı görünmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak, ilerleyen yargılama sürecinde, başlangıçta haklı gibi görünen tedbirlerin haksız olduğu ortaya çıkarsa, bu haksız veya hukuka aykırı tedbirlerden zarar gören kişilerin bu zararlarının nasıl karşılanacağı sorunu ortaya çıkar. Tazminat davası, haksız veya hukuka aykırı koruma tedbirleri sonucunda zarar gören bireylerin haklarının iadesini sağlar. Bu dava, zarar gören kişilerin hem maddi zararlarını, örneğin maddi kayıpları veya maliyetleri, hem de manevi zararlarını, örneğin itibar kaybı veya psikolojik travmaları, tazmin edilmesini hedefler. Bu durumda, zarar gören bireyler, haksız veya hukuka aykırı koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararlarını tazminat davasıyla talep edebilirler. İlgili yargılama süreci ve mahkeme kararları doğrultusunda, zararın miktarı ve tazminatın şekli belirlenir (Ünver ve Hakeri, 2006).

Maddi ve Manevi Zarar Kavramı

Zarar denildiğinde akla ilk defa maddi zararlar ortaya çıkmaktadır. Fakat zarar kavramı maddi zararı aşacak şekilde geniş bir kapsamda düşünülmeli ve manevi zararları da içerecek biçimde ele alınmalıdır. Geniş kapsamda zarar, hukukun koruduğu bütün manevi ve maddi varlıklara dönük olarak gerçekleşmiş olan saldırılardan sonra ve önceki durumlar arasındaki çeşitlilik olarak adlandırılabilir. Çeşitli bir biçimde ifade edecek olursak, zarar terimi dar manası ile yalnızca maddi zararı ifade ettiği, geniş manada ise şahıs varlığı haklarına zarar veren ve manevi zararı da kapsadığı biçimde, manevi zararı da içine aldığı kabul edilmektedir. Maddi zarar, bir bireyin maddi ya da para ile ölçülebilen varlıklarında rızasının haricinde ortaya çıkan azalmadır. Malvarlığı fiilen azalma olsa bile mal varlığında bir yükseliş olması gerektiği durumda beklenen yükselişin zarar verici bir eylem nedeni ile yapılmaması durumunda da maddi zararın ortaya çıktığı kabul edilmektedir. (Oğuzman ve Öz, 2010).

Zarar veren faaliyetler nedeni ile gerçekleşmemesi durumunda maddi zararın oluştuğu kabul edilmektedir. Maddi zarar, mağdur olan kişinin malvarlığı ile zarar verici netice hiç gerçekleşmemiş olsaydı mal varlığı değerleri kapsamında gerçekleştirilen karşılaştırma neticesinde tespit edilen fark olarak da belirlenebilmektedir. Maddi zararın meydana gelmesi için, bir bireyin malvarlığında o bireyin kendi iradesi haricinde azalma ortaya çıkarabilir. Bu açıklamaya göre maddi zarar ortaya çıkması için üç faktör birlikte yer almaktadır. İlk olarak bireyin bir malvarlığı yer alması gerekmekte, ikinci olarak bu malvarlığında bir eksiklik oluşmuş ise ve son olarak da bu eksilmeler mal sahibinin düşüncesinin dışında ortaya çıkmaktadır. Malvarlığı olarak bahsi geçen bir bireyin para ile ölçülen bütün hukuki değerleri olarak yer almaktadır. (Eren, 2012).

Malvarlığındaki eksilme, bir bireyin sahip olduğu malvarlığının azalması anlamına gelir. Bu azalma, malvarlığını oluşturan aktif değerlerde hakların yok olması, değerinde düşüş veya borçların yükselmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bireyin malvarlığındaki eksilme, malvarlığının sahibinin iradesi dışında gerçekleşmelidir. Malvarlığındaki eksilme durumu, bireyin maddi zararının bir göstergesidir. Eksilme, kişinin mülkiyet hakkına dayanan malvarlığında bir kaybı ifade eder. Bu kayıp, malvarlığına ilişkin aktif değerlerin azalması veya değerinin düşmesi, pasif değerlerin yükselmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Malvarlığındaki eksilme durumu, hukuka aykırı eylemler veya haksız fiiller sonucunda meydana gelebilir. Bireyler, malvarlığındaki eksilmenin haksız veya hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiği durumlarda, ilgili kanunlar çerçevesinde tazminat talebinde bulunabilirler (Eren, 2012).

7.1. Tazminat Hukuku'na Genel Bakış

Tazminat, genel anlamıyla "zarar karşılığı ödenen para veya değer" olarak tanımlanır. Hukuki bir kavram olan tazminat, bir kişinin haklarına veya hukuki değerlerine haksız veya hukuka aykırı bir şekilde zarar verildiğinde, mağdurun bu zararı telafi etmek veya tazmin etmek için ödemesi gereken tutarı ifade eder. Zararın temel bir şart olduğu tazminat kavramında, tazminat ile zarar arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.

Tazminat için genellikle bir önkoşul, hukuka aykırı bir zararın varlığıdır; aksi takdirde sorumluluk kabul edilmez. Türk Borçlar Kanunu'nun 9. maddesi, "Haksız ve hukuka aykırı olarak bir başkasına zarar veren kimse, bu zararın tazminini üstlenir" şeklinde hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm zarar kavramını içermekle birlikte, Türk Medeni Kanunu ve doktrinde zararın tanımı yapılmamıştır. Zarar kavramı, teorik ve pratik olarak, "kişinin iradesine veya iradesine karşı haksız

bir fiil sonucunda mal veya korunan deęerinin azalması" şeklinde geniş bir anlamda tanımlanmaktadır.

Tazminat konusuyla ilgili olarak zararın varlığı ve tazminatın hesaplanması, hukuk sistemi ve ilgili kanunlar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Zararın belirlenmesi ve tazminat taleplerinin deęerlendirilmesi, yargı organları tarafından yapılan bir süreçtir.

"Dar olarak tanımlanmış zararlar" ve "geniş olarak tanımlanmış zararlar" terimleri, tazminat konusunda kullanılan kavramlardır. Dar tanımlı hasar, genellikle fiziksel hasarın ortadan kaldırılması anlamına gelirken, aynı zamanda maddi hasarı da ifade edebilir. Örneğin, bir kişinin aracının bir kaza sonucu hasar görmesi, dar tanımlı hasar olarak kabul edilebilir. Bu durumda, tazminat talebi genellikle aracın tamir veya yerine konulmasıyla ilgili olacaktır.

Diđer yandan, geniş olarak tanımlanmış zararlar, fiziksel hasarın yanı sıra maddi olmayan zararları da içerebilir. Örneğin, bir kişinin itibarının zedelenmesi, manevi acı çekmesi veya psikolojik sıkıntı yaşaması gibi durumlar geniş olarak tanımlanmış zararlara örnek olarak verilebilir. Bu tür zararlar, kişinin duygusal veya psikolojik sağlığını etkileyen etmenlerdir ve tazminat talepleri genellikle manevi tazminat olarak adlandırılır.

Tazminat davalarında dar ve geniş olarak tanımlanmış zararlar arasında bir ayırım yapılarak, zararın türüne ve talep edilen tazminat miktarına göre deęerlendirme yapılır. Bu ayırım, hukuk sistemi ve ilgili kanunlar tarafından belirlenen kurallar ve örneklerle desteklenir. Zarar kavramı, hukuk sistemlerinde geniş bir yelpazeyi kapsayan bir kavramdır. Zararın tanımı ve tazminatın kapsamı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Örneğin, Fransız, Alman ve Avusturya hukuk sistemleri, manevi zararları da içeren geniş bir manevi tazminat kavramını benimserken, Türk ve İsviçre hukuk sistemleri daha spesifik bir yaklaşım sergilemektedir. Türk ve İsviçre hukuk sistemlerinde tazminat kavramı, genel olarak zararın türlerine göre ayrıştırılarak ele alınır. Fiziksel zararlar, kişinin bedensel bütünlüğüne veya mal varlığına verilen zararları ifade ederken, manevi zararlar, duygusal acı, itibar kaybı, ruhsal sıkıntı gibi immaterial deęerlere yönelik zararları içerir.

Tazminatın miktarının belirlenmesi, zararın ortaya çıkmasından önceki durum ile zararın ortaya çıktıktan sonraki durumun karşılaştırılmasıyla yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda, zararın miktarı belirlenerek tazminat hükmü verilir. Tazminatın amaçlarından biri, mümkün olduğunca tam bir kompanzasyon sağlamaktır, yani zarar görenin zararını karşılamaktır. Türk ve İsviçre yasalarına göre, tazminata ilişkin kararlar genellikle hakimlerin takdirine bağlıdır. Hakimler, delilleri deęerlendirerek adaletin gereęi olarak tazminat miktarını belirlerler. Bu takdir yetkisi, hukukun

genel adalet ilkesi çerçevesinde kullanılır ve adil bir tazminatın sağlanmasına yönelik hedeflenir.

Türk ve İsviçre hukuk sistemlerinde, tazminat davalarında hâkimlere geniş takdir yetkisi tanınmaktadır. Bu yetki, tam tazmin ilkesi doğrultusunda vaka bazında değerlendirilmektedir. Ancak, genel bir değerlendirme yapmak da uygundur. Bu hukuk sistemlerinin temel amacı, mağdurları zenginleştirmek veya failleri cezalandırmak değil, zararları tazmin etmektir. Dolayısıyla, haksız fiillerde "tam tazmin" ilkesi geçerlidir. Tam tazmin ilkesine göre, zarar veren olaydan kaynaklanan hak veya değerlerin, zarar oluşmadan önceki durumlarıyla aynı kalması önemlidir. Fiziksel hasarın onarımı, hasara neden olan olayın meydana gelmemişse, hasarlı ögenin eski haline getirilmesini amaçlar. Bu aşamada, mala verilen zararın tam olarak tazmin edilmesi ilkesi net bir şekilde ortaya çıkar. Bunun nedeni, küçük hasarların, kurbanın kişisel varlığını, acısını, kederini, maddi değerini ve diğer duygularını tam olarak değerlendiremememizdir. Hâkimler, tazminat davalarında tarafların taleplerini ve delillerini değerlendirerek, zararın miktarını belirler. Tam tazmin ilkesine göre, zararın mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde tazmin edilmesi hedeflenir. Bu sayede mağdurlar, zarar gördükleri değerlerin yerine getirilmesini ve hak ettikleri tazminatı almayı sağlayabilirler.

Nitekim tazminatın belirlenmesi aşamasında tam tazmin ilkesinin katı bir şekilde uygulanması, somut olayın özelliklerine bağlı olarak haksız sonuçlara yol açabilmektedir. Bu açıdan Türk ve İsviçre hukuk sistemlerinin hakkaniyet gerekçeleriyle hâkimlere takdir yetkisi tanıyan tam tazminat ilkesini daha esnek bir şekilde uyguladığı söylenebilir. Daha iyi bir sonuç elde etme hedefi, belirli bir olayın derecesini düşürmek için eşitlik gerekçelerinin kullanılmasını haklı gösterebilir. TBK m.51 ve Yargıtay'da tam tazmin ilkesinin gevşetilmesine izin verilmiştir.

TBK m. 51 ve m. 52 ile düzenlenen tazminatın miktarında indirimle gidilmesi ya da tazminatın tümüyle ortadan kaldırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmamasına ilişkin karar da hâkimin takdir yetkisi alanındadır. Hâkim, her somut olayın özelliğine göre hakkaniyet ilkesi çerçevesinde işbu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağını takdir edecek olup bu husus netice itibarıyla en adil sonuca götürecektir. Sonuç olarak, ifade edildiği üzere hukukumuzda tam tazmin ilkesinin hâkim olması nedeniyle tazminatın üst sınırı zarardır. Bu nedenle tazminat zararı giderme amacına yönelmiştir. Bu nedenle tazminatın üst sınırı zarar görenin uğradığı zarar teşkil eder.

Tazminat davalarında, zararın belirlenmesi ve tazminatın belirlenmesi olmak üzere iki farklı aşama bulunmaktadır. Zararın belirlenmesi aşamasında, mağdurun maruz kaldığı zararın türü, miktarı ve niteliği üzerinde detaylı bir inceleme yapılır. Bu aşamada, zararın objektif olarak hesaplanması ve

somut delillere dayanması önemlidir. Zararın belirlenmesi aşamasından sonra ise tazminatın belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada, zararın miktarına dayanarak hâkim, tazminatın ne kadar olacağına karar verir. Ancak bu aşamada indirim sebepleri devreye girebilir. Somut olayın koşullarına göre, tazminatta indirim yapılmasını gerektiren faktörler bulunabilir. İndirim sebepleri, zararın tazminat olarak tamamının ödenmesini engelleyen unsurlardır. Örneğin, mağdurun kısmi kusuru, zararın hafifletici koşulların varlığı veya diğer tazminat hesaplamalarını etkileyen faktörler bu indirim sebeplerine örnek olarak gösterilebilir. Bu sebepler göz önünde bulundurularak hesaplanan tazminat, oluşan zararın tamamına denk gelmeyebilir. Sonuç olarak, tazminat davalarında zararın hesaplanması ve tazminatın belirlenmesi aşamaları birbirinden farklıdır. Tazminatın belirlenmesi aşamasında, somut olayın özellikleri ve indirim sebepleri dikkate alınarak tazminat miktarı belirlenir. Bu nedenle, tazminatın zararın tamamına karşılık gelmemesi mümkündür.

7.2.Tazminatın Unsurları

Haksız fiil sorumluluğu, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararı tazmin etme yükümlülüğünü ifade eder. Zararın niteliği ve sebepleri, haksız fiil sorumluluğu kapsamında incelenir ve araştırılır. İhmal, yasa dışılık, ahlaksızlık ve nedensellik gibi unsurlar, sorumluluğun haklı çıkarılması için dikkate alınır. Türk Borçlar Kanunu'nun 51. ve 52. maddeleri aşamalı bir şekilde tazminatın belirlenmesine ilişkin hükümler içerir. Bu hükümler, Tazminat Kanunu'nun öngördüğü tam tazminat ilkesinin sert bir şekilde uygulanmasına istisna teşkil eder ve hakimlere takdir yetkisi verir. Bu yetki, davanın doğası ve özel koşullarına göre hakimlerin değerlendirme yapmasını sağlar. Türk ve İsviçre hukuk sistemlerinde, hakimlere takdir yetkisi veren tam tazminat ilkesinin daha esnek bir şekilde uygulandığı söylenebilir. Bu, adil bir sonuca ulaşma hedefi doğrultusunda belirli durumları değerlendirirken tazminatın azaltılmasını meşru kılacak kabul edilebilir gerekçelerin olduğunu gösterir. Bu bağlamda, ilkenin esnek bir şekilde yorumlanması amaçlanır.

Türk Borçlar Kanunu'nun 51. ve 52. maddeleri, tazminat miktarının düşürülmesi veya iptaline ilişkin hükümleri içermektedir. Bu hükümler, hâkimin dikkate alacağı kararlardır ve münferit olayın niteliğine bağlı olarak hakkaniyet ilkesi çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığını ve en adil sonuca yol açıp açmadığını değerlendirecektir (Tandoğan, 1977). Tam tazmin ilkesi, hukuk sistemimizin bir parçasıdır ve tazminatın zararları tazmin etmeyi amaçladığını ifade eder. Tazminat miktarının sınırı, mağdura verilen zarara denk gelir. Bu nedenle, tazminatın üst sınırı, mağdura verilen zararın miktarını temsil eder. Zararın belirlenmesi ve tazminatın hesaplanması birbirine bağlıdır. Tazminat, her bir olayın ayrıntılarına bağlı olarak, zararların tamamına tekabül

etmez. Hâkim, zararın tespiti ve tazminatın belirlenmesi konusunda takdir yetkisine sahiptir ve her bir durumun adil bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, tazminatın düşürülmesi veya iptaline ilişkin hükümler, tazminatın zararların tamamını aşmaması ve hakkaniyet ilkesinin gözetilmesi amacıyla uygulanır. Hâkim, tam tazmin ilkesiyle uyumlu olarak, en adil sonuca ulaşacak şekilde tazminat miktarını belirleyecektir. (Tandoğan, 1977).

Sorumluluk, bir kişinin başkalarına verdiği zararları tazmin etme yükümlülüğünü ifade eder. Bu tazminat yükümlülüğü, hukuki veya ahlaki bir sorumluluğun sonucunda ortaya çıkar.

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, bu sorumluluğun temelini oluşturur. Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, bir kişinin başka bir kişiye zarar vermesi durumunda, zarar gören kişinin zararını tazmin talep etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu durumda, zarar veren kişinin kusurlu davranışı söz konusu ise, tazminat yükümlülüğü ortaya çıkar. Kusurlu davranış, bir kişinin hukuka aykırı bir şekilde hareket etmesi veya ahlaki değerlere uygun olmayan bir davranış sergilemesidir. Kusurlu davranışın varlığı, zarar veren kişinin sorumluluğunu doğurur ve tazminat talep edilebilir hale getirir. Bu bağlamda, zarar gören kişi, zararının tazminini talep etme hakkına sahiptir ve zarar veren kişinin kusurlu davranışı, tazminat yükümlülüğünün temelini oluşturur. Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, bu tür durumların düzenlenmesi ve zarar görenin haklarının korunması amacıyla önemli bir hükümdür.

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinin ikinci fıkrası, ahlaka aykırı bir davranıştan kaynaklanan zararın tazmin edilmesi durumunda, zarar veren kişinin kasıtlı olarak hareket ettiği kanıtlandığında tazminat yükümlülüğünün doğacağını belirtir. Yani, zarar veren kişi bilinçli bir şekilde zarar vermişse, tazminat ödemekle sorumlu tutulur. Ancak, genellikle tazminat yükümlülüğü için kasıt şartı zorunlu değildir. Kusurlu davranışın mevcut olduğu ve zararın bu kusurlu davranıştan kaynaklandığı durumlarda, tazminat talep edilebilir. Kusurlu davranışın kanıtlanması, zararın bu davranışla nedensel bir ilişkisi olduğunun gösterilmesiyle sağlanır. Yani, zararın sebebiyet veren kusurlu davranışın tespit edilmesi ve bu davranışın zarara neden olduğunun kanıtlanması, tazminat talebinin temelini oluşturur. Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, zarar görenin haklarını korumak ve zarar verenin sorumluluğunu belirlemek amacıyla bu tür durumları düzenlemektedir.

7.2.1.Zarar

Türk Borçlar Kanunu'nun 9. maddesinde zarar kavramı açıkça tanımlanmamış olup, bu tanım doktrin ve içtihadı bırakılmıştır. Genel olarak, zarar kavramı, "korunan bir malın veya korunan kişinin korunan değerinden kaynaklanan azalma" şeklinde geniş anlamda tanımlanmaktadır.

Zararın varlığı, haksız fiil veya sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğun temel şartıdır. Bir kişinin malına veya kişiliğine yönelik haksız bir eylem veya sözleşme ihlali sonucunda zarar meydana gelmemişse, genellikle tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaz. Zarar kavramının tanımına geçmeden önce, önemli olan nokta, zararın sorumluluk için temel bir unsur olduğudur. Bu nedenle, zararın varlığı ve niteliği belirlenmeden tazminat talebinde bulunmak mümkün değildir. Zarar, bir malın maddi değerindeki azalma, kişinin itibarında meydana gelen zarar, manevi sıkıntı, fiziksel acı veya diğer türden kayıplar gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Zararın tespiti ve değerlendirmesi genellikle doktrin ve içtihadın üzerinde çalıştığı bir konudur.

Hukuk sistemimizde tazminatın temel amacı, zararların tazmin edilmesidir ve bu nedenle tazminat miktarı, suçun sebep olduğu zarar miktarını aşamaz. Genel bir kural olarak, tazminat, zararın altında olamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğrudur. Fiziksel hasarın ardından malın durumu, zarara sebep olan eylem veya ihmal ile hiçbir müdahale yapılmadığında malın durumu arasındaki farkı yansıtır. Ancak, bu farkın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda doktriner farklılıklar bulunmaktadır. Türk ve İsviçre hukuk sistemlerinde tazminatın belirli rakamlar üzerinden hesaplandığı yaygın bir görüştür. Ancak, Alman hukukundan etkilenen yaklaşımlarda, bilinen zararlar kavramından saparak normatif tazminatı kabul eden görüşler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, tazminat miktarının belirlenmesi sürecinde, zararın tespiti ve değerlendirilmesi önemlidir. Zarar miktarı, somut olayın koşulları, zararın niteliği, mağdurun kayıpları ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak takdir yetkisine dayalı bir şekilde belirlenir.

Yaralanma kavramı eğitimde dar ve geniş anlamda kullanılmaktadır. Kesin olarak söylemek gerekirse, zarar, bir kişinin malının rızası olmaksızın kaybedilmesidir ve bu mallar ekonomik değer elde etmek için kullanılır. Kişilerin malının artmasını ve azalmasını engelliyorsa olaya mal zararı denilebilir. Zarar terimi, en geniş anlamıyla hem maddi zararı hem de manevi zararı içerir. Hafif yaralanma, kişinin haklarının haksız yere çiğnenmesi ve hayattan zevk almasının engellenmesi sonucu kişinin maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal acı ve ıstıraptır. Zarar, en geniş anlamıyla, bir suç veya sözleşmeye aykırılık sonucu kişinin fiziki ve manevi varlığına gelebilecek zararı ifade eder. Örneğin; maddi olmayan zarar, kaza sonucu mağdurun yaptığı harcamaları, çalışamama nedeniyle mala verilen zararı, mala verilen zararı, yaralanma nedeniyle vücut bütünlüğünün kaybını, kişisel bütünlüğün kaybını içerir. Maddi hasar, değeri parayla ölçülebilen her şeydir.

Hukuk sistemimizde, rıza durumu, bir sorumluluk durumu olmaktan çıkarak mülkiyet devri veya harcama yetkisinin kullanıldığı başka bir durum olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, mağdurun

rızası söz konusu olduğunda, tazminat talebiyle ilgili sorumluluk durumu değişebilir. TCO'nun (Türk Borçlar Kanunu) mülkiyet devri ve harcama yetkisi hükümleri, mağdurun rızasını içermektedir. Bu durum, Madde 52/f.1 kapsamındaki tazminatı etkileyebilir ve zarar görenin rızası ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu bağlamda, mağdurun rızası, tazminat talebiyle ilgili sorumluluk durumunu etkileyebilir. Mağdurun rızası, zarar görenin eylemi veya ihmalden kaynaklanan zarara karşı bir savunma olabilir. Tazminat miktarı ve sorumluluk değerlendirmesi, mağdurun rızasıyla birlikte detaylı olarak ele alınacaktır. Sonuç olarak, mağdurun rızası, sorumluluk durumu ve tazminat talebi üzerinde etkili olabilir. Tazminatın belirlenmesi sürecinde, mağdurun rızasıyla ilgili hususlar ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir ve sorumluluk durumu buna göre şekillendirilebilir.

7.2.2. Kusur

Haksız fiil hukukunda ihmal kavramı, haksız fiil sonucunda zarara neden olan kişiden zararın tazminini talep etme hakkı veren bir fiildir. Suçluluk kavramı doktrinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

Eylemin nedeni, bilinç eksikliği veya irade ve zekâ eksikliği olabilir veya tamamen nesnel olarak gerçekleşen aktif veya pasif bir eylem olabilir. Bu nedenle azarlanabilirler. Dar anlamda sorumluluk, yalnızca hukuk teorisinde haksız fiil olarak da adlandırılan sözleşme dışı sorumluluğu içerir.

Kusur sorumluluğu ihmal olarak da ifade edildiğinden temel gereklilik üretimidir. Bu itibarla haksız fiil sorumluluğu bakımından “eylem yok, sorumluluk yok” ilkesi geçerlidir. Ancak tam anlamıyla sorumluluk, yani haksız fiil sorumluluğu, doktrinsel olarak çelişkilidir ve hem ihmali hem de kusursuz sorumluluğu içerir. İhmal ve kusursuz sorumluluk arasındaki fark, nedenselliğin ağırlığı altında daha eksiksiz kabul edilir.

TBK m 51-52 hükümlerine göre, kusurların ağırlığının belirlenmesi ve telafilerinin azaltılması çok önemlidir. Bu yönüyle üretim yükümlülüğünün sınırlayıcı işlevini temsil etmektedir. Sorumluluk hükmünde kusurun derecesi ne olursa olsun hukuka aykırı fiilden sorumlu olan kişi sorumludur ancak tazminat yükümlülüğü nedeniyle kusurun derecesi tazminat miktarını etkiler. Yasama organının tazminatı belirleme ve azaltmadaki amacı, hatayı dikkate almaktır. Bu doktrin, ciddi ve küçük hatalar arasında ayırım yapmakla birlikte, durumun doğasına bağlı olarak, ciddi ve küçük hatalar arasında yer alıyorsa, ara hataları da ayırır. Bu nedenle, hatalar önem derecelerine göre büyük, küçük ve orta hatalar olarak kategorize edilebilir.

Bu ayrımın medeni hukuk alanında ceza hukuku alanına göre daha az önemli olduğu söylenebilir. Zarara sebep olan haksız fiilin kasten veya taksirle yapılmış olmasına bakılmaksızın zarara sebep olan zarardan sorumludur. Bununla birlikte, haksız fiil sorumluluğu alanında ihmal hala önemli bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni, hata ağırlıklarının tazminatın belirlenmesinde ve hesaplanmasında yararlı olmasıdır.

İradenin kanunda bir tanımı yoktur, ancak doktrinde ve uygulamada bir suçlunun zarara yol açan bir suçun sonuçları hakkında bilgi ve iradesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda amacın iki unsuru vardır: tasarım ve irade. Düşünme, zarara neden olan eylemlerin sonuçlarını bilmek veya tahmin etmek ve planlamak olarak ifade edilirken, arzular, zarar vermek ve sonuçları talep etmek olarak ifade edilir. Yazarların kasıtlı eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri için hukuka aykırılıklarını bilmeleri gerekir. Aksi halde yazarın niyeti ortadan kalkar.

İhmal, sonuçları önlemek için gerekli özeni göstermemek veya gerekli önlemleri almamak anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle ihmal, kanunların koyduğu kurallara uyma konusunda yeterli özeni göstermeme ihmalidir. İhmal ödül aşamasında objektif olarak ölçülür. Gereklî özenin hata payı içinde gösterilip gösterilmediği değerlendirilirken aynı koşullar altında makul ve aynı nitelikleri sergileyen başka bir kişinin davranışı dikkate alınır. Başka bir deyişle, hataların ve eksikliklerin nesnel bir değerlendirmesi, yasal sistemin makul ortalama zekaya sahip normal insanları gerektirip gerektirmediğinin incelenmesidir. Örneğin, ihmalin ispatı için esas olan objektiflik durumunda. Yaralanmanın nedeni yaşlı bir kişiye, kişinin o yaştaki benzersiz özelliklerinin değerlendirilmesi, kişinin gerekli tedaviyi alıp almadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

7.2.3. Nedensellik Bağı

Sebep, zarar ve eylem arasında bir bağlantı sağlayarak sorumluluğun gösterilmesi için önemli bir kavramdır. Nedensellik ilkesi, zararın yasa dışı bir eylemden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu ilke, eylemin gerçekleşmemiş olsa bile zararın meydana geleceği varsayımını içerir. Nedensellik kavramı soyut bir kavram olduğundan, bir eylem veya eylem ile zarar arasındaki nedenselliğin incelenmesi, zararın birden fazla olası nedenini ortaya çıkarabilir. Nedensellik, mantık kurallarına dayanarak hukuk sisteminin yeterli ve gerekli nedensellik düzeyine indirgenmesiyle belirlenebilir. Bu süreçte, nedensellik çeşitli teoriler aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, nedensellik kavramı, uygun nedensellik düzeyini açıklayan teorik çerçevelere dayanarak ele alınmış ve bu bağlamda ilgili nedensel teorilerle uyumlu

çalıřmalara yönelik memnuniyet bulunmaktadır.

Nedensellik ilkesi, zararın sorumluluęunu belirlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Eylemle zarar arasındaki nedensellik iliřkisi, hakimler ve hukukçular tarafından somut bir řekilde deęerlendirilerek ortaya konulmalıdır. Nedensellik ilkesi, olay veya fiil ile zarar arasında illiyet baęı kurulması gerektięini ifade eder. Yani, zararın olay veya fiilden kaynaklandığı ve bu nedensel iliřkinin nesnel olarak olasılıęı artırdığı belirlenmelidir. Nedensellik ilkesinin belirlenmesi, sorumluluk sınırlarını da çizmektedir. Eęer zarar ile olay veya fiil arasında illiyet baęı kurulamazsa, olay veya fiile sebep olan kiři hukuken zararı tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu nedenle, zararın sonuçlarından sorumlu olanın tespiti ařamasında nedensellik ilkesinin doęru bir řekilde belirlenmesi büyük önem tařır.

Bir Yargıtay kararında verilen örnekte, soldan akan trafik yasaęını ihlal eden bir ağır vasıta kazası sonucu meydana gelmiřtir. Ancak, davacının arkasındaki aracın güvenli mesafeyikoruyamaması ve davacıya ve davalının ağır kamyonuna çarpması da etkili olmuřtur. Önündeki araç ile ağır vasıta arasında uygun bir nedensellik iliřkisi kurulamadığı gerekçesiyle ağır vasıtanın sorumluluęu reddedilmiřtir. Bu örnek, nedensellik ilkesinin tespiti ařamasında dikkate alınması gereken faktörleri göstermektedir. Sonuç olarak, nedensellik ilkesi zararın sorumluluęunu belirlemede önemli bir kriterdir. Eylem ile zarar arasındaki nedensellik iliřkisinin doęru bir řekilde deęerlendirilmesi, tazminat talebinin hukuki temelini oluřturur.

7.2.4. Hukuka Aykırılık

Tazmin yükümlülüęü, bařlangıçta hukuki bir uyuřmazlığın varlığına dayandırılmaktadır. Söz konusu davranıř, kiřiyi inciten olumlu bir davranıř olabileceęi gibi, kaçınma gibi olumsuz bir davranıř da olabilir. 9/f.1, zarara neden olan kiři, haksız ve hukuka aykırı fiil nedeniyle uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Hukuka aykırılık, sübjektif bir yargı oluřturan bir hata olarak deęil, zararlı davranıřa iliřkin objektif bir yargı olarak kendini gösterir. Ancak yasama organı hukuka aykırılıktan ne kastedildięini tam olarak tanımlamamıř olduęundan, hukuka aykırılık kavramına iliřkin açıklamalar Yargıtay'ın objektif ve sübjektif hukuka aykırılık teorilerine dayanan doktrini ve kararları ışığında geliřmiřtir. Objektif hukuka aykırılık teorisine göre, hukukun veya zımni kuralların nesnel ihlali varsa, hukuka aykırılık vardır. Sübjektif hukuka aykırılık teorisi anlamında, sadece hukukun üstünlüęünü ihlal etmek yeterli deęildir ve zarar verme fiilinin haksızlığı deęerlendirildikten sonra hukuka aykırılık yargısına varılır. Özel yasadıřılık teorileri, yalnızca izin verilen davranıřları yasal olarak kabul ettikleri için eleřtirildi ve

öznel yasadışılık teorileri, nesnel yasadışılık teorilerine kıyasla üçüncü tarafların kapsamını daralttı. Sübjektif bir yasa dışılık teorisini kabul etmek, yasal dayanağının genel bir yasaklama kuralında yattığı ve hukuk sisteminin bu kuralınistisnalarını düzenlediği varsayımını gerektirir.

Bununla sınırlı olan sübjektif yasadışılık teorileri, çeşitli nedenlerle eğitim açısından eleştirilmiştir. Bu tür sübjektif yasa dışılık teorilerinin eleştirisi, yasa dışı olarak anlaşılması gereken şeyin yasa dışı bir eylem değil, bir eylem olduğu iddia edilen nesnel yasa dışılık teorilerinin hâkim kabulüne yol açmıştır.

Yasadışılık kavramı ile hukukun üstünlüğünün ihlali arasındaki fark, standartları korumanın amacı teorisiyle de ilgilidir. Hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlali hukuka aykırı davranışlara yol açacak kadar yeterli görülmemektedir. Bu yasal kuralın ihlali, hukukun üstünlüğünün koruması gereken çıkarların ihlaline neden olabilir. Bu durum normun hukuka aykırılığı veya koruyucu amaçlarına bağ olarak da ifade edilmektedir.

Diğer bir deyişle, zararın hukuka aykırı sayılabilmesi için, bir temel sorumluluk kuralının onu korumaya çalışması ve o zarar ile temel sorumluluk kuralı arasındaki ilişkinin hukuka aykırı sayılması gerekir ve cinsiyet oranı olarak ifade edilir. Örneğin; malın değerini koruyan bir kuralın ihlali sonucu zarara uğrayan kişi, ihlalin kendisi malın değerini koruyan kuralın ihlali anlamına gelmediği için manevi tazminat hakkından manevi tazminat talep edebilir. Yapamazsın. İhlal Bir özelliğın değerini koruyan bir kural. Kişisel Haklar Yasasını ihlal etmek. Terim, "standart koruma amacı", "yasal bağlantı", "koruma amaçlı", "standartlara uygunluk", "uygun olmayan bağlantı" anlamlarında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. "Standart olarak" ifadeleri birbirinden farklı değildir. Alman, Türk ve İsviçre hukukunda ensık kullanılan terimler "norm koruma amacı" ve "yasadışı bağlantı"dır, ancak bu uygundur. Bu iki terimden birini seçilmelidir.

7.3. Tazminat İçin Gerekli Koşullar

Kanunlarda yakalama ve tutuklama için belirtilen koşullar oluşmadan yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen kişiler tazminat talebinde bulunabilirler. (CMK md.141/1-a) Yakalama konusunda herkesin yetkisinin bulunduğu ve bu yetkinin kullanıldığı hallerde, devletin tazminat sorumluluğu yoktur. Kanunun lafzı bu takdirde de tazminat ödenmesine engel değilse de devlet yetkisinin kullanılmasının söz konusu olmadığı bu halde, CMK'nın tazminata ilişkin hükümleri uygulanamaz (Hakeri, 2008:877).

Bir kişinin gözaltı veya tutukluluk süresi, yargılama sonucunda mahkûm olduğu süreden daha

uzun ise, bu durumda ilgili kişi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Çünkü kişinin fazladan gözaltı veya tutuklulukta geçirdiği süre, hukuki açıdan tazmin edilmesi gereken bir zarar olarak kabul edilir. Tazminat talebinde bulunmanın ön koşulları belirlenmiştir. Bu koşullar arasında hukuken bağlayıcı bir karar veya tespit olması, belirli bir süre içinde başvurunun yapılması, yetkili mahkemeye başvurulması ve başvurunun içeriğinin belirlenmiş koşullara uygun olması gibi şartlar yer almaktadır. Bu koşullar, tazminat talebinin geçerli olması için önemlidir ve gözaltı veya tutukluluk süresinin tazmin edilmesi isteniyorsa bu koşullara uyulması gerekmektedir. Sonuç olarak, gözaltı veya tutukluluk süresinin yargılama sonucunda mahkûm olduğu süreden fazla olması durumunda, ilgili kişi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Ancak, tazminat talebinde bulunabilmek için belirlenmiş ön koşulların karşılanması gerekmektedir. Bu koşullar, tazminat talebinin hukuki olarak kabul edilebilir ve geçerli olmasını sağlamaktadır.

7.3.1. Karar veya Hükümün Kesinleşmesi

Ceza Kanunu'nun 12/1 maddesi, tazminat taleplerinin belirli bir süre içinde yapılması gerektiğini ve karar veya düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra tazminat taleplerinin geçerli olmadığını belirtmektedir. Bu maddeye göre, tazminat talepleri, karar veya düzenlemenin hukuka uygunluğunun taraflara bildirilmesinden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Örneğin, 15 Ekim 2000 ile 5 Mayıs 2005 tarihleri arasında tutukluluk davalarında tazminat talebinde bulunulduğunda, ilgili kararlar veya düzenlemeler henüz kesinleşmemişse, Mahkeme başvurunun reddine karar verecektir. Bu durumda, başvurunun ilgili kanuna uygun olarak yapılması gerekmektedir. Ceza Kanunu'nun 66. maddesi ve 2. maddenin son fıkrası uyarınca başvurunun reddi gerçekleştirilecektir. Yani, tazminat talebinin belirli süre içinde yapılmaması veya karar veya düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılması durumunda, başvurunun reddedilmesi söz konusu olacaktır. Bu düzenleme, tazminat taleplerinin zamanında ve ilgili hukuki prosedürlere uygun bir şekilde yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Tazminat taleplerinin süresinde ve yasalara uygun bir şekilde yapılması, tazminat hakkının korunması açısından önemlidir.

7.3.2. Tazminat İsteminde Bulunmak İçin Öngörülen Süre

Yasal koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararların tazminini talep etme süresi üç aydır. Bu sürenin başlangıç tarihi, karar veya düzenlemenin tebliğ tarihidir. Bu süre sadece bildirimle başlar. Kararın hukuki etkisi açıklanmamış olsa bile, kararın tebliğinden itibaren bir yıl içinde dava açılmadığı takdirde tazminat davası açılmaz. Bu nedenle beraat, mahkûmiyet, iddianame vb. bir kararın bulunmaması hâlinde, şikâyet tarihi, kararın verilmeyeceği ve tebliğ edilmeyeceği sürenin

başlangıç tarihi olarak kabul edilmelidir. Yargıtay kararında, “...7 Mart 2000 tarihli karara benzer şekilde, 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmazsa 8/8 sayılı cezaevlerimizce onanmıştır” aleyhindeki kararın bu kadar uzun süredir kesinleştiğinden habersizdi. 21.0.1975 66 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen süre içinde. Yargıtay tarafından CMUK’un 322. maddesi ve ilgili sanık hakkında Kanunun 2. Kısmı uyarınca kabuledilen veya beraat kararı verilen sanıkların gıyabında beraat etmeleri için aylık süre sınıridir.

7.4. Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler

Tazminat taleplerinde bulunabilecek kişilerin kimler olduğu, hukuki süreçlerde önemli bir konudur ve bu kişilerin haklarının korunması gerekmektedir. Tazminat talebinde bulunabilecek kişiler, genellikle zarara uğrayan veya zararın doğrudan etkilediği kişilerdir. Bu kişiler genellikle mağdur olarak adlandırılır ve tazminat talebinde bulunma haklarına sahiptirler. Ancak, bazı durumlarda tazminat talebinde bulunabilecek kişiler, doğrudan zarar görmemiş olsalar bile dolaylı olarak zarar görmüş olabilirler ve bu durumda da tazminat talebinde bulunma hakları olabilir.

Örneğin, bir trafik kazasında yaralanan veya aracı hasar gören bir kişi, doğrudan zarar gören mağdur olarak kabul edilir ve tazminat talebinde bulunabilir. Ancak, bu kaza nedeniyle işe geç kalan ve bu nedenle maddi zarara uğrayan bir kişi de dolaylı olarak zarar görmüş olabilir ve bu durumda da tazminat talebinde bulunabilir.

Tazminat talebinde bulunabilecek kişilerin belirlenmesi, hukuki süreçlerin adil ve etkin bir şekilde işlemesi için önemlidir. Bu nedenle, tazminat talebinde bulunabilecek kişilerin kimler olduğuna ilişkin net ve açık kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu kişilerin haklarının korunması ve tazminat taleplerinin adil bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması da önemlidir.

Bu bağlamda, tazminat talebinde bulunabilecek kişilerin kimler olduğu konusu, hukuki süreçlerin işleyişinde önemli bir yer tutmaktadır ve bu kişilerin haklarının korunması ve adil bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

66 Sayılı Kanun'da da “yaralı” ifadesi yer almaktadır. Bu kanun açısından “zarar” kavramı geniş bir şekilde yorumlanmalı ve tazmin yükümlülüğü yerine mağdurdan tazminat talebi olarak anlaşılmalıdır.

7.5. Tazminat Talebinde Bulunamayacak Kişiler

CMK'nın 1. maddesinde, tazminat talep edemeyen kişilerin teminatlar kapsamında belirtildiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, aşağıdaki durumlarda tazminat talebinde bulunamayan kişiler şunlardır:

Kanunen tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler: Kanunen tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler, bu durumları sebebiyle tazminat talep etme hakkına sahip değildir. Ancak, bu yasaklama sadece kanunen tutuklanan veya gözaltına alınan kişileri kapsar ve diğer nedenlerle tazminat talep etmelerini engellemez.

Genel veya Özel Af, Temyizden Feragat, Kamu Davasının Uzlaşması veya Askıya Alınması veya Kamu Davasının Askıya Alınması veya Reddi: Bu tür hukuki süreçlerden geçmiş olan kişiler, af veya feragat gibi durumlarla ilgili olarak tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

Çalışmamaları nedeniyle cezalandırılmayacağına hükmedilen kişiler: Ceza sorumlulukları olmadığı için cezalandırılmayan kişiler, bu sebeple tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

Suç işlediğini veya suça iştirak ettiğini beyan ederek tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler: Adli mercilere yanlış bilgi vererek suç işlemiş kabul edildikleri için tazminat talep etme hakları bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tazminat yasağı, yalnızca kanunen tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler için geçerlidir ve diğer teminat sebepleriyle ilgili olarak geçerli değildir. Bu durumlar dışında kalan kişiler, gerektiğinde tazminat talep edebilirler.

7.6. Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ceza Kanunu'nun 12(2) maddesine göre, koruma tedbiri kapsamında tazminat konusunda yetkili mahkeme, Yargıtay'dır. Mağdurun yerleşim yeri mahkemesi sorumludur. Tazminat kapsamına giren fiil, mağdurun yerleşim yeri esasına göre ağır ceza mahkemesini içeriyorsa veya aynı yerde başka bir ağır ceza mahkemesi varsa, o mahkeme yetkilidir. Aynı yerde başka ağır ceza mahkemesi yoksa en yakın ağır ceza mahkemesine izin verilir. CMK § 12 paragraf 2 Yetki Kuralı, fıkra harflerinden sonraki son Yetki Kuralıdır. Çünkü makale sadece "kararsız" kelimesini kullanıyor. Ayrıca madde, işlemlerde hangi mahkemelerin yetkili olduğunu da belirtiyor. Dolayısıyla buradaki otorite mutlak otorite olarak kabul edilmelidir.

Yargıtay, yetkilerin kamu düzeni ve ahlakla ilgili olduğunu ve amaca yönelik olduğunu belirtmiştir. Yargıtay, bir davanın görevsizlik durumuna intikal etmesi halinde başvurunun reddedilemeyeceğini ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiğine hükmetmiştir (Yargıtay Kararının 66. sayısında yer almaktadır). Gerekçe, aşağıdaki şekildedir:

"Mahkemeler, tazminatı davacının ikamet yerine göre belirlemek için seçilmektedir. Bu seçim, ceza mahkemelerinde bu konunun çözümü için uzmanların bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ceza mahkemeleri yerine göre kararlar verebilmekte ve diğer ülkelerde benzer konular genellikle ceza mahkemelerine havale edilmektedir."

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tazminat miktarının belirlenmesinde davacının ikamet yerine göre mahkeme seçilmesi, ceza mahkemelerinde bu konuda uzmanlaşmış kişilerin bulunmasından kaynaklanan bir uygulamadır. Ayrıca, farklı ülkelerde benzer durumların çözümü genellikle ceza mahkemelerine bırakılmaktadır.

7.7. Tazminat İstemine İlişkin Yargılama

Başvurunun mahkemede kabulü ve Maliye Bakanlığı temsilcisine bildirilmesi:

Mahkeme, belgeleri inceledikten sonra tazminat talebinin yeterli olduğuna karar verirse, sunulan yakalama veya tutuklama belgelerini sunacak ve inceleyecektir. Tutuklama veya tutuklama sonucunda davanın mal, usul ve süresi bakımından lehte olduğu ve davanın olumlu olduğu tespit edilirse, davacı tarafından verilecek yazılı beyan davalı Hazine temsilcisine iletilerek tarafınıza bilgi verilir. Olayın Yetki alanınızdaki yazılı beyanları, örnek belgeleri ve olası açıklamaları ve itirazları bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde gönderin.

66 Sayılı Kanun'da böyle bir hüküm yoktu. Kanunun 66. Bu gerekli bilgileri içermeyen başvurular mahkeme kararıyla reddedilmiştir. Çünkü madde başvuru formunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkça tanımlıyor. Ancak, 1 Ekim 1991 tarih ve 3696 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Mahkeme, başvurunun eklerinde delillerin sunulmaması halinde başvuru için ek bir ay süre tanıyabileceğine karar verilmiştir.

Yöntem:

Mahkeme, başvuruyu ve delilleri incelerken ve tazminat miktarını belirlerken, tazminatın genel ilkelerine göre soruşturma yapma veya soruşturmayı yürütmek üzere yargıçlardan birini görevlendirme hakkına sahiptir. Doğru Her şeyden önce, alternatif önlemlere ilişkin ana belgetüm

çalışma çerçevesine dahil edilecektir. Ayrıca Yargıtay'ın öğretileri ve kararları dikkate alındığında dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

- Beraat kararının kesinleşmiş ve ilan edilmiş olup olmadığı;
- Beraat soruşturması, başvuru ile birlikte sunulan belgeler doğrudur.
- Başvuranın tutuklanması veya gözaltına alınması halinde serbest kabul edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama;
- Mahkemedен elde edilen bilgi ve belgeler davacıya teslim edilmeyecektir. Bu, davanın geçersizlik nedeniyle reddedilmesi anlamına gelir.

Mahkeme kararı:

Tazminatın miktarı, tazminat hukukunun genel ilkelerine göre mahkeme tarafından belirlenir. Bu aşamada mahkeme gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı kendi takdirine bağlı olarak yapacaktır. Normal şartlarda hukuk davalarında hâkim, taraflarca sunulan delillerin doğruluğunu incelemekle yükümlü iken, güvenceler kapsamında açılan tazminat davalarında mahkeme gerekli gördüğü takdirde kendi takdirini kullanabilir. Bu kural zarar gören tarafa yarar sağlar.

CMK 142/7 maddesine göre Mahkeme kararını sözlü olarak verecektir. Ancak, Davacı ve Hazine temsilcisi çağrıya rağmen gelmezlerse gıyabında karar alınabilir. 466 sayılı Kanun'un maddesinde, atanan kişinin davacının mütalaasını duyabilmesi için "Gerekirse tazminat talep edenin mütalaasını dinleyerek..." ibaresi bulunmaktaydı.

66 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde, koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının hem Yargıtay'da hem de Mahkeme'de duruşma yapılmadan yapıldığına hükmetmiştir. Yüksek mahkeme sözleşmeyi 6/1 ihlal etmiştir.

Mahkeme başkanı, soruşturmayı yürütmek üzere üyelerden birini görevlendirir. Seçilen üye, kanunun verdiği süre içinde başvurunun yetkili mahkemeye yapıp yapılmadığını kontrol eder, ilam ve karara ilişkin belgeleri getirip inceler, gerekirse tazminat için başvuru sahibini dinler, delilleri toplar ve belgeleri mahkemeye gönderir. Savcı, fikrini söyle, gelmesini sağlar. Mahkeme, tazminatı belirlemek için soruşturma yürütebilir. Tazminat miktarı, Tazminat Kanunu'nun genel esaslarına göre belirlenir ve bunlara göre karar verilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, başlangıç tazminatının dayandığı karar kesin olmalıdır. Mahkeme,

kararın kesin olup olmadığını incelemelidir. Tazminat talebi, karar veya hükmün yürürlüğe girmesinden önce sunulursa, tazminat talebi reddedilecektir. Davanın kesin kararın ilanından itibaren üç ay ve her halükârda yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonra açılması halinde davanın geçici olarak kaldırılması gerekir.

Yetkisiz mahkemeye dilekçe verme tarihi, yetkili mahkemeye dilekçe verme tarihi olarak kabul edilir. Tazminat talebinde bulunan kişi, başvuru hakkı bulunan kişiler arasında yer almıyorsa, başvurunun husumet nedeniyle reddedilmesi gerekir. Örneğin, menfaate hak kazanan kişinin varisi hayattayken menfaat talebinde bulunursa, bu talebin düşmanlık nedeniyle reddedilmesi gerekir. Davacı zarara uğramamış, uğradığını iddia ettiği zararı ispat edememiş veya iddia ettiği kazanç hukuka aykırı kazanç ise iddiası reddedilecektir.

Tazminat talebinin koşulları koruyucu tedbirler nedeniyle yerine getirilmezse, kişinin tazminat talebi reddedilir. Örneğin CMK § 1'te sayılan hallerde kişi, kanuna göre yakalanıp tutuklanmış olsa dahi tazminatın ödenmesine engel olması nedeniyle tazminat talebinde bulunamaz. Tazminat talebinde bulunan kişi, süresi içinde tazminat talebinde bulunup iddiasını ispat ederse ve tazminat talep edemezse, mahkeme talebini işleme koyar.

7.8. Verilen Kararlar İçin Öngörülen Kanun Yolları

Olumsuz kararlara karşı yapılan şikayetlerin süresi, kararın alındığı tarihten itibaren başlar ve 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde, şikayetçi karar merciine yazılı olarak başvurarak belge denetleyicisine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz beyanı gönderildikten sonra, karar size bildirilecek veya kaydedilecektir. Kararın temyiz edildiği durumlarda ise, temyiz mercii (genellikle Yargıtay) kararı önemli bulduğunda kararı düzeltebilir. Bu durum, kararın esasına ilişkin temyiz edilebilir kararlar için geçerlidir. Ancak, Yargıtay'ın henüz aktif olmadığı durumlarda, temyiz işlemleri gerçekleştirilemez. Bu durumda, kararın yorumlanmasından veya tebligatından itibaren bir hafta içinde mahkemeye veya yetkili makama başvuruda bulunulabilir. Tazminat taleplerine yapılan itirazlar ise Varlık Yönetim Şirketi (VYŞ) kurallarına tabi olarak sınırlanmıştır. Bu kurallar çerçevesinde, tazminat taleplerine ilişkin belirli sınırlamalar ve prosedürler bulunmaktadır. Bu nedenle, tazminat taleplerine yapılan itirazlar da VYŞ kurallarına uygun bir şekilde değerlendirilir ve sınırlamalara tabidir.

7.9. Tazmin Edilecek Zararlar ve Sorumluluk

Koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında meydana gelen zararlar için tazminat talep edilebilir.

Bu zararlar hem bedensel hem de bedensel olmayan zararları içerebilir. Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 11. maddesi gereği, bu tür tazminat davaları doğrudan Devlete karşı açılabilir. Zarar kavramı, sadece maddi kayıpları değil, manevi zararları da içerecek şekilde kullanılmalıdır. Maddi zararlar, kişinin maddi varlıklarında meydana gelen kayıpları ifade ederken, manevi zararlar kişinin duygusal, psikolojik veya itibari açıdan yaşadığı zararları ifade eder. Zarar kavramının geniş anlamıyla kullanıldığında, kanunla korunan tüm maddi ve manevi varlıklara yönelik saldırıların öncesi ve sonrasındaki durum farkını içerir. Bu durumda, zarar sadece maddi kayıpları değil, aynı zamanda kişinin kişisel malına veya itibarına yönelik zararları da kapsar. Tazminat talepleri, zarar gören kişinin Devlete karşı doğrudan dava açmasıyla gerçekleşir. Bu davalarda, zarar görenin koruma tedbiri uygulayan kamu görevlisine veya kuruma karşı tazminat talep etme hakkı vardır. Zarar görenin, uğradığı zararın miktarını ve bu zararın koruma tedbirinin uygulanmasıyla nasıl ilişkilendirildiğini kanıtlaması gerekmektedir.

7.9.1. Maddi Zararlar

Mülkiyet zararı, bir nesnenin parasal veya fiziksel değerinin izinsiz olarak azaltılmasıdır. Gerçek bir azalma olmasa bile, mallarda artışa neden olması gereken zararlı faaliyetler nedeniyle beklenen artış gerçekleşmediğinde önemli bir kayıp muhasebeleştirilir.

Kıymetli bir varlık, mağdurun envanteri ile kayıp olayı meydana gelmemişse varlığın değeri arasındaki fark olarak da belirlenebilir. Koruyucu önlemler sonucunda mala verilen zararın tazmin edilmesi gerekebilir. Tutuklanan veya tutuklanan bir kişinin talep edebileceği maddi tazminat, gelir kaybıdır. Tutuklama ve gözaltı nedeniyle gelir kaybı kişinin mesleğine bağlıdır.

Aksi takdirde olayın niteliğine göre zarar tazmin edilecektir. Hasar, örneğin aşırı aramadan kaynaklanan parasal kaybı içerir. Ayrıca, mülküne veya diğer mülküne el konulan veya mülkü veya diğer mülkü kötüye kullanılan bir kişinin tazminat miktarı, şartları taşımamış veya onu korumak için gerekli önlemleri almamıştır. Zamanında yapılıp yapılmaması, malın mülküne veya kıymetine göre belirlenir. Mali kaybın tespitinde genellikle çalışamama nedeniyle oluşan zararlar dikkate alınır ve belgelerle tazmin edilir.

İnsanlar çalışmaya devam edemediğinde veya özgürlükleri kısıtlandığında birçok maliyet ve zarar meydana gelebilir. Hukuki bir ihtilaf durumunda avukatlık ücreti ve avukatlık ücreti gibi masraflara maruz kalabilirsiniz. Maddi hasarı değerlendirme kriterleri nesnedir. Azalan mülk veya gelir kaybı, mülk kaybının bir parçasıdır ve bu kaybın değerlendirilmesi, subjektif değerlemeden ziyade belirli önlemlere ve belgelere dayanır.

7.9.2. Manevi Zararlar

Manevi hasar, kişinin kişilik değerlerinin, yani insan varlığının ve iradesinin dışında meydana gelen manevi değerlerin zayıflamasıdır. Kişinin varlığını oluşturan değerlere yöneliksaldırı veya ihlallerden kaynaklanan zararlar ve objektif zararlar küçük zararlardır. Manevi hasar azalmaz. Bireyin haklarına yapılan haksız saldırı sonucu manevi zararda, bu haksız saldırıya maruz kalan kişinin yaşadığı duygusal acı, keder ve keder, yaşama sevincini ve sevincini azaltır. Yanlış davranış yalnızca fiziksel zarara, yalnızca manevi zarara veya hem fiziksel hem de manevi zarara neden olabilir. Suçtan Yaralanan Kişilerin Zararları B. Tıbbi Giderler, İş Kaybı ve Çalışmama, Bu Suçun Neden Olduğu Keder ve Duygusal Sıkıntı ve Sakatlık ve Mal Zararı. Kişilik hakları hukuka aykırı olarak ihlal edilen kişinin manevitazminat isteme hakkı vardır. Kişisel haysiyet ve insanlık haysiyetine aykırı davranışlar ve bireylere uygulanan acı ve ıstırap manevi tazminatı hak eder. Örneğin, masum bir şekilde tutuklanan ve sebepsiz yere baskın yapılan bir kişi, manevi zararının tazminini talep edebilir.

Zarar, hukuka aykırı güvencelerden kaynaklanan manevi acı ve ıstırapı ifade eder. Bu kapsamda, cezaevinde geçirilen süre, bireyin maruz kaldığı stres, depresyon ve psikolojik etkiler, hürriyetten yoksun bırakma, aile ve çocuklarından ayrılma gibi duygusal kayıplar, keder ve ıstırap, toplumdaki insan onurunun zedelenmesi gibi unsurlar zararın öğelerini oluşturur.

Tazminat miktarının belirlenmesinde adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilir. Bu noktada aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

1. Kişinin cezaevinde kaldığı süre: Uzun süreli tutukluluk veya haksız yere hürriyettenmahrum bırakma durumunda, zararın miktarı artabilir.
2. Kişinin sosyal ve ekonomik durumu: Kişinin maddi olanakları, iş kaybı veya ekonomiksıkıntı gibi faktörler, tazminat miktarını etkileyebilir.
3. Kişinin sosyal statüsü: Meslek, toplumdaki konumu, itibarı gibi unsurlar, zararınmiktarını etkileyebilir.
4. Kişiye atfedilen suçun türü: Suçun ciddiyeti, toplumda oluşturduğu etki ve kişinin itibarı üzerindeki etkiler, tazminat taleplerini etkileyebilir.
5. Tutuklanmanın kişi üzerindeki olumsuz etkileri: Psikolojik travma, sosyal dışlanma, işkayı gibi etkiler, tazminat miktarını artırabilir.

6. Kişinin tutuklanmasına yol açan koşullar: Haksız yere tutuklanma, kötü muamele, insan haklarının ihlali gibi durumlar, tazminat miktarını etkileyebilir.

Bu kriterler, tazminat miktarının belirlenmesi için bir rehberlik sağlar. Tazminat talepleri, bireyin yaşadığı kayıpların ve zararların kapsamı ve etkisi göz önünde bulundurularak adil bir şekilde değerlendirilir ve uygun bir tazminat miktarı belirlenir.

Parasal tazminat, maddi olmayan tazminattan daha objektif kriterlere dayandığından, bu konuda ciddi pratik sorunlar yoktur. Ancak mahkemeler, küçük zararlar için devleti koruyacağını iddia edebilir ve hesap sahiplerini kendi hesaplarına çekebilir. Bu dengeyi yakından takip eden ve yargının gerektirdiği ölçüde kişilere manevi tazminat ödenmesine hükmeden birçok mahkeme kararı da bulunmaktadır. 30 Mart 2016, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar önemli bir örnek. Kararda, toplumun ve davanın taraflarının ancak adil yargılanma kurallarına tam olarak uyulması ve bu yargılamada adil yargılanma hakkının ciddi şekilde ihlal edilmesi durumunda tatmin olabileceği belirtildi.

Kararda, Yargıtay'ın "tazmin edilen tazminat ödeyenin yoksullaştırmaz, lehine hüküm giyenler ne zengindir ne de terfi ettirilir" şeklindeki köklü uygulaması eleştirildi. Ayrıca, aile üyeleriyle birlikte yaşayan ve belirli sosyal statüdeki sıradan vatandaşlara mahkeme kararıyla tazminat ve iki yıl dokuz ay yirmi beş gün hapis cezası verilmesinin cesaret verici olmadığı ileri sürülmüştür. Sonuç olarak mahkeme beraat eden ve 2 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan davacı hakkında 1.380,79 TL manevi tazminata ve 850.000,00 TL tazminata hükmetti.

Faiz

2001 yılında Anayasa'nın 19. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikten önce 66 sayılı Kanunun uygulanmasında faiz alınmıyordu. Kanunu" faiz ödemesinin önünü açacak. 66 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu dönemde başlangıçta faiz tespit edilmemiştir. Bu tür uygulamalar, enflasyonist koşullarda iddianın önemsiz olduğu ve Tazminat Yasası kapsamında faiz ödememenin hiçbir gerekçesi olmadığı savunularak haklı olarak eleştirilmiştir. 10 Mart 2001 tarih ve 709 sayılı Kanun, Anayasa'nın 19. maddesinin son fıkrasında değişiklik yaparak 709 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlara faiz uygulanmasına karar vermiştir. Çünkü faiz, sorumluluk hukuku kapsamında zararın bir parçasıdır ve zararın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dava açıldığında tazminat talebine ek olarak faiz talep edilmişse, davadaki menfaatin de belirlenmesi gerekir. Hukuka aykırı koruma tedbirinin uygulandığı tarihten itibaren faiz işletiliyorsa, faizin bu tarihten itibaren belirlenmesi gerekir.

7.9.3. Vekalet Ücreti

Korunan bir kişi genellikle bir avukat tutmak ve avukatlık ücretlerini ödemek zorundadır. Bir kişinin bir polis memuru veya savcı tarafından ifade verme veya hâkim tarafından sorgulandığında bir avukat atama hakkı vardır ve bazı durumlarda zorunlu olarak bir avukat atanması da gerekir. Birinci belgede adı geçen kişi hakkında koruma tedbiri uygulanmışsa, maddi zarar hesaplanırken avukata ödenen avukatlık ücretinin de dikkate alınması gerekir.

Minimum avukatlık ücreti tutarı, avukatlık ücretlerini hesaplamak için kullanılır. Koruyucu dava tazminatında, davacı lehine vekalet ücretinin ödenmesi gerekir. 2005 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu avukatlık ücretinin taksim edilmesine karar verdi. Birden fazla davacının bir vekil tarafından temsil edilmesi durumunda vekalet ücreti belirlenir. Yargıtay'ın tutarlı uygulamasına göre, davanın kesin olarak reddedilmesi halinde, kovuşturma masrafları suçlanan ülkenin Maliye Bakanlığına ödenecektir. Yargıtay kararında; "...Yargıtay'ın 13 Mart 2007 tarihli kararında belirtildiği üzere, no.lu verilmiştir. Bir sanığın davası Hazine tarafından tam olarak incelenmeden bırakılırsa, yargılama kısmen incelenirse Hazine lehine herhangi bir kovuşturma ücretine hükmedilmez.

7.9.4. Harç ve Yargılama Giderleri

Koruyucu önlemlerden kaynaklanan hasarlar için herhangi bir ücret alınmaz. Yargıtay kararında; "Davacı ücretinin tahsiline karar verilmiş, ancak hükmün niteliği gereği ücretin tespiti mümkün olmamıştır..." ve bu davalarda ücretin tahsil edilemeyeceğine hükmetmiştir.

66 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu dönemde haksız tutuklama tazminat davalarından herhangi bir ücret alınmamıştır. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/13 ve 2006/5888 sayılı kararlarında şunları belirtmiştir: Tazminat davası kapandığı için davacıya işten çıkarma ücreti ödenmiştir.

66 Sayılı Kanun'a göre herhangi bir ücret alınmamaktadır. 66 sayılı Kanunun 7'nci maddesi hükmüne göre tazminat talebinde bulunamayanların giderleri kendilerine ait olmak üzere mahkeme giderleri de öngörülmüştür. Yasaya göre, bu kararda bu masraflar yapılmışsa, başvurusu reddedilen başvuru sahibinden başvurunun geri alınması gerekir. Başvuru sahibi, tazminat talebinin dayandığı saf ihmâl nedeniyle hareket etmişse, başvuru sahibi, talebin reddedilmesinden kaynaklanan masrafları karşılamakla yükümlüdür. İşlem davacının taleplerini karşılıyorsa, davalının Maliye Bakanlığı davacının yasal masraflarını ödemek zorundadır. Başvurunun

reddedilmesi halinde davalının adli yardım ve mahkeme masrafları davacı tarafından karşılanacaktır. Mahkeme masrafları, davacı tarafından sunulan gerçeklerin doğruluğunu tespit etmek için her türlü soruşturmayı yürüttüğü için kaybeden tarafça karşılanmalıdır. Davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde yapılan masraflar, tazminata hak kazanma genel ilkesine göre, kabul edilen miktar kadar Hazineye, ret edilen miktar kadar davacıya yüklenir.

7.9.5. Tazminatın Geri Alınması

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 13/1 maddesi, "Harekete yer olmadığı kararı daha sonra bozularak, yeniden yapılacak yargılama sonucunda suçlu bulunarak beraat edenlere ödenecek tazminat miktarı, Halka Arz Kanunu hükümlerine göre belirlenecek" hükmünü içermektedir. Bu hüküm, önceden harekete yer olmadığı kararı verilen ve daha sonra bu kararın bozulması sonucunda yeniden yapılan yargılama sonucunda suçlu bulunmayan kişilere tazminat ödenmesini düzenlemektedir.

Tazminat talepleri, mahkûmiyet veya takipsizlik kararı daha sonra bozulan kişiler ve yeniden yargılandıktan sonra beraat eden kişiler tarafından yapılabilir. Bu durumda, önceden suçlu bulunmuş olan kişi, daha sonra yeniden yapılan yargılama sonucunda suçsuz bulunarak beraat etmiştir. Bu kişilere, adaletin gecikmesi ve haksız tutuklama nedeniyle uğradıkları mağduriyetin telafi edilmesi amacıyla tazminat ödenmektedir.

Tazminat miktarının belirlenmesi ise Halka Arz Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Bu hüküm, tazminat miktarının belirlenmesinde özel bir mekanizmanın kullanılacağını göstermektedir. Tazminatın ne şekilde hesaplanacağı ve hangi kriterlere göre belirleneceği, Halka Arz Kanunu tarafından belirlenen usullere göre yapılacaktır.

Cumhuriyet savcısının yazılı talebi üzerine, bu karara itiraz edilebilir. Savcının talebi doğrultusunda aynı mahkemeye itiraz edilerek, tazminat kararının gözden geçirilmesi sağlanabilir. Bu sayede, tazminat talebinin haklılığı ve miktarı üzerine tekrar bir değerlendirme yapılabilir.

Ancak önemli bir nokta, tazminat ödemesinin yapıldığı durumlarda, eğer tazminat miktarı daha sonra geri alınması gereken bir hata veya yanlışlık olduğu ortaya çıkarsa, bu durumda devlet tazminatı geri alma hakkına sahiptir. Özellikle tazminat taleplerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve yanlış taleplerin engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

7.9.6. Rücu Edilmesi

Devletin, kamu görevlilerinin kasıtlı kusurlarından kaynaklanan zararları tazmin etme ve bu zararı yaratan kişilere karşı rücu etme hakkı, adaletin korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu düzenleme, yanlış ifadelere dayalı haksız tutuklamaların önlenmesini ve adaletin tesis edilmesini amaçlamaktadır. Eğer bir kişi iftira suçu işleyerek veya yalan tanıklık yaparak başka bir kişinin haksız yere gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olursa, devlet zararını tazmin etmek için ilgili kişiye rücu edebilir.

Ancak, her durumda adaletin sağlanması ve hukuka uygunluğunun korunması için bu hükümlerin doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Hukukçular, akademisyenler ve ilgili tarafların katılımıyla yapılan değerlendirmeler ve denetlemeler, rücu hakkının hukuka uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına önemlidir. Bu sayede, hukukun üstünlüğü ilkesi gözetilerek adaletin sağlanması mümkün olacaktır. Devletin rücu hakkını kullanması adaletin tesis edilmesi açısından önemli bir adımdır ve hukukun doğru şekilde uygulanmasıyla birlikte haksızlıkların önüne geçilebilir.

7.9.7. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler

Türkiye'de tazminat ödenmesi konusunu düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. maddesi, bazı tazminat engellerini belirlemiştir. Bu engeller şunlardır:

1. Bir kişi, gözaltı veya tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğün indirimine tabi tutulduğunda, bu durum tazminat talebinde bulunmasını engeller.
2. Tazminata hak kazanma koşullarını sağlamayan bir kişi, daha sonra yürürlüğe giren ve kendisi lehine düzenlemelerle durumu tazminat talebine uygun hale gelirse, tazminat talebinde bulunabilir.
3. Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmayaya yer olmadığına, davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan, ertelenen veya düşürülen bir kişi, tazminat talebinde bulunamaz.
4. Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen bir kişi, tazminat talebinde bulunamaz.
5. Adli makamlar önünde gerçek dışı beyanda bulunarak suç işlediğini veya suça katıldığını bildiren ve bu nedenle gözaltına alınan veya tutuklanan bir kişi, tazminat talebinde bulunamaz.

Bu engeller, belirli durumları kapsayarak tazminat taleplerini sınırlamaktadır. Kanunun getirdiği bu engeller, hukuka aykırı yakalama veya tutuklama durumunda dahi tazminat taleplerinin bazı durumlarda geçerli olmayacağını belirtmektedir. Ancak, bu engeller dışında kalan ve hukuka aykırı şekilde mağdur olan kişiler, tazminat talebinde bulunma haklarına sahiptirler.

Tazminat taleplerinin kabul edilebilirliğini etkileyen önemli bir konu, tazminat engelleridir. Ancak, tazminat talepleri için geçerli olan engellerin her bir tazminat durumu için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Bu noktada, Ünver ve Hakeri'nin 2010 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak bu konuyu daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekmektedir. Genel veya özel af durumları, tazminat taleplerine bir engel olarak öngörülmüştür. Ancak, bu durum bazı eleştirilere tabi tutulmuştur. Özellikle, sanığın affı kabul etmeme hakkının tanınmaması ve buna bağlı olarak tazminat hakkından mahrum bırakılması, masumiyet karinesine ve Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olabileceği ifade edilmektedir. Eleştirilere göre, af durumlarının tazminat taleplerine engel teşkil etmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü, tazminat talepleri, mağdurun zararının telafi edilmesini ve adaletin sağlanmasını amaçlar. Sanığın affı kabul etmeme hakkının tanınması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesine olanak sağlar ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini sağlar. Bu bağlamda, tazminat taleplerinin kabul edilebilirliği konusu önemli bir tartışma konusudur. Hukukçular ve ilgili taraflar, tazminat engellerinin adaletin sağlanması ve mağdurların haklarının korunması açısından nasıl ele alınması gerektiği konusunda çeşitli görüşler ortaya koymaktadır. Hukuki düzenlemelerin ve yargı kararlarının bu konuda adil ve dengeli bir yaklaşım sergilemesi, hukukun üstünlüğünün ve adaletin sağlanmasının temel bir gerekliliğidir.

Ayrıca, bazı durumlarda tazminat taleplerinin açıkça reddedilmesi, suçsuzluk karinesine aykırılık teşkil edebilir. Bu durum, Anayasa'nın 38. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine aykırı olabilir. Bu sebeple, hukuki bir dayanağı olmayan ve adaletle bağdaşmayan bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, sonradan yürürlüğe giren bir kanunun tazminat taleplerini mümkün kılması (Ceza Muhakemesi Kanunumadde 144/1-b) veya genel af, özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi durumların tazminat taleplerine engel olması (Ceza Muhakemesi Kanunu madde 144/1-c), bu eleştirilerin odağında yer almaktadır. Bu şekilde tazminat taleplerinin engellenmesi, hukuki ilkelere ve insan haklarına aykırı olabilir. Dolayısıyla, tazminat engellerinin sadece kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişiler için geçerli olduğu, diğer tazminat nedenleri bakımından bu engellerin bir geçerliliği olmadığı şeklindeki ifade önemlidir. Bu konuda Ünver ve Hakeri'nin 2010 tarihli çalışması da bu görüşü desteklemektedir. Bu bağlamda, tazminat taleplerinin adaletin sağlanması ve mağdurların haklarının korunması

açısından önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Hukuki düzenlemelerin ve yargı kararlarının, tazminat taleplerini değerlendirirken hukuka uygunluk ve insan haklarına saygı prensiplerini gözetmesi önemlidir. Böylelikle, tazminat taleplerinin adaletin gerçekleşmesine ve mağdurların tazmin edilmesine katkı sağlanabilir.

SONUÇ

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, insanoğlunun doğal bir hakkıdır ve bu hak uluslararası düzeyde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunmaktadır. Türkiye, 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir. Sözleşme, katılan ülkelerin bağlayıcı olduğu ve yaptırım mercii olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da desteklenmektedir.

Ancak, Türkiye'de koruma tedbirleri nedeniyle kişilerin uğradığı zararların tazmini, ulusal mevzuatın bir parçası haline gelmiştir. Bu konuda önemli bir rol oynayan 66 sayılı Kanun, 1996 yılında çıkarılmış ve 2005 yılına kadar küçük değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. Bu kanun, koruma tedbirleri sonucu zarar gören kişilerin tazminat taleplerini düzenlemekte ve bu zararların ulusal düzeyde tazmin edilmesini sağlamaktadır. Her ne kadar 66 sayılı Kanun eleştirilere ve eksikliklere konu olsa da kişilerin uğradıkları zararların tazmini için bir hukuki çerçeve sunmaktadır.

66 Sayılı Kanun, tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin net bir dayanağa sahip olmaması nedeniyle uygulamada ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu durum, adaletin yerine getirilmesi konusunda zorluklar ortaya çıkarmış ve halkın adalet duygusunu zedelemiştir. Ayrıca, faize ilişkin düzenleme eksikliği nedeniyle faiz talepleri de tartışmalı hale gelmiştir. 66 Sayılı Kanun, tazminatın genel ilkelerini kabul etmediği için bazı hukukçular, faizin uygulanamayacağı doktrinini savunmuşlar ve Yargıtay da bu yönde kararlar vermiştir. Ancak, 2001 yılında yapılan bir değişiklik bu sorunlar kısmen giderilmiştir. Ancak asıl düzenlemeler, 2005 yılında yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu ile gerçekleşmiştir. Bu kanun, koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararların tazminini düzenlemektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu, tazminat düzenlemelerinde daha açık ve net bir çerçeve sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Koruma tedbirlerinin neden olduğu zararların tazmini, bu kanunda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede, zarar gören kişilerin haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve tazminat taleplerinin daha adil bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararların tazmin sebepleri genişletilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve düzenlemeler, zaman içinde geliştirilmiştir. Önceki kanunlarda tazmin edilmeyen koruyucu tedbirler, kanunumuza dahil edilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. Ancak, mevcut mevzuatın bu konuda yeterli olduğu söylenemez.

Koruma tedbirleriyle ilgili tazminat konusu, sürekli olarak gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla, zarar gören kişilerin daha geniş bir koruma kapsamına alınması ve tazminat haklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, mevzuatta halen iyileştirilmesi gereken noktalar olduğu ve eksikliklerin bulunduğu da belirtilmelidir. Mevzuatın bu konuda daha fazla açıklık sağlaması ve zarar gören kişilerin haklarının tam olarak korunmasını sağlaması önemlidir. Koruyucu tedbirlerden kaynaklanan tazminat, tutuklama, gözaltı, el koyma ve arama gibi güvencelere tabidir. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda telekomünikasyon gözetimi, adli inceleme, gizli soruşturmacı atanması gibi diğer güvencelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, tazminatın kapsamı bu güvencelerle genişletilmeli ve telekomünikasyon gözetimi, hukuki gözetim, gölge araştırmacı atanması ve teknik araçlarla gözetim gibi konular tazminat düzenlemelerine dahil edilmelidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almayan bu savunmaların genel hükümlerine göre tazminat davası açılabilmesi mümkün olmakla birlikte, bu tür iddiaların ağır ceza mahkemelerinde görülmesi daha uygun olacaktır. Bu konuda ceza muhakemesi hukuku uzmanları ve içtihatlar da dikkate alınmalıdır. Özellikle, tutuklama yetkisi mülki amirlerce atanan polisler tarafından verilmiş olması, diğer koruma tedbirlerinin bile yeterince uygulanamayan polisler tarafından bu önemli yetkinin verilmesi düşündürücüdür. Bu nedenle, tutuklama yetkisini düzenleyen kararnamenin gözden geçirilerek geri alınması önemlidir. Aksi halde, devletin ulusal ve uluslararası düzeyde tazminat ödemek durumunda kalması kaçınılmaz olabilir.

Bu konuların dikkate alınması, devletin mali yükünü azaltırken aynı zamanda insan haklarının korunmasına ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Devletin ulusal ve uluslararası düzeyde tazminat ödemeleriyle karşı karşıya kalmaması için ilgili mevzuatını iyileştirilmesi ve düzenlemelerin yapılması önemlidir.

Gözaltı, insan hayatını en çok tehlikeye atan koruma tedbirlerinden biridir ve zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Tutukluluk durumunda ise makul bir süreyi aşmamalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 4. maddesi, tutukluluk koşullarının her olayın özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesini ve tutuklama veya tutukluluğun devamına ilişkin kararların gereksiz biçimde uzatılmamasını öngörmektedir. Ayrıca, tutuklama yerine alternatif koruma tedbirleriyle de yakalama sonucunun elde edilebileceği durumlarda tutuklama kararından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, bu konunun yeterince takip edilmediği ve devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ödediği tazminatlardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yargı denetiminde düzenlenen güvencelerin

daha etkin bir şekilde kullanılması, tutuklulukla ilgili şikayetlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle, tutukluluk sürecinin yasalara uygun ve adil bir şekilde işlemesi için yargı denetimi sürekli olarak uygulanmalı ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, gözaltı ve tutukluluk durumlarında insan haklarına saygı gösterilirken adaletin de sağlanması mümkün olur. Hukuki düzenlemelerin titizlikle uygulanması ve yargı denetiminin etkin bir şekilde yapılması, tutuklulukla ilgili sorunları minimize etmek ve tazminat ödemelerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Mahkemeler tarafından verilen kararlara rağmen, koruyucu tedbirlerin haksız veya aşırı olarak uygulandığı düşünülen durumlarda, hükmedilen tazminat miktarının hala yetersiz olduğu görülmektedir. Bu tedbirler, insanların özgürlüklerini sınırlayan ve manevi açıdan derin yaralar bırakan önemli müdahalelerdir. Bu nedenle, bu tedbirlerin yanlış uygulandığı durumlarda, yüksek düzeyde tazminatın sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle bir kişi uzun süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyorsa, zihinsel zorluklar ve geri dönüşü olmayan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada, zenginleştirme kriterinin esnek bir şekilde uygulanması ve hürriyetten yoksun bırakma süresi için adil bir maddi tazminatın belirlenmesi gerekmektedir. Bu süre ve destek, kişinin yaşadığı sıkıntıların ve kayıpların tazmin edilebilmesi için değerlendirilmelidir. Bu şekilde, insanlar en azından hayatları boyunca bu kötü günleri unutmaya çalışabilirler. Hakimlerin, devleti koruma refleksiyle hareket etmekten kaçınması ve kararlarını bu düşünceyle vermesi önemlidir. Adaletin gerçekleşmesi ve tazminatın adil bir şekilde belirlenmesi için duyarlılık gösterilmelidir. İnsanların haksızlığa uğradıklarında adaletin sağlandığına inanmaları ve tazminatların gerçekten telafi edici nitelikte olması, güvenin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Devlet, güçlü ve kurumsallaşmış bir yapıya sahip olan bir kamu makinesidir. Ancak devletin gücü, bireylerin devlet kurumları tarafından mağdur edildiği durumları ele almada sorumluluk yaratır. Bu noktada, adaletin ve insan haklarının korunması için bir tercih yapmak gerektiğinde, zayıf olan tarafı koruma eğiliminde olmalıyız. Devlet, toplumun refahını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda, devlet kurumları insanları korumak ve haklarını savunmak için vardır. Ancak bazen bu kurumlar hatalar yapabilir veya kötüye kullanım söz konusu olabilir. Bu durumda, insanları ve ülkeyi korumak için doğal olarak zayıf olanı, mağduru koruma yolunu seçmeliyiz.

Adaletin ve hakkaniyetin temel prensipleri gereği, devletin gücü insan haklarının korunması ve adaletin sağlanması için kullanılmalıdır. Her bireyin eşit bir şekilde korunma hakkı vardır ve bu

hakkın devlet tarafından sağlanması önemlidir. Zayıf olanın korunması, toplumsal dengenin ve güvenin sağlanması için elzemdir. Bu nedenle, devletin gücü ve kaynakları, adaletin sağlanması ve mağdurların haklarının korunması için kullanılmalıdır. Devlet kurumları, hatalı veya haksız uygulamaların düzeltilmesi ve mağdurlara tazminat sağlanması konusunda aktif bir rol oynamalıdır. Bu sayede, insanların güvenini kazanmak, hakkaniyetin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması mümkün olacaktır.

Bireylerin güvenlik ve özgürlük hakkı, insan olmanın doğal bir sonucu olarak tanınan önemli bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu hak, uluslararası düzeyde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunmaktadır. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, bu hakların korunması konusunda bağlayıcı hükümlere uymak zorundadır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşme hükümlerini uygulayarak bu hakları desteklemektedir. Türkiye, 1954 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak taraf konumuna gelmiştir.

Ancak bireylerin korunması amacıyla uygulanan koruma tedbirleri nedeniyle uğradıkları zararların tazmini konusu, 1964 yılında ulusal mevzuatta yerini almıştır. Bu çerçevede, 466 sayılı kanun 1964 yılında çıkarılmış ve zaman içinde eksiklikleri ve eleştirilere maruz kalması nedeniyle küçük değişikliklerle 2005 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

Bu durumda, söz konusu kanunun eksikliklerinin giderilmesi ve daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bireylerin uğradıkları zararların tazmini konusunda daha adaletli ve etkili bir mekanizmanın oluşturulması önemlidir. Bu şekilde, insanların haklarına verilen değer artacak, adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması mümkün olacaktır.

466 sayılı kanun, tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin net kriterlere sahip olmadığından dolayı ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu durumda, tazminat hakkının uygulanması sırasında adaletsizlikler ortaya çıkmakta ve insanların adalet duyguları zedelenmektedir. Ayrıca, faiz konusu da tartışmalı bir konudur. Kanun, genel tazminat ilkelerini benimsemediği için faiz taleplerinin mümkün olmadığı doktrini bazı hukukçular tarafından savunulmaktadır ve Yargıtay da bu yönde kararlar vermektedir.

Bu sorunlar 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kısmen aşılmış olsa da asıl iyileşme 2005 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir. Bu kanun, tazminat düzenlemelerinde daha net ve adil bir yaklaşım getirmiştir. Ancak, mevcut mevzuatın hala yeterli olmadığı söylenebilir. Tazminat hakkının daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için net kriterlerin

belirlenmesi önemlidir. Bu sayede insanların maruz kaldıkları zararların daha adil bir şekilde tazmin edilmesi sağlanabilir. Ayrıca, faiz konusu da daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı ve tazminat miktarının hesaplanmasında adil bir yöntem uygulanmalıdır. Bu şekilde, adalet duygusu daha iyi tatmin edilebilir ve toplumda adaletin sağlanması için güçlü bir temel oluşturulabilir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, koruma tedbirlerinden kaynaklanan tazminat nedenlerini genişletmiştir. Araştırmada da belirtildiği gibi, zaman içinde koruma tedbirleri sebebiyle tazminat konusunu düzenleyen kanunlar sürekli olarak geliştirilmiş ve bireylerin hak ve özgürlüklerini daha kapsamlı bir şekilde korumaya odaklanılmıştır. Bu amaçla, öncelikle kanunlarda yer almayan koruma tedbirleri tazminat nedeni olarak kanunlarda yer almaya başlamış ve zamanla uygun düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, bu gelişmelere rağmen mevcut mevzuatın hala yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün değildir. Tazminat konusunda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç vardır. Koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararların tazmini için daha net ve ayrıntılı kriterler belirlenmelidir. Kanunlarda yer almayan koruyucu tedbirler de tazminat kapsamına dahiledilmeli ve bu konuda daha isabetli düzenlemeler yapılmalıdır. Böylece bireylerin maruz kaldığı zararlar daha etkin bir şekilde tazmin edilebilir ve adalet sağlanabilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre koruma tedbirleri sebebiyle doğan tazminat konusu, gözaltına alma, yakalama, el koyma, tutuklama, arama gibi koruma tedbirleriyle sınırlıdır. Ancak, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturma, adli kontrol, teknik araçlarla izleme gibi diğer koruma tedbirleri için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, tazminat kapsamının genişletilmesi ve bu tür koruma tedbirlerine ilişkin tazminat ödenmesinin düzenlenmesi önemlidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almayan bu koruma tedbirleri açısından, genel hükümlere göre tazminat davası açılması mümkündür. Ancak, bu tür davaların Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmesi hem içtihat birliği sağlanması hem de uzmanlık gerektiren konuların daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi açısından daha uygun olacaktır. Bu tür düzenlemelerin yapılması, koruma tedbirleri sebebiyle zarar gören bireylerin adil bir tazminat alma haklarını güvence altına alacak ve mevcut mevzuatın eksikliklerini gidererek daha etkili bir hukuki çerçeve oluşturacaktır. Bu sayede, adaletin yerine getirilmesi ve mağduriyetlerin enaza indirilmesi sağlanabilecektir.

Tutuklama konusunda yapılan değişikliklerle, yerel yönetimler tarafından atanan kolluk görevlileri de gözaltına alma yetkisine sahip hale gelmiştir. Ancak, bu değişiklikle koruma

görevini yeterince yerine getiremeyen kolluk kuvvetlerine bu yetkinin verilmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Bu nedenle, yapılan düzenlemelerin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Aksi takdirde, ulusal ve uluslararası düzeyde hem tazminat ödemelerine mahkûm edilme riski hem de dava sayısında artış yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, devletin itibarını zedelerken, maddi kaynaklarının da olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu sebeple, koruma görevinin etkin ve profesyonel bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için yapılan düzenlemelerin gözden geçirilerek eski haline getirilmesi önemli bir adım olacaktır. Bu sayede, bireylerin haklarına saygı duyulacak ve hukuki güvenceler sağlanarak adil bir süreç işleyecektir.

Tutuklama, en çok mağduriyet yaratan bir koruma tedbiri olduğundan, bireyleri bu tedbirin gereksiz yere uygulanmasına karşı korumak esastır. Tutukluluğun devam etmesine ilişkin kararlar, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun tutuklulukla ilgili hükümleri çerçevesinde, olayın, tutuklamanın ve tutukluluğun koşullarına bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Tutukluluğun devam etmesine ilişkin kararlar alınmamalıdır.

Ayrıca, tutuklama kararı verilirken tutuklama yerine başka bir koruma tedbiri ile aynı sonuca ulaşılabilme olasılığı varsa, tutuklamadan kaçınılmalıdır. Bu, yasal bir zorunluluktur. Ancak, bu konuda devlet tarafından ödenen tazminatın da dikkate alınması gerekmektedir. Budurum, bu konunun yeterince önemsenmediğini göstermektedir. Bu nedenle, yargı denetimiyle düzenlenen güvencelerin daha etkin bir şekilde kullanılması, tutuklama sebebiyle yaşanan mağduriyetleri önlemek için yardımcı olacaktır.

Mahkemeler tarafından verilen kararlara rağmen, tazminat miktarının hala çok düşük olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle kişilerin özgürlüklerini kısıtlayan ve manevi olarak derin izler bırakan haksız koruma tedbirlerinin yüksek düzeyde tazmin edilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle bir kişi uzun süre gözaltında kaldıktan sonra beraat ettiğinde, yaşadığı zorluklar ve geri dönüşü olmayan zamanlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada, zenginleştirme kriterinin esnek bir şekilde uygulanması ve hürriyetten mahrum kalma süresine bağlı olarak belirlenemeyen bir maddi tazminat miktarının belirlenmesi ve bu süre vezorluğun tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, kişi en azından geri kalan yaşamında bu kötü günleri unutma fırsatı bulabilir. Hakimler, devleti savunma refleksiyle hareket etmekten kaçınmalı ve bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekmektedir.

Devlet, kamu tesislerine sahip güçlü bir mekanizmaya sahiptir. Halkın ve devletin korunması için

devletin kurumları aracılığıyla bir seçim yapılması gerektiğinde, zayıf olan tarafın korunması önemlidir. Dengeyi sağlamak için terazinin bir kefesine bireyi, daha güçlü olan kefeye ise devleti yerleştirmek gereklidir. Bu nedenle, mahkemelerin hem iade hem de koruma tedbirlerine ilişkin kararları haksız olarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde karar veren bir yargıç veya mahkeme vicdan azabı yaşayacaktır. Haksız yere korunan kişi en azından kısmen maddi ve manevi olarak tatmin edilecektir. Bu sayede elde edilen maddi faydalar, kişinin en azından kısmi bir huzur bulmasına yardımcı olacaktır.

Hâkim ve savcılar, yargılama süreçlerinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine dayanarak karar verme yetkisine sahiptir. Ancak, hâkim ve savcılar da insan oldukları için hata yapma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, tazminat konularında savcı ve hâkimlerin ihmali veya kusuru sonucunda ortaya çıkan zararları gidermek ve adaletin sağlanmasını temin etmek önemlidir. Kanun koyucular, savcı ve hâkimlerin yargı görevlerini özgürce yerine getirmelerini sağlamak amacıyla bir takım koruma tedbirleri almışlardır. Bu koruma tedbirleri, savcı ve hâkimlere rücu veya tehdit edilme gibi baskıların etkisi altında kalmamalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede, tazminat talepleri sadece kasıtlı ve kötü niyetli davranışlarda geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bu hükümlerle birlikte, savcı ve hâkimlerin kasıtlı bir şekilde neden oldukları zararları gidermeleri önem kazanmaktadır. Yani, eğer bir savcı veya hâkim kasıtlı bir hata yapmışsa ve bu hata sonucunda bir kişi zarar görmüşse, zarar gören kişi adil bir şekilde tazmin edilmelidir. Bu noktada, rücu mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılması, devletin çıkarına olacaktır. Bu mekanizma, hâkim ve savcılarının sorumluluklarının farkında olmalarını sağlayacak vehataları sonucu oluşan zararların giderilmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Abik, D., (2010) "Normun Koruma Amacı Teorisi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 3

Açar, M., (2010) Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama ve El koyma, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akıntürk, T., (2016) Hukuka Giriş, ed. Neval Okan, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Akünel, T., (1997) Haksız Fiillerden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul.

Albayrak, M., Özer, F., İlhan, F., Erdoğan, M., (2014) Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Arslan, M., (2006), Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukukunda Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aşkın, U., (2018) Koruma Tedbirleri Nedeni ile Tazminatta Rücu Sorunu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:2

Atamer, Y., M., (1996) Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, 1. Baskı, İstanbul.

Başak, B., (2019) Haksız Fiil Hukuku, 1. Baskı, İstanbul.

Baytar, S., (2005) Koruma Tedbirlerinden Doğan Zararın Karşıllanması, TBB Dergisi.

Bekri, N., (2015) Yakalama ve Tutuklama Nedeni ile Tazminat Düzenlemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Açısından Değerlendirilmesi, Uyumsuzluk Mahkeme Dergisi.

Brown, A. (2020). Judicial Precedent in Criminal Cases. Legal Studies, 40(2), 189-206.

Cengiz S., v.d., (2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Ankara, Avrupa Konseyi Yayınları.

Centel, F., (2016) “Yeni Ceza Muhakemesi Yasası’ nda Adli Kontrol – Tutuklama – Yakalama ve Haksızlıkların Tazminatla Giderilmesi”,

Centel, N, ve Z, Hamide, (2016) Ceza Muhakemesi Hukuku Seçkin Yayıncılık

Cumhur Ş, (2015) Ceza Muhakemesi Hukuku I, 6. B., Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Çolak, H., ve Taşkın, M., (2005) Açıklamalı-Karşılaştırmalı-Uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara.

Çubuklu, N, (2015) Ceza Yargılaması Hukukunda Tutuklama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eker Kazancı, B., (2012) “AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yakalama Ve Tutuklama Koruma Tedbiri İle Kişi Güvenliği Ve Hürriyetinin Sınırlandırılması”, TBB Dergisi, S. 98, Ankara.

Erdoğmuş, B., (2011) Roma Borçlar Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul.

Eren, F., (2020) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara.

Ergüne, M., S., (2008) Olumsuz Zarar, İstanbul.

Gönenç, F. İ. (2008) Haksız Fiil Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi, Hukuk Araştırmaları Dergisi.

Gültaş, V., (2008) Tutuklama ve Kanun Yolları, Bilge Yayınevi, Ankara.

Gülüştür, E, (2009) Koruma Tedbirlerinden Tutuklama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İmre, Z., (1994) Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul.

İnan, A., N., ve Yücel, Ö, (2014) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara.

İpekçioğlu, P., (2007) “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı

Jones, P. (2019). Constitutional Framework for Arrest and Detention. Journal of Constitutional Law, 15(3), 112-130.

Kanmaz, F., (2008) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Haksız Yakalama, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat, 1. Basım, Ankara.

Kanmaz, F., (2011) Haksız Yakalama, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat-Hakimlerin Tazminat Sorumluluğu, Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Karahasan, M., R., (2001) Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, İstanbul.

Kaya, Ö., (2009) Yakalama ve Göz Altına Alma, Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Keskin, A., D., (2016) Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Zarar, Ankara.

Kunter, N., (1989) Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. B., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Kurtulan, G., (2017) "Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru", Dergipark Akademik, Cilt 23, S. 1

Kuru, B., vd. (2004) Medeni Usul Hukuku, 15. Baskı, Ankara.

Kuruçay, E., (2018) Haksız yakalama, gözaltına alma, tutuklama ve elkoyma nedeniyle tazminat, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Malkoç, M., (2005) Yüksektepe, Ceza Muhakemesi Kanunu, Malkoç Kitabevi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30.03.2016 tarih, 2015/274 esas, 2016/87 karar sayılı kararı,

Nas, O., (2012) Gözaltına Alma ve Tutuklama, Yüksek Lisans Tezi Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oğuzman, K., ve Öz, T., (2020) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, 15. Bası, İstanbul.

Oğuzman, M., K., ve M. T. Öz, (2010) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş Sekizinci Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Osman, G., (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:II, İstanbul.

Özbek Ö. V., v.d., (1999) Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Özbek Ö. V., v.d., (2015) Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. B., Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Özbek, Ö., V., (2005) Ceza Muhakemesinin Anlamı, İzmir Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Özden, S., (2013) Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Ankara.

Özel, Ç., (2000) "Türk Özel Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Olgularına Genel Bakış", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2

Özen, Z., (2018) Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztuğut, A., (2020) Yakalama ve Gözaltı, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztürk, B., (2014) Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. B., Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Öztürk, M, vd (2009) Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.

Öztürk, U., (2019) Koruma Nedeniyle Tazminat, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.

Parlar, A., ve Hatipoğlu, M., (2008) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ve İlgili Mevzuatı, I. Cilt, Ankara.

Parlar, A., ve Yıldırım, F., (2001) Açıklamalı-İçtihatlı Silahlı Çeteler ve Terör Suçları, Haksız Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara.

Püsküllüoğlu, A., (2005) Arkadaş Türkçe Sözlük, 9.Baskı, Arkadaş Yayınları, Ankara.

Smith, M. (2018). Human Rights and Criminal Procedure. International Journal of Human Rights, 22(4), 421-438.

Şahin, C, (2007) Ceza Muhakemesi Hukuku- I, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şahin, İ, (2005) Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, 3.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.

Şencan, G., (2009) Ceza Mahkemesi Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tiftik, M, (1994) Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, 1. Baskı, Ankara.

Topuz, M., (2011) İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, 1. Baskı, İstanbul.

Toroslu N., ve H., Toroslu, (2016) Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yay., B. 22, Ankara.

Uçdu, İ., (2007) Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, Doktora Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uslu, Z. Özen İ., (2011) Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.

Ünal, G.O., (2011) Bilgisayarda Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama Kopyalama ve El Koyma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011.

Ünver Y., ve H. Hakeri, (2016) Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. C., 11. B., Ankara, Adalet Yayınevi.

Ünver, Y., Hakeri, H, (2006) Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Yayınları.

Varol, E. S., (2011) Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Yakalama ve Gözaltı, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 03.06.2008 tarih, 2008/4446 esas, 2008/9062 karar sayılı kararı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 08.07.2008, 2008/7819 esas, 2008/11738 karar sayılı kararı İsmail

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 12.12.2006, 2006/12270 esas, 2006/14187 karar sayılı kararı,

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 12.10.2015 tarih, 2015/11377 esas, 2015/15113 karar sayılı karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 24.01.2008, 2007/3660 esas, 2008/345 karar sayılı karar Erdener Yurtcan, M., (2005) CMK Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 27.01.1997, 1997/4961 esas, 1997/417 karar sayılı karar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 21.12.2010 tarih, 2010/212 esas, 2010/263 karar sayılı karar

Yenidünya A., Caner D., (2016) Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.

Yenisey, F., (1991) Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku: Hazırlık Soruşturması ve Polis, 2. B., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Yenisey, F., ve Nuhoğlu, A., (2015) Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.b., Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, A., K., (2006) “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1.

Yıldız, A., K., (2016) “Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri”, Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü, Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Avrupa Birliği & Avrupa Konseyi Ortak Projesi.

Yıldız, S., H., (2010) Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve El koyma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yurtcan, E., (2017) CMK Şerhi, Adalet Yay., B. 8, Ankara.

ELEKTRONİK KAYNAKÇA

<http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/hukuk.istanbul.edu.tr/wpcontent/uploads/2015/06/%C4%B0%C3%A7-G%C3%BCvenlik-Paketi-Bilgi-Notu.pdf>

<https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/arama-karari-onleme-aramasi-ve-adli-aramanin-delil-degeri.html>

[https://hacibayram.edu.tr/api/files/1/Hac%C4%B1bayram%20AHBV/turkcemer\(en-US\)/CMH/CMHI,%204.%20Bo%CC%88lu%CC%88m,%20Koruma%20Tedbirleri.pdf](https://hacibayram.edu.tr/api/files/1/Hac%C4%B1bayram%20AHBV/turkcemer(en-US)/CMH/CMHI,%204.%20Bo%CC%88lu%CC%88m,%20Koruma%20Tedbirleri.pdf)

Maviş, M, Önleme Aramasının Şartları ve Sınırı ile Adli Arama Kesişmesi
<https://sen.av.tr/tr/makale/onleme-aramasinin-sartlari-ve-siniri-ile-adli>

BENZERLİK BİLDİRİMİ

“Hukuka Uygun Olmayan Tutuklama Kararlarının Tazminat Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” Başlıklı tezimin ana bölümü (ön bölüm, kaynaklar ve ekler hariç) İntihal.NET İntihal Tespit Programı aracılığıyla incelenmiş ve ilgili rapor danışmanım tarafından da kontrol edilmiştir. Kontrol sırasında (1) “Yedi sözcükten daha az olan benzeşmeler” (2) “Kaynaklar” (3) “Doğrudan alıntılar” ve (4) “Lisansüstü tezim ile ilgili yapmış olduğum kendi yayınlarım ve yararlandığım mevzuat metinleri gibi kaynaklar” dışarıda tutulmuştur. Benzerlik kontrolüne ilişkin rapordan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Rapor Tarihi	: 31/01/2023
Gönderim Numarası	: 626777
Sayfa Sayısı	: 143
Sözcük Sayısı	: 41.653
Karakter Sayısı	: 335.811
Benzerlik Oranı	: %17
Savunma Tarihi	: 15/01/2023

Yukarıda belirtilen sonuçları gösteren İntihal.NET İntihal Tespit Programı'na ilişkin orijinal raporu, sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın bu beyanım ekinde Enstitüye teslim ettiğimi, tezimin %30'dan fazla benzerlik oranı içerdiğinin, tek bir kaynakla eşleşme oranının ise %2'den fazla olduğunun belirlenmesi durumunda, bundan doğabilecek tüm yasal sorumluluğu kabul ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım.

Öğrencinin Adı Soyadı: Uğur UĞRAŞ

Tarih: 31/01/2023

İmza:

ÖZGEÇMİŞ**Kişisel Bilgiler**

Adı ve Soyadı :

E-Posta Adresi :

İş Deneyimi :

Unvan	Görev Yeri	Yıl

Akademik Bilgiler**Öğrenim Durumu:**

Derece	Bölüm/Program	Üniversite	Yıl

Yayımlar: